

**Борба с половите стереотипи
чрез подчертаване на приноса на жените
в историята на обществата**

Номер на проекта: 101087984

**Съфинансирано от
Европейския съюз**

HerStory Европейски доклад

**Картографиране на отпечатъка на жените в
местните истории**

WP2 D2.1

Консорциум HerStory

История на измененията

Версия	Ревизия	Дата	Автор	Модификация
1	0	11/09/2023	Андреа Коста	Първа версия
1	1	28/09/2023	Гиедре Блажите, Димитра Софиану, Емили Псара, Алисия Гарсия Холгадо, Соня Вердуго Кастро, Ерика Гарсия Силва, Тадей Опркал	Ревизирана версия. Подобрения на английски език
2	0	29/09/2023	Андреа Коста	Окончателна версия
2	1	04/10/2023	Алисия Гарсия Холгадо	Ревизия на формата
3	0	11/06/2024	Андреа Коста	Редакция
3	1	14/08/2024	Стефани Рошкова, Силвия Борисова	Превод на български език. Ревизия и редакция
3	2	23/09/2024	Силвия Борисова	Окончателна ревизия и редакция

HerStory – Борба с половите стереотипи чрез подчертаване на приноса на жените в историята на обществата“ е проект, финансиран по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз (Реф. № 101087984). Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Съдържание

1. Въведение	1
2. Методология	3
3. Резултати от кабинетното проучване на транснационално равнище	5
3.1. Испания	5
3.1.1. Представяне на половете в историята на Испания.....	6
3.2. Франция (Мартиника)	7
3.2.1. Представяне на половете в историята на Мартиника.....	10
3.3. Кипър	11
3.3.1. Представяне на половете в историята на Кипър	12
3.3.2. Представяне на половете в историята на Никозия	13
3.4. Гърция.....	15
3.4.1. Представяне на половете в историята на Гърция	18
3.4.2. Представяне на половете в историята на Атина.....	19
3.5. България	20
3.5.1. Представяне на половете в историята на България	22
3.5.2. Представяне на половете в историята на София.....	23
3.6. Словения	24
3.6.1. Представяне на половете в историята на Словения.....	25
3.6.2. Представяне на половете в историята на Велене.....	27
3.7. Литва.....	28
3.7.1. Представяне на половете в историята на Литва	32
3.7.2. Представяне на половете в историята на Вилнюс.....	32
3.8. Италия.....	33
3.8.1. Представяне на половете в историята на Италия	34
4. Основни резултати от организираниите фокус групи със заинтересовани страни в транснационален план	38
4.1. Саламанка, Испания.....	38

4.1.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	38
4.1.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“	38
4.1.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	39
4.1.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	39
4.1.5. Предложения от участниците за женския отпечатък в града/в историята	41
4.2. Мартиника, Франция.....	42
4.3. Никозия, Кипър.....	44
4.3.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	44
4.3.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“	44
4.3.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	45
4.3.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	46
4.3.5. Предложения за инструменти за популяризиране на отпечатъка на жените в историята	46
4.4. Атина, Гърция.....	47
4.4.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	47
4.4.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“.....	48
4.4.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	48
4.4.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	49
4.4.5. Предложения от участниците за женския отпечатък в града/в историята	50
4.5. София, България	51
4.5.1. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“	51
4.5.2. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	52
4.5.3. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	53
4.6. Велене, Словения	53
4.6.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	54
4.6.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“	54

4.6.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	55
4.6.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	56
4.7. Вилнюс, Литва.....	57
4.8. Леко, Италия	60
4.8.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	60
4.8.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“.....	62
4.8.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“	63
4.8.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“	64
4.8.5. Предложения от участниците за женската следа в града/в историята	65
5. Основни резултати от организираниите фокус групи с млади хора в транснационален план	66
5.1. Саламанка, Испания.....	66
5.1.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	66
5.1.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“	66
5.1.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“.....	68
5.2. Мартиника, Франция.....	70
5.2.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	70
5.2.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“	70
5.2.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“.....	71
5.3. Никозия, Кипър.....	72
5.3.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	72
5.3.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“	73
5.3.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“.....	73
5.4. Атина, Гърция.....	75

5.4.1. Първа фокус група с млади хора: Анализи и резултати	75
5.4.2. Втора фокус група с млади хора: анализи и резултати	78
5.5. София, България	82
5.5.1. Резултати относно „Исторически фигури от женски и мъжки пол“	82
5.5.2. Резултати относно „Представителството на половете“	82
5.5.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“	82
5.5.4. Резултати относно „Транснационална карта HerStory“	83
5.6. Велене, Словения	84
5.6.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	84
5.6.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“	84
5.6.3. Женски фигури и мъжки фигури.....	86
5.6.4. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“	87
5.7. Вилнюс, Литва.....	89
5.8. Лекко, Италия	92
5.8.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“	92
5.8.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“	92
5.8.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“	93
6. Женският отпечатък в историята из европейските градове	94
6.1. Саламанка, Испания.....	94
6.2. Мартиника, Франция.....	98
6.3. Никозия, Кипър.....	102
6.4. Атина, Гърция.....	112
6.5. София, България	114
6.6. Велене и Савинско-Шалешка област, Словения.....	117
6.7. Вилнюс, Литва.....	118

6.8. Леко, Италия	121
7. Местни стратегии из европейските градове.....	124
7.1. Испания	124
7.2. Франция (Мартиника)	125
7.3. Кипър.....	126
7.4. Гърция.....	128
7.5. България.....	129
7.6. Словения	129
7.7. Литва.....	131
7.8. Италия.....	132
8. Заключение на транснационално ниво.....	134

1. Въведение

Проектът HerStory има за цел да оспори схващането, че в областта на историята доминират мъжете, като подчертае присъствието и приноса на жените в тази сфера. Проектът има за цел да запълни празнината от липсваща информация относно ролята на жените в оформянето на обществото, тъй като основната литература в областта на женската история е силно ограничена и техният принос често бива пренебрегнат.

Изследването е проведено в 8 европейски града от 8 различни европейски държави с участието на 9 европейски институции. Настоящият документ е разработен с общите усилия на организации и институции от: Саламанка/Испания (Изследователска група GRIAL към Университета на Саламанка), Мартиника/Франция (D'Antilles et D'Ailleurs), Никозия/Кипър (Консултативен център за подкрепа на семейството – SYKESO, и Център за социални иновации – CSI Cyprus), Атина/Гърция (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), София/България (Сдружение „Възможности без граници“), Велене/Словения (Ljudska univerza Velenje – LUV), Вилнюс/Литва (Diversity Development Group – DDG), Леко/Италия (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Чрез изследователския подход „отдолу нагоре“ и развитието на местни мрежи с множество заинтересовани страни консорциумът успя да подобри видимостта на жените в историята и да предизвика полето на историята по отношение на пола и половите стереотипи. По време на това изследване партньорите откриха статуи и исторически области, които представят женски фигури, като по този начин повиши информираността за техния принос.

Кабинетното проучване „Картографиране на отпечатъка на жените в местните истории“ има за цел да издири женските триумфи и да нормализира успеха на жените чрез популяризиране на женски статуи и паметници, имена на улици и исторически места, свързани с присъствието на жените в обществото. По този начин могат да се преодолеят всякакви исторически недоразумения и погрешни представи в посока на равенството между половете. Разработването на европейски доклад за тази специфична област допринася за запълването на празнината, която съществува в историята на европейските градове.

Един европейски доклад е важен, за да се запълни празнината от липсваща информация относно отпечатъка на жените в историята. Такива доклади могат да допринесат за промяна на рамката и на отразяването на убедителното въздействие на мъжките модели върху хората. Резултатите от изследването могат да предоставят знания и вдъхновение на младите хора и заинтересованите страни в цяла Европа. И накрая, резултатите от изследването ще послужат като източник на информация за разработването на транснационална карта, на която посетителите ще могат да открият забележителни места, свързани с жените в историята, във всички градове партньори в консорциума.

2. Методология

Консорциумът следваше добре структурирана методология за разработване на Европейския доклад и наръчника с методи.

На първо място, бе проведено кабинетно проучване на национално ниво от 9-те партньора, за да се изследват триумфите на жените и равнопоставеността на половете във всеки партньорски град. Всеки партньор прегледа публикации, като статии, научни изследвания, доклади, исторически документи и книги, статии във вестници, публикации за обиколки на градове и др. По този начин качеството на кабинетното проучване предостави информация за отпечатъка на жените в историята на местно ниво, заедно с ефекта от структурните ограничения по отношение на равенството между половете във всяка страна партньор.

Второ, партньорите разработиха фокус групи със заинтересованите страни и младите хора. Целта на фокус групите със заинтересованите страни беше да се обобщи ориентацията на нуждите, като същевременно се докладват най-добрите практики, методи и инструменти за подчертаване на следите на жените в местната история. Всеки от партньорите привлече експерти като историци, хора от женски организации, екскурзоводи, учени и изследователи в областта на пола, историята, архитектурата и др. По такъв начин бяха отбелязани ползотворни резултати по отношение на текущото състояние на познанията за забележителните женски исторически фигури във всеки град.

Проведе се и фокус група с млади хора. Целта ѝ бе да се събере информация за техните познания относно отпечатъка на жените върху местната история и да се предложат методи, които да се използват при разработването на транснационалната карта HerStory. Обратната връзка от младите хора ще подобри качеството на картата HerStory, тъй като консорциумът успя да открие привлекателни и вдъхновяващи начини да отговори на нуждите на младите хора, за да ги ангажира в по-нататъшните фази на проекта HerStory.

Анализът на резултатите от кабинетното проучване и резултатите от фокус групите със заинтересованите страни и младите хора съчетават съдържанието на 9-те национални доклада и определят качеството на Европейския доклад и Наръчника с методи.

3. Резултати от кабинетното проучване на транснационално равнище

3.1. Испания

В Испания, след обнародването на испанската конституция през 1978 г., е утвърдено равенството между жените и мъжете. Почти десетилетие по-късно, през 1987 г., Институтът на жените е създаден, за да насърчава и утвърждава условията, които биха позволили социалното равенство на двата пола и участието на жените в политическия, културния, икономическия и социалния живот¹.

Въпреки това, включването на перспективата на пола в Испания става факт в резултат на Органичния закон 3/2007 от 22 март 2007 г., който предлага предотвратяване на дискриминационното поведение и осигуряване на активни политики, за да се направи принципът на равенство ефективен в различните области на социалната, културната и художествената действителност, в които може да се породи и поддържа неравенството, и да стане ефективна равнопоставеността между жените и мъжете². С прилагането на този Органичен закон 3/2007 е предприета значителна стъпка към това разбирането за реалните и потенциалните неравенства между мъжете и жените да станат по-видими, което проправя пътя за включването на перспективата на пола в статистиката и изследванията, посочени в член 20, гласящ, че тя трябва да допринася за признаването и оценяването на труда на жените и да избягва негативните стереотипи за определени групи жени. Макар обаче да се признава необходимостта от включване на перспективата за равенство между половете в статистиката и изследванията, истината е, че в Испания има много малко литература по този въпрос и все още предстои да се извърви дълъг път, за да се включи перспективата за равенство между половете по хоризонтален начин¹. На ниво автономна общност, в член 70.1.11 от Устава на Кастилия

¹ Inmujeres, “Origins of the Women’s Institute”, 2022 г. Извлечено от: <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>.

² BOE, “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, for the effective equality of women and men”, núm. 71, mar. 2007. Извлечено от: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>.

и Леон се установява изключителната компетентност на независимата общност за насърчаване на равното третиране и възможности между жените и мъжете.

Въпреки напредъка, който се наблюдава в създаването на закони и институции, регулиращи равенството между половете, все още има предизвикателства в различни сектори на труда, включително равни заплати, планове за равнопоставеност в компаниите, равенство в управителните съвети, равенство в разрешенията за раждане³.

3.1.1. Представяне на половете в историята на Испания

Мъжете винаги са били главните действащи лица в различни изследвания в много дисциплини, от големите културни, социални, политически и икономически революции, като приносят на жените е бил силно незабележим в различни дисциплини и области на знанието: история, литература, философия, изкуство, социални науки, инженерство, което е довело до това, че литературните, философските, художествените, икономическите и научните канони са предубедени в полза на мъжете⁴.

Войшнер (2002)⁵ споменава, че в много от съществуващите учебни програми съдържанието по история на жените е добавено към бездруго натоварената програма. Това може да се разглежда като контрапродуктивно, тъй като има опасност жените да бъдат пропуснати при инициатива да бъдат включени в рамките на тематичен подход. Жените биват включени в разнообразни теми, но в този процес много препратки към тях са пропуснати, така че те изглеждат ефективно изключени, като във всеки случай темата за историята на жените остава в несигурно положение.

Включването на половото разнообразие е актуално и предизвикателно за училищата и преподаването. През последните години се наблюдава интерес към присъствието/отсъствието на жените в учебните програми, учебните планове и учебниците, а също и към работата на учителите по включването на невидимите

³ UOC, "Challenges of gender equality in Spain", 2018. Извлечено от: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-d-e-genero-en-espana/>.

⁴ C. García, "Women and history. Questioning invisibility and becoming visible", *Historical processes. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n.º 29, 2016.

⁵ C. Woyshner, "Political History as Women's History: Toward a More Inclusive Curriculum", *Theory & Research in Social Education*, vol. 30, n.º 3, pp. 354–380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

персонажи в преподаването на историята в частност⁶. Някои автори като Скот (2008)⁷ твърдят, че историята е написана така, че да изключва жените и изследванията на пола поради патриархалната култура.

Оттук и значението на това жените да бъдат видими наравно с действията на мъжете, като се подчертават репресиите, маргинализацията, отсъствието и йерархиите на половете^{6,8}. Скот (2008) признава важността на възвръщането на действията на жените при конструирането на исторически разкази; при все това тя твърди, че отразяването трябва да бъде ориентирано към овластяването на жените в условията на неравнопоставеност между половете при преподаването на история⁵. Фернандез (2006)⁹ се съгласява, че включването на жени може да провокира размисъл относно това кои всъщност са били главните герои на историята. Субирац и Ангита (2021)¹⁰ потвърждават неотложността на изграждане на преподаване, което насърчава половото разнообразие и конструирането на перспектива за съвместно образование. За да се постигне това, е необходимо да се интерпретира историята по нов начин и да се създаде пространство, в което да стане очевидна ролята, изиграна от жените и хората, заглушавани от историята, давала предимство на мъжете с власт над всички останали⁶.

3.2. Франция (Мартиника)

Мартиника е френска териториална общност, разположена на Антилите (Карибски регион), между англоезичните острови Доминика и Сейнт Лусия. От XVII до XIX век е място на поробване на западноафриканци и техните потомци. Робството в Мартиника е премахнато на 22 май 1848 г., след решението на френското правителство да премахне робството във всички френски колонии. След еманципацията бившите роби в Мартиника се сблъскват с различни предизвикателства, докато се опитват да изградят

⁶ J. Marolla, "The inclusion of women in history classes: possibilities and limitations from the conceptions of Chilean students", *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, n.º 77, may 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, *Genre and history. Mexico*. Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ M. Crocco, "Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel *Shabanu*", *Social Education*, vol. 70, n.º 4, pp. 178–182, 2006.

⁹ A. Fernández, "La construcción de identidad desde la perspectiva de Género", *Íber*, vol. 47, pp. 33–44.

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educating women: the construction of the coeducational perspective*. In *Equality*, n.º 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

нов живот и да подобрят социално-икономическите си условия. Ето защо въпросът за представителството на половете не е бил основна грижа за жителите на Мартиника, в сравнение с метрополията Франция, където феминистката мобилизация вече е била в ход през 1848 г. Така че едва наскоро тези въпроси започнаха да заемат важно място в Мартиника.

Днес в Мартиника се наблюдават множество продължаващи неравенства между половете. Историята на острова, но също така и структурните ограничения могат да окажат значително въздействие върху статута, възможностите и правата на жените, като допринесат за неравенството между половете. Тези ограничения се отнасят до социалните норми, политиките, законите и институционализираните практики, които затвърждават неравенствата между половете.

Една от първите последици от тези ограничения е неравномерното разделение на труда между мъжете и жените, което продължава да съществува в Мартиника. По време на колониалния период жените в Мартиника са били до голяма степен изключени от позициите на власт и авторитет. Доминиращата патриархална система редуцира тяхното участие в обществения живот и ги ограничава до домашни и репродуктивни роли.

Днес, въпреки че жените като цяло са по-високо образовани от мъжете, те по-често са безработни със същото ниво на квалификация. Също така има определени сектори или индустрии, доминирани от един пол. Жените често са съсредоточени в по-ниско платени и по-малко ценени сектори, докато мъжете доминират на по-високо платени позиции и ръководни позиции в компаниите (мениджъри, главни изпълнителни директори, висши ръководители, собственици на бизнес). Тази професионална сегрегация допринася за ограничените възможности за кариерно развитие, но също така и за неравенството в доходите. Всъщност за една и съща работа жените в Мартиника печелят годишно над 2 000 евро по-малко от мъжете. Тази разлика в заплащането на жените и мъжете се засилва и от други икономически различия между двата пола. Жените в Мартиника може да се сблъскат с препятствия при достъпа до икономически ресурси като кредити, собственост върху земя или възможности за

предприемачество, и да бъдат възпрепятствани в своята икономическа независимост и автономия.

Структурните ограничения също могат да попречат на политическото участие и представителство на жените. В Мартиника жените са недостатъчно представени в политическите сфери както на местно, така и на национално равнище поради пречки като сексистки предразсъдъци, дискриминационни практики и ограничен достъп до политически мрежи и ресурси. И дори ако представителството на жените сред избраните представители се подобрява, малко от тях заемат отговорни позиции. Вследствие на това жените често са маргинализирани при вземането на политически решения, което ограничава способността им да влияят върху политиките и да се застъпват за въпросите на равенството между половете.

Днес само пет жени са кметове и девет са първи заместници в тридесет и четирите общини на Мартиника. Няма жена, председателстваща в трите агломерационни общности, а само една е първи заместник-председател. През последните години обаче се наблюдава нарастващо признаване на важността на участието на жените в процесите на вземане на решения. Бяха положени усилия за увеличаване на представителството на жените в политиката и за гарантиране, че гласовете им се чуват при изготвянето на политики и управлението.

Тези ограничения могат да допринесат и за по-високите нива на насилие срещу жените, основано на пола. Нормите и нагласите, които затвърждават неравнопоставеността между половете, могат да нормализират и толерират определени форми на насилие срещу жени и да засилват злоупотребите. Това е сериозен проблем в Мартиника, където физическото и психологическото насилие са силно разпространени.

Всички структурни ограничения се подсилват от културните норми и стереотипи, дълбоко вкоренени в обществото (това е много видимо в Мартиника), които затвърждават традиционните роли и очаквания на половете. Това може да окаже социален натиск върху жените да се съобразяват с определени стандарти за красота, поведение и социални роли, ограничавайки тяхната автономност и свобода на избор в различни области на живота, включително образованието, заетостта и вземането на решения.

Чрез адресиране на тези структурни ограничения и насърчаване на равенството между половете Мартиника може да работи за създаването на по-приобщаващо и справедливо общество за всички.

3.2.1. Представяне на половете в историята на Мартиника

Представянето на половете в историята на Мартиника често е било необективно и неравностойно, като приносът и опитът на жените са били маргинализирани или пренебрегвани. Историческият разказ се фокусира главно върху постиженията и перспективите на мъжете, докато гласовете и ролите на жените до голяма степен са били пренебрегвани. Такъв е случаят във Франция, но още повече в Мартиника.

През последните години бяха положени усилия да се разкрие и подчертае важният принос на жените в оформянето на историята на Мартиника. По-балансираното представителство на половете в ключови области като историята е от съществено значение, тъй като недостатъчното представяне на жените в историята може да доведе до предубедена и непълна представа за миналото, подчертавайки предимно постиженията на мъжете и поддържайки неравенствата между половете в обществото. Справедливото представяне както на жените, така и на мъжете в историята позволява да се признаят приносът и постиженията на жените от Мартиника, които са изиграли значителна роля в развитието на обществото, културата и социалните движения.

За да се постигне тази цел, е от решаващо значение да се насърчават и подкрепят включващи исторически изследвания, които подчертават ролята на жените в различни аспекти на мартиниканското общество. Това включва и разпространението на тези познания чрез образование, медии, публикации и други средства, за да могат настоящите и бъдещите поколения да разбират по-добре историята в цялото ѝ многообразие и обогатяване чрез приноса на жените.

Включването на женските гледни точки в историята на Мартиника позволява да се постигне по-добро разбиране на влиянието на жените. То също така насърчава идентифицирането на модели за подражание за бъдещите поколения, като показва, че жените винаги са били активни и влиятелни в оформянето на историята на региона.

3.3. Кипър

Въпреки правната рамка на Кипър за равенство между половете, в Кипър все още съществуват политически, социално-икономически и културни пречки пред развитието на жените. Тези пречки възпрепятстват жените да постигнат пълния си потенциал. Стереотипите за пола са дълбоко вкоренени в кипърското общество. Следователно обществото очаква от жените и мъжете да се държат по определен начин. Обществото има различни очаквания към жените и мъжете. От жените се очаква повече да бъдат майки и съпруги, отколкото да присъстват в политическия и социалния спектър. По този начин общественият натиск за отговаряне на половите характеристики поставя бариери пред жените. Това се случва по отношение на липсата на правителствени политики, които подкрепят родителството. Стереотипите и неравенството между половете могат да бъдат вредни и за двата пола.

Равенството между половете отдавна не е приоритет в Кипър и няма значителен политически консенсус по отношение на политиката за равенство между половете. Мъжките модели на поведение доминират при вземането на решения във всички социални и политически структури и процеси, включително в правителството и политическите партии, парламента, съдебната система, икономиката и средствата за масова информация, в допълнение към липсата на баланс между половете в почти всички сфери на живота и неефективните механизми за прилагане и мониторинг.

Статистическите данни на Европейския институт за равенство между половете за индекса от 2022 г. показват, че равенството между половете държи среден процент от 68,6 % на равнище ЕС, а Кипър е достигнал 57,3 %, което означава, че Кипър е на 7-о място от дъното на тази класация. Само 25 % от министрите в Кипър са жени, а 75% са мъже (2023 г.). Само 14,3 % от членовете на Европейския парламент са жени, докато мъжете в парламента са 85,7 %. Еквивалентната статистика за жените евродепутати на европейско ниво е 33 %. Участието на жените в политическия и социалния живот в Кипър е едва 30 %. Средната месечна заплата на жените служители в Кипър за четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 024 евро, докато тази на мъжете е 2 408 евро. Жените (81 %) са тези, които се грижат за децата и домакинството. Освен това следва да

се отбележи, че през последните две години случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола, са надхвърлили 5 500.

Тези статистически данни отразяват неравенството между половете в Кипър и следователно недостатъчното представяне на жените в публичното пространство. В допълнение към това все още съществува стереотипната структура на частния сектор. Статистическите данни за частния сектор на живота разкриват, че жените са предимно отговорни за домашните задължения, като например готвене, чистене и грижи за най-уязвимите членове на семейството. Това показва как жените доминират в личната сфера на живота, като същевременно остават извън политиката и публичната сфера. Тези спорни факти отразяват най-вече дългогодишните традиции на пола в страните, в които женските фигури се сблъскват с ролята на грижещи се за децата и на майки, за да се отговори на дадените характеристики при всеки пол.

3.3.1. Представяне на половете в историята на Кипър

Нормите за пола в Кипър са добре установени и от мъжете и жените се очаква да действат и да се държат според определени характеристики и нагласи, които се смятат за приемливи в кипърското общество. Жените, които искат да участват в политиката и обществения живот, се сблъскват с широк спектър от комплексни трудности.

Причините за неравенството между половете и неправилното им представяне във всички аспекти на живота са многостранни, системни и структурни. За да се разбере реалността на кипърското общество, е от решаващо значение да се посочат някои исторически условия на неговото развитие.

Жените в Кипър се сблъскват с различна опитност, поради което животът им е много по-различен от този на мъжете и затова жените имат различни нужди. Особено в Кипър, където етническият конфликт е засегнал историята на острова (Кипърският проблем), жените са били мобилизирани в доминиращата патриархална и милитаристична среда. Властовите отношения се отразяват и в отношенията между половете. Това взаимодействие е повлияло на цялата структура на мъжествеността и женствеността в кипърското общество през вековете. Историческите, социално-икономическите и

културните условия са повлияли върху опита на представителството на половете в реални живот в Кипър.

Преди независимостта на Кипър ролята на жените е била ограничена до домакинството, а достъп до образование са имали само тези, които са били в благоприятно социално и икономическо положение. Нещо повече, по онова време в Кипър работните позиции са били разделени по пол между мъжете и жените. Половите норми са били представени и на пазара на труда, като са съществували сектори като „женски сектори“ и „сектори с преобладаващо участие на мъжете“. Това означава, че въз основа на разглеждането на секторите на труда като женски и/или мъжки сектори на пазара на труда, и по този начин секторите на труда, те са представяли половите характеристики и нагласи.

Затова кипърските жени са или неплатени домакини, или медицински сестри, секретарки, учителки, или са заети в селското стопанство и фабриките. И, разбира се, от жените се очаква да се откажат от кариерата си, когато се омъжат и/или създадат деца и семейство. Това се е случвало често в миналото, защото жените са били отговорни за всичко в домакинството и са отговаряли за отглеждането на децата. Въпреки това жените не са отсъствали от кипърската публична сфера, както в исторически, така и в културен и социален план. Някои от забележителните примери на великите кипърски жени ще бъдат представени в Националния доклад на Кипър по-нататък в настоящия документ.

За да се промени неравенството между половете както в частния сектор, като семейството и дома, така и в публичния сектор, като доминираната от мъже политика и секторите на заетост, феминистките оспорват социално изградените дихотомии и започват да прокарват идеята, че тези характеристики са резултат от исторически, културни и патриархални структури. Тези цели се сблъскват с целенасочени стратегии и борби за правни и културни промени.

3.3.2. Представяне на половете в историята на Никозия

Историческият гоблен на Никозия, Кипър, се отличава с нюансиран разказ, преплетен с незаличимите следи, оставени от жените, които за съжаление често остават в сянка поради исторически пропуск. Институции като Общинския музей „Левентис“ в Никозия

и Кипърския музей са натоварени с отговорността да представят многостранната история на града. Тези изображения обаче често маргинализират ключовата роля, която са изиграли жените. Целта на настоящото изследване е да се направи критически анализ на представянето на приноса на жените в историческия и социално-политическия контекст на Никозия. Като навлиза в художествената, политическата и социалната сфера, това изследване подчертава необходимостта от разкриване и признаване на съществената, но често маргинализирана роля на жените в историята на Никозия.

Артистични начинания и културно обогатяване: Художественият пейзаж на Никозия е свидетелство за по-широките модели на динамика на пола в Кипър, разкриващи трайно неравенство между половете. Личности като Глин Хюз, британска кипърска художничка, свидетелстват за инструменталното участие на жените в обогатяването на културната среда на града. Тяхната роля обаче често е омаловажавана в разказите, представяни от институции като Общинския музей на Левентис и Кипърския музей. Изследването на приноса на Хюз осветлява по-широкото значение на приноса на жените към изкуството в Никозия, като настоява за по-всеобхватно представяне на техните усилия в културните разкази.

Пол и лидерство в политиката и бизнеса: Въпреки напредъка в образованието на жените, Никозия, подобно на Кипър като цяло, продължава да е въввлечена в парадокса на пола в политиката и бизнеса. Преобладава стъкленият таван, който не се влияе от образователните постижения, като по този начин възпрепятства издигането на жените на ръководни позиции. Изключения, които заслужават внимание, като Стела Кириакидес, бивш европейски комисар по здравеопазването и безопасността на храните, представляват проблясъци на прогреса. Въпреки това общото представителство на жените във висшите етажи на властта остава ограничено. Внимателното проучване на тази загадка разкрива системни пречки, които възпрепятстват напредъка на жените в области, характеризиращи се с неравномерно разпределение на половете.

Неравенства между половете в политическото представителство: Политическият пейзаж в Никозия е пример за различията между половете, като мъжете съставляват 76 % от политическото представителство, а жените – едва 24 %. Дори след историческото назначаване на г-жа Анита Димитриу за първата жена председател на

парламента и въпреки факта, че столицата на Кипър, Никозия, през предходните години имаше жена кмет, г-жа Елени Мавру, везните продължават да са наклонени в полза на мъжете. Цялостното разбиране на динамиката на половете изисква проучване отвъд институциите, където присъствието на жените отеква по самите улици на Никозия. Много улици, като например улиците „Ксанти Зениеру“, „Клеовулу“ и „Елени Вакондиу“, напомнят за трайното влияние и устойчивост на жените.

Исторически авангард: Г-жа Поликсени Лоизиас. Г-жа Поликсени Лоизиас, уважавана фигура в историята на Никозия, се изявява като пионерка, феминистка, педагожка, писателка и активистка. Създаването от нея на Съюза на гръцките жени, на първия женски физкултурен салон „Паладион“ и на първото женско списание бележи радикално отклонение от обществените норми, поставяйки основите на женската еманципация в цял Кипър. Инициативите на Лоизиас за трансформация подчертават историческите основи на овластяването на жените в Никозия, като надхвърлят ограниченията на традиционните роли на половете.

Паметници и разказ за пола: Историческото недостатъчно представяне на жените става болезнено очевидно при разглеждането на мемориалния пейзаж в Никозия. Докато паметниците и статуите увековечават разказите, посветени на мъжете, безценният принос на жените често остава скрит. Недостигът на паметници, които признават участието на жените в освободителните борби и други исторически събития, затвърждава това неравенство между половете. Прегледът подчертава необходимостта от приобщаващ мемориален пейзаж, който вярно да отразява разнообразните и жизненоважни роли, които жените са изиграли в оформянето на историята на Никозия.

3.4. Гърция

Настоящите структурни ограничения по отношение на равенството между половете в Гърция са силно свързани с идеологическата ангажираност на гърците към институцията на семейството, която по стандартите на ЕС е много висока, но също така и със социалните последици от икономическата криза от 2009 г., с чиито последици Гърция все още се бори.

В Гърция понятието за семейство традиционно се разбира в по-широк контекст, който включва роднински връзки и играе централна роля в осигуряването на грижи и подкрепа. В тази рамка семейството е отговорно за различни форми на полагане на грижи, включително грижи за деца, грижи за възрастни, настаняване и емоционална подкрепа. От 80-те години на миналия век насам Гърция претърпява значителни промени по отношение на ролите на половете и структурата на семейството поради миграцията към градските центрове. Тъй като хората се отдалечават от разширените си семейни мрежи в селските райони, моделът на нуклеарното семейство става все по-разпространен. Това преминаване от разширени към нуклеарни семейни структури доведе до промени в семейната динамика и до по-голям акцент върху индивидуалните нужди, стремежи и автономност в семейния контекст. Тези промени бяха белязани от феминистки движения, които доведоха до законови реформи, като например реформата на семейното право от 1983 г., която включваше много от исканията на женските сдружения (Papadopoulou, 2002. Davaki, 2001).

Въпреки всички тези промени и стъпките към равенство между половете, изглежда че традиционните семейни ценности продължават да са важни за много гърци. Понятието за семейство все още се простира отвъд нуклеарната единица и включва членовете на разширеното семейство и близките роднини. Гръцките семейства са склонни да имат силни връзки и да поддържат близки взаимоотношения, като се фокусират върху взаимната подкрепа, грижата и колективното благополучие. Този факт оказва влияние върху равенството между половете и запазването на традиционните роли на половете. По този начин жените могат да поемат повече отговорности за домакинството и грижите, докато мъжете се съсредоточават върху работата и осигуряването на семейството. Въпреки това се наблюдава нарастваща тенденция към по-егалитарни роли на половете със споделени домашни задачи и отговорности за отглеждане на децата.

Разликата в заплащането на жените и мъжете в Гърция е траен проблем, както показват различни проучвания и данни. Съотношението между заплатите на жените и мъжете е намаляло от около 35 % през 70-те години на миналия век до около 25–30 % през 90-те

години. Въпреки това разликата в заплащането на жените и мъжете в Гърция през 2010 г. все още е 22 % (European Commission, 2012).

В миналото жените са били слабо представени в различни сектори на гръцкото общество, включително в политиката, корпоративното ръководство и някои професии. По отношение на политиката Гърция е постигнала известен напредък в увеличаването на представителството на жените в парламента и правителството. На изборите през 2019 г. в гръцкия парламент бяха избрани рекорден брой жени, които заемат около 18 % от местата. Това е значително подобрение в сравнение с предходните години, но все още има индикации, че жените не са равно представени.

Балансирането на професионалните и семейните задължения остава предизвикателство за много гръцки жени. Съчетаването на професионалните стремежи с домакинските задължения и грижите за децата може да бъде трудна задача. Въпреки това все повече се признава значението на баланса между професионалния и личния живот, а дискусиите относно политиките за подпомагане на жените при управлението на тези отговорности печелят все по-голямо внимание.

Финансовата криза и икономическият спад, с които Гърция се сблъска от 2009 до 2016 г., доведоха до широко дерегулиране на заетостта, включително облекчаване на колективните трудови договори и принудително намаляване на минималната работна заплата, сериозно намаляване на пенсиите, както и на обезщетенията и субсидиите. Според данните за безработицата от 2013 г. всички тези промени са засегнали предимно жените. Въпреки това работата на непълно работно време не е цялостно включена в статистическите данни, тъй като значителна част от нея е скрита в сивата зона на процъфтяващата неформална икономика. Много жени не фигурират в официалните статистически данни, тъй като получават заплащане в брой на ръка, работят на парче или са неофициално заети в семейни предприятия.

Освен това строгите икономии изостриха и проблемите, свързани с дискриминацията на жените на пазара на труда. Стереотипизирането изглежда добре обосновано в редица сектори, в които преобладават мъжете (напр. полиция, армия), но също така и в секторите на образованието, публичната администрация и здравните услуги, и възпрепятства непропорционално повишаването и професионалното развитие на

жените. Често се случва младите жени да бъдат помолени да не създават семейство, ако искат да си намерят работа в частния сектор. В други случаи отпускът по майчинство не се взема предвид като трудов стаж в случаите на повишение в образователния сектор. Дискриминацията се проявява и чрез намаляване на заплащането и обезщетенията по време на отпуск по майчинство или отпуск по болест с оглед на предстояща бременност, въпреки че законодателството трябва да предотвратява подобна дискриминация в публичния сектор (Greek Ombudsman, 2012).

3.4.1. Представяне на половете в историята на Гърция

В историята на Гърция представителството на половете е силно повлияно от обществените норми, които се коренят в патриархалните структури. Древногръцкото общество е било доминирано предимно от мъже, а ролята на жените обикновено е била ограничена до домакинството и семейните дела. Разбира се, в различните региони и периоди от гръцката история е имало изключения и вариации. Например спартанските жени са имали повече свобода и са участвали във физическото обучение и някои обществени дейности поради уникалната социална структура на Спарта. Въпреки това ролята на жените в гръцкото общество не се е променила много до края на XIX в., когато започват феминистките движения.

Тъй като историческите сведения идват предимно от автори мъже, гледната точка за ролята на жените в гръцкото общество е ограничена и пристрастна. Въпреки че исторически трудове за жените и пола започват да се появяват през XIX в., едва с феминисткото движение през 70-те и 80-те години на XX в. се извършва систематичен анализ на практиките и представите за пола. Тези изследвания имаха за цел да хвърлят светлина върху опитите, борбите и постиженията на жените в историята, като се постави специален акцент върху женското движение. Това обръщане към историята позволи да се покаже, че потисничеството на жените е социален продукт и следователно може да бъде оспорено и обърнато.

През 80-те години на XX век се появява „новата история“, която се занимава с въпроси като степента на индустриализация на Гърция. Тази историческа парадигма дава приоритет на изучаването на държавата, икономическото и социалното развитие и

социалната стратификация, но полът изглежда от второстепенно значение. Възходът на този подход доведе до маргинализиране на пола в гръцките университети, тъй като той изглеждаше, че нарушава „новия исторически разказ“, който държавата се опитваше да изгради след Гръцката хунта през 1967 г.

Тази ситуация изглежда се променя едва в началото на първата декада на XXI в., когато в гръцките университети се публикуват все повече дисертации на тема пол. Освен това в общоисторическите трудове се появяват много глави, посветени на историята на пола. Гръцките университети създават програми за следдипломна квалификация по въпросите на пола през антропологичния и историческия подходи (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010)¹¹. Въпреки че много учени подкрепят тезата, че полът все още има маргинална позиция в гръцката история, някои други твърдят, че от края на 90-те години на XX век се наблюдава „динамичен процес на разпространение на историята на жените и на пола в гръцката историографска продукция като цяло“ (Fournaraki & Yannitsiotis, 2013)¹².

3.4.2. Представяне на половете в историята на Атина

През цялата история на Атина представянето на половете е силно повлияно и от патриархата и общото схващане, че жените трябва да изпълняват домакински функции и да отглеждат деца. Макар че в различните времеви периоди е имало известни вариации, могат да се наблюдават определени модели по отношение на ролите и статута на жените в атинското общество.

Например в древна Атина жените са били изключени от участие в политиката и заемане на обществени длъжности. По време на римския или византийския период статутът на жените като цяло остава непроменен. През XIX и XX в. в Атина, както и в много други градове, настъпват социални и политически промени, които засягат ролите на половете. Появяват се движения за правата на жените, които се застъпват за равенство, избирателни права и по-широко участие в обществения живот. През 1954 г. жените в

¹¹Papadogiannis, N. (2017). Gender in modern Greek historiography. *Historein. A review of the past and other stories*; Avdela, E. (2010), Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση [Gender history in Greece: From subversion to incorporation], in Φύλο και κοινωνικές.

¹²Fournaraki, E., & Yannitsiotis, Y. (2013). Three decades of women's and gender history in Greece: an account. *Aspasia*, 7, 162.

Гърция получават правото да гласуват и да бъдат избирани, а правният им статут се подобрява постепенно.

3.5. България

България е сред страните, които отбелязват напредък в областта на равенството между половете, но все още има значителни предизвикателства за преодоляване на национално ниво. С 60,7 от 100 точки България се нарежда на 18-о място в ЕС по индекса на равенството между половете. Резултатът ѝ е със 7,9 точки по-нисък от средния резултат за ЕС. Кабинетното ни проучване показва, че през последните години България е положила усилия за постигане на равенство между половете в различни области като образование, заетост и политическо представителство, но въпреки това в някои ключови области продължават да съществуват различия между половете, а традиционните роли и стереотипи на половете продължават да оказват влияние върху обществото.

Образованието играе решаваща роля за насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените в страната. Жените имат равен достъп до образование и са добре представени в различни области на обучение, включително STEM (наука, технологии, инженерство и математика). България дори е лидер сред страните от ЕС, когато става въпрос за жени, които учат и работят в областта на информационните и комуникационните технологии, съответно с 34,4 % и 27,7 % от всички студенти и служители в областта на технологиите. Участието на жените на **пазара на труда** в България е сравнително високо. Въпреки това те често се сблъскват с предизвикателства, свързани с разликата в заплащането между половете и недостатъчното представяне на жени на ръководни позиции. Жените обикновено са концентрирани в определени сектори, докато в други, особено на високи управленски длъжности, продължават да работят предимно мъже. Разликата в заплащането на жените и мъжете и дискриминацията на работното място също са проблеми, които оказват влияние върху напредъка на жените в кариерата им.

Представителството на жените в политиката е сравнително слабо. Въпреки че през последните години се наблюдава известно подобрене, жените продължават да бъдат

слабо представени в парламента и други органи за вземане на решения. По време на 45-ото Народно събрание на България (избрано през април 2021 г.) жените съставляват приблизително 26 % от общия брой на депутатите. Това е подобрение в сравнение с предходните години, но все още не е постигнато равенство между половете. Недостатъчното представителство на жените в политическата сфера може да се дължи на различни фактори, включително традиционните роли на половете, културните нагласи и стереотипите, които могат да обезкуражат жените да се стремят към политическа кариера.

Насилието над жени, включително домашното насилие и сексуалният тормоз, е сериозен проблем в България. Въпреки усилията за справяне с него чрез законодателство и кампании за повишаване на осведомеността, все още има много работа за ефективна борба с насилието, основано на пола. Традиционните роли на половете и стереотипите продължават да съществуват в българското общество, като оказват влияние върху различни аспекти на живота, включително семейната динамика и избора на професия. Тези стереотипи често затвърждават неравенството между половете и ограничават възможностите както за мъжете, така и за жените.

Задълбоченият преглед на законодателната и политическата рамка в страната показва, че Конституцията на България от 1991 г. утвърждава принципа на равенството, като осигурява равни права на всички граждани, независимо от различни фактори. Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, приет през 2016 г., поставя акцент върху интегрирането на принципите на равнопоставеност на половете в законодателството и политиките. Освен това Законът за защита от дискриминация, който е в сила от януари 2004 г., забранява дискриминацията, включително въз основа на пола.

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021–2030 г. е ключов политически документ за равенството между половете и се изпълнява чрез годишни национални планове. Настоящият План за действие за насърчаване на равенството между жените и мъжете 2021–2022 г. използва количествени показатели за наблюдение на напредъка и определя конкретни агенции, отговорни за събирането на данни.

За да постигне по-нататъшен напредък в областта на равенството между половете, България трябва да продължи да се занимава с основните обществени норми, културни нагласи и институционални бариери, които затвърждават неравенството между половете. Това включва въвеждане и прилагане на законодателство, което защитава правата на жените, насърчаване на участието на жените в процесите на вземане на решения и оспорване на вредните норми, свързани с пола, чрез кампании за образование и повишаване на осведомеността. Освен това работата за по-приобщаващо и равноправно общество трябва да включва включването на мъжете и момчетата в разговора за равенството между половете, тъй като те играят жизненоважна роля в промяната на нагласите и поведението.

Като цяло представителството на половете в България, особено в политиката и на ръководни позиции, показва известни неравенства. Предизвикателствата остават и справянето с тях изисква **междусекторен подход**, включващ насърчаване на образованието на жените, борба със стереотипите, свързани с пола, осигуряване на подкрепа за професионалния и личния живот и прилагане на мерки за насърчаване на представителството на жените в органите за вземане на решения.

3.5.1. Представяне на половете в историята на България

Ролята на жените преди XX в. се определя от различни социални, културни и исторически фактори. Статутът и опитът на жените през този период са повлияни от традиционните патриархални норми и историческото развитие на страната. В традиционното българско общество жените обикновено са играли централна роля в семейството и домакинството. Те са отговаряли за домашните задължения, грижите за децата и осигуряването на благосъстоянието на семействата си. Възможностите за образование на жените са били ограничени преди XX век. Официалното образование често е било запазено за момчетата, докато момичетата са получавали информално образование вкъщи, фокусирано върху домашните умения и основната грамотност. Жените са имали ограничени юридически и политически права. Наследствените и имуществените права често са били насочени към мъжките наследници, а жените не са имали право да гласуват или да участват в обществените дела. По традиция от младите жени се е очаквало да се омъжат и да поемат ролята на съпруга и майка в ранна възраст.

Въпреки че традиционните роли на половете и обществените норми налагат ограничения върху свободата на движение и социалните контакти на жените, жените в София и други градове често се занимават с различни занаяти и професии. Те са работили като тъкачки, бродировачки, търговки и др.

Важно е да се отбележи, че опитите на жените в България преди XX век са били разнообразни и са се различавали значително в зависимост от фактори като регион, социална класа и семейни обстоятелства. Въпреки че традиционните роли на половете са били преобладаващи, някои жени са намирали начини да утвърждават своята роля и да допринасят за своите общности в различни качества. С течение на времето социалните и културните промени, заедно с женските движения и застъпничество, постепенно довеждат до по-голямо равенство между половете и разширяване на възможностите за жените.

През XIX и XX век българските жени стават важни участнички в модернизирания българско общество. Понастоящем тази тяхна дейност и постижения са почти напълно забравени от обществото и дори историческите изследвания ги представят само като пасивни свидетели на събитията. Това се отразява и на колективната памет на нацията, където женското участие в създаването на националната култура е сведено до минимум или дори напълно отречено.

3.5.2. Представяне на половете в историята на София

В София има много малко паметни места, свързани с дейността и постиженията на жените. През 2017 г. Общинският културен институт потвърди, че общият брой на възпоменателните плочи (или мемориални места) на територията на общината е между 600 и 700. Отделно има 140 военни паметника и още 20 военни паметника, посветени на чуждестранни войски. Въпреки този огромен брой, културният институт остава в неведение за каквито и да било произведения на изкуството, посветени на конкретни жени като исторически личности. Съществуват 38 паметни плочи, посветени на жени, от които обаче са запазени не повече от 30. Те обозначават домовете на известни писателки и поетеси, художнички, актриси и светски личности. Има и три надгробни плочи на обществени места. За съжаление повечето от тези паметници са повредени и

осквернени. Нито едно от тях не е отбелязано на географските карти и в туристическите пътеводители на София, не са създадени систематично (с ясни критерии и последователност), не засягат на практика колективната дейност на жените (обществена и професионална), не са насочени нито към жителите на града (поради своята краткост или неудачно разположение), нито към чуждестранните туристи (поради липсата на двуезични табели и културни маршрути), не присъстват в съвременната информационна среда, нито в различни туристически сайтове.

3.6. Словения

Конституцията на Словения гарантира равни човешки права и свободи, като забранява дискриминацията въз основа на лични обстоятелства, включително пол. Тя също така гарантира правото на равни възможности за работа. Интегрираният подход, въведен през 2002 г. чрез Закона за равните възможности на жените и мъжете, е основен правен инструмент за постигане на равенство между половете. Първата национална програма за равенство между половете е приета през 2005 г., като по този начин интегрирането на принципа на равнопоставеност на половете се превръща в междусекторна стратегия. Последната стратегия – Националната програма за равни възможности 2015–2020 г., използва както специални мерки, така и интегриране на принципа на равнопоставеност на половете за постигане на практически напредък по отношение на равенството между половете във всички политики и програми.

Въпреки това структурните ограничения в Словения оказват влияние върху равенството между половете в различни аспекти, включително икономическо участие, представителство на ръководни позиции, баланс между професионалния и личния живот, образование, правни рамки, културни норми и достъп до здравеопазване. Тези ограничения допринасят за проблеми като разликата в заплащането на жените и мъжете, недостатъчното представителство на жените на ръководни позиции и предизвикателствата при съчетаването на професионалния и личния живот. Преодоляването на тези структурни пречки е от съществено значение за напредъка на равенството между половете в Словения и изисква цялостен подход, включващ правителствени политики, обществени промени и инициативи от различни сектори.

Важно е да се разбере, че равенството на жените трябва да се разглежда от няколко гледни точки. Не само в правото, но и в практиката. Те трябва да имат еднаква социална власт, еднакво представителство в сферите на публичния и личния живот, и еднакви предимства при напредването. Равенството обаче в никакъв случай не е едно и също нещо и затова е необходимо да се разгледат и различията между половете. Поради това Словения изготви национален план за изпълнение на програмата за равни възможности за жените и мъжете, в който определи осем области: равна икономическа независимост; съвместяване на личния и професионалния живот; общество на знанието, свободно от стереотипи, свързани с пола; социално приобщаване; здраве на жените и мъжете; балансирано представителство на жените и мъжете на ръководни длъжности; насилие срещу жените и равенство между половете във външната политика и международното сътрудничество за развитие.

Словения прилага интегрирания подход за равенство между половете при изпълнението на стратегическите си планове, което на практика означава, че за всяка планирана политика, мярка или критерий трябва да се проучи какво въздействие и последици ще има върху жените и мъжете. Законът за равните възможности за жените и мъжете предвижда, че всички министерства трябва да назначат координатор или координационна точка, която да гарантира, че перспективата за равенство между половете е включена в мерките и политиките. Освен правителството и министерствата, местните органи на самоуправление също са ангажирани с насърчаването и създаването на равни възможности. За да се улеснят тези задачи, законът позволява на общините да назначат координатор. Това показва, че жените са започнали да се изиявяват и в областта на природните науки и техническите професии и, изненадващо, делът на жените в секторите на информационните технологии и киберсигурността рязко се е увеличил. С включването на жени на ръководни позиции Словения налага квотите и включването на женския пол на висши позиции.

3.6.1. Представяне на половете в историята на Словения

Ролята на представянето на половете в историята е важен аспект от насърчаването на равенството между половете. В исторически план жените не са достатъчно представени в областта на историята, както като обекти на исторически изследвания, така и като

самите историци. Това е довело до липса на внимание към опита и приноса на жените в историческите разкази.

Наличните данни подчертават недостатъчното представителство на жените в Словения - дисбаланс, исторически повлиян от значителното участие на мъжете, както и от преобладаващите политически структури. Понастоящем мъжете продължават да доминират в разказа за това, което обикновено се нарича „видима история“. Въпреки това емпиричните данни сочат, че по-голямата част от жените активно допринасят за съвместното създаване и развитие на различни програми. Следователно историческите документи доказват, че жените са играли ключова роля при формулирането на образователните рамки, което е допринесло за превръщането на Словения в една от най-напредналите в образователно отношение нации в света. Освен това е очевидно, че жените традиционно са ръководили научноизследователската дейност, особено в областта на медицината, както и са насърчавали културните и художествените изяви.

В отговор на това Словения въведе учебна програма в рамките на началното образование, посветена на словенските жени, които са повлияли незаличимо на хода на историята. Розалия Сршен (1897–1967), смятана за най-изтъкнатата словенска актриса, преминава от забележителна холивудска кариера към металообработващата промишленост, което я превръща в една от най-интригуващите словенски жени в историческа ретроспекция. По същия начин Алма Максимиляна Карлин – изтъкнат изследовател, писател и теософ, родом от Целе, се противопоставя твърдо на нацисткия режим и създава над двадесет литературни произведения през живота си, сред които и много разпространен пътепис, отпечатан в над 100 000 екземпляра. Благодарение на изключителната си литературна далновидност Карлин получава неофициално предложение за Нобелова награда от шведските среди. Учебната програма обхваща и Софи Хес, довереницата на Алфред Нобел, която съчинява убедителен разказ, за да предизвика съчувствие, подкрепа и финансова помощ за своята кауза. Кулминацията на това начинание е поставянето на статуя на Нобел в Целе. Освен това Джизела Щрукел, възпитаничка на Йозе Плечник и една от пионерките в словенската архитектура, се отличава със създаването на естетически завладяващи градски резиденции. Понастоящем Щрукел е светило в словенския архитектурен дискурс и в проектирането

на възпоменателни паметници и гробници. В сферата на фармацевтичната Емилия Фон е новатор, тъй като е сред първите жени, създали своя независима аптека.

При ретроспекцията словенската история свидетелства за множество жени, които са оставили своето наследство на територията на Словения. Личности като Барбара Целска, Аделма фон Вай, Анна Шонберг и др. са изиграли ключова роля при оформянето на словенския исторически разказ.

През последните години все повече се осъзнава значението на включването на гласовете и гледните точки на жените в изучаването на историята в Словения. Полагат се усилия за насърчаване на изследванията върху историята на жените и за повишаване на видимостта на жените в историческите разкази. Така например през 2004 г. е създадена Словенската мрежа за история на жените, която има за цел да насърчава изследванията на историята на жените и да насърчава включването на жените в историческите разкази.

Полагат се и усилия за увеличаване на представителството на жените в самата област на историята. Въпреки че жените са мнозинство от студентите по история в Словения, те са слабо представени на академични и изследователски позиции. Бяха положени усилия за решаване на този проблем чрез насърчаване на равенството между половете в академичните и изследователските институции, включително инициативи за увеличаване на броя на жените на ръководни позиции и за преодоляване на предразсъдъците, свързани с пола, в процесите на наемане и повишаване в академичните среди.

3.6.2. Представяне на половете в историята на Велене

Проучването и фокус групите показват колко е важно да се признае и подчертае често пренебрегваният принос на жените в местната история. Във фокус групите участниците хвърлят светлина върху различни аспекти на равенството между половете и ролята на жените, като отбелязват предизвикателствата при изследването на историята на жените поради липсата на документация и исторически разкази. Те посочиха и крещящо слабото представяне на жените в имената на улиците във Велене – град със 102 улици, кръстени на личности от периода на Националноосвободителната война и на

художници, но нито една – на жени. Полагат се усилия това да се поправи, като се представят предложения за женски имена на улици. Като пример за успешно популяризиране на женска историческа личност беше посочена Алма Карлин, забележителна полиглотка и пътешественичка от Целе. В разговора беше засегната и значителната роля на жените миньорки в историята на Велене, като участниците се обявиха за статуи или експонати в чест на техния принос. По време на фокус-групата с млади хора стана ясно, че младите хора в района на Шалешка долина имат ограничени познания за местната история, особено по отношение на влиятелните жени. Те са запознати с наследството на Алма М. Карлин, но не знаят за други жени, които са допринесли значително за техните общности. Дискусията се занимава с определянето на изключителните личности, като се подчертава, че жените исторически са били изключени от тази категория поради патриархалните норми. Участниците изразяват жив интерес към разбирането на ролите на „съпругите на миньорите“ и „жените партизанки“, както и към по-широкия принос на жените в следвоенното възстановяване и развитието на Велене. Налице е очевидна необходимост да се признаят и отпразнуват многостранните роли на жените в историята, като същевременно се отчитат предизвикателствата и предразсъдъците, които исторически са маргинализирани техния принос.

3.7. Литва

Историята на литовското общество и държавност отразява един от основните въпроси, свързани с равенството между половете, а именно предизвикателството да се превърне визията или набор от идеи в осезаема социална промяна и да се въведе равенството в ежедневието на хората. Основаването на Литовската република през 1918 г., периодът на автократичен режим, последвалите окупации от страна на идеологически мотивирания СССР, възстановяването на независимостта през 90-те години на XX век и огромната политическа трансформация, довела до членството в ЕС, са накарали литовското общество да се сблъска с разнообразни политически визии и набори от ценности, които се насърчават и често се налагат на обществото, понякога при пълно пренебрегване на социалната реалност. Поради това известна степен на несъответствие между официално пропагандираната визия за обществото (включително аспекта на

равенството между половете) и начина, по който обществото функционира в действителност, се възприема като естествена, поне от местното население. Подкрепата на дадена идея, независимо дали става дума за оцеляване в един репресивен режим или за присъединяване към ЕС, не води непременно до промяна на социалните норми, които се налагат ежедневно и остават извън контрола на държавните служители.

Този въпрос е важен, като се има предвид контекстът на официалните политики и правните рамки, свързани с равенството между половете и прилагани от различните правителства във времето. По време на периода на съветската окупация се претендира за равенство между мъжете и жените в икономическия и социалния живот със специален акцент върху заетостта. Това обаче не е било въпрос на избор, като се има предвид политиката на „пълна заетост“ в СССР, както и необходимостта и двамата партньори в семейството да работят поради ниското заплащане. В същото време стереотипите за пола и патриархалните възгледи останаха неоспорени или се затвърдиха, както в други страни от Централна и Източна Европа.¹³

След възстановяването на независимостта трябваше да се свърши много работа, за да се създадат официални институционални и правни рамки за справяне с неравенството между половете. По-конкретно, беше създадена служба на омбудсмана по въпросите на равните възможности, бяха приети закони за равното третиране и за равните възможности на жените и мъжете, както и бяха ратифицирани редица международни конвенции и бяха приложени директиви на ЕС. Въпреки това в последния индекс за равенство между половете Литва получи 60 точки от 100 и зае 20-о мястоth в ЕС по индекс за равенство между половете.¹⁴ Дори и 53 % от населението да са жени¹⁵, Литва все още е изправена пред значителни пречки пред равенството между половете,

¹³ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 152) Taylor & Francis.

¹⁴ European Institute for Gender Equality. *Gender Equality Index*. Извлечено от: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Best%20performance,which%20it%20scores%2073.9%20points>. (В български превод: Европейски институт за равенство между половете. *Индекс на равенството между половете*. Извлечено от: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Най-добри%20постижения,които%20имат%20оценка%2073,9%20точки> – бел. прев.).

¹⁵ The World Bank Data. *Population, female (% of total population)* – Lithuania. Извлечено от: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

свързани най-вече със структурни ограничения, които ограничават ефекта от посочените закони и разпоредби.

Едно от най-очевидните и отдавна съществуващи структурни ограничения, свързани с равенството между половете, е сегрегацията на пазара на труда по пол. Някои сектори в Литва са исторически доминирани от мъжки или женски пол, което води до в резултат на това съществуват „мъжки“ и „женски“ сектори, чийто избор бъдещата работна сила прави още преди процеса на наемане на работа – при започване на професионалното обучение.¹⁶ През 2022 г. повече от 80 % от работниците са били мъже в секторите строителство и транспорт, в същото време повече от 80 % от работниците са били жени в сектора на здравеопазването и социалната работа, повече от 78 % – в образованието и повече от 73 % – в хотелиерството и ресторантьорството.¹⁷ Тенденцията остава до голяма степен непроменена след възстановяването на независимостта. В допълнение към ясната хоризонтална полова сегрегация Литва се сблъсква и с вертикална сегрегация поради по-малкия брой жени, заемащи ръководни длъжности.

Сегрегацията на пазара на труда се отразява и на заплащането, което още повече засилва неравенството между половете. Разликата в заплащането на жените и мъжете в Литва през 2022 г. е 11,1 % и остава непроменена в сравнение с 2021 г. Най-големи разлики в заплащането на жените и мъжете са регистрирани в предприятията, занимаващи се с финансови и застрахователни дейности – 31,8 %, информация и комуникации – 28,4 %, здравеопазване и социална работа – 25,6 %. В предприятията, заети в областта на транспорта и складирането и строителството, средното брутно почасово заплащане на жените надвишава това на мъжете, поради което разликата е отрицателна и възлиза съответно на –11,9 % и –3,6 %.¹⁸

В допълнение към резултатите на пазара на труда, основна пречка за равенството между половете в Литва е недостатъчното съчетаване на семейството и работата. През

¹⁶ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 157) Taylor & Francis.

¹⁷ Official Statistics Portal of Lithuania. *Average number of full- and part-time employees by economic activity*. Retrieved from: <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>.

¹⁸ Official Statistics Portal of Lithuania. *Gender pay gap*. Retrieved from: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>.

90-те години на миналия век е имало остър недостиг на детски заведения¹⁹, което е ограничило възможностите на майките през този период да се занимават с професионална дейност и следователно все още оказва влияние върху техните професии, доходи и статус днес. Качественото проучване, проведено през 2020 г., показва, че наличието на заведения за грижи за деца в предучилищна възраст все още е една от най-големите грижи за родителите.²⁰ Други предизвикателства, посочени от респондентите, са феминизираните дискурси относно грижите за децата и липсата на информация за бащите, стереотипите и културните норми, неблагоприятната работна среда за ползване на родителски отпуск, неадекватното регулиране на родителския отпуск и свързаните с него обезщетения, като всички те правят бащите по-малко склонни да ползват родителски отпуск и прехвърлят повече семейни отговорности върху жените.²¹ Анализът на съществуващата правна рамка в Литва също така показва асиметрия в родителските права и обезщетения, която облагодетелства децата под 14 години, семействата с поне 2 деца и майките пред бащите.²²

Най-сериозното структурно ограничение, което оказва влияние и върху споменатите по-горе ограничения, са стереотипите, свързани с пола, които съществуват във всички възможни сфери и влияят върху решенията в ежедневието. Тези стереотипи могат да повлияят не само на начина, по който хората се отнасят към представителите на другия пол, но и на индивидуалните решения, вземани самостоятелно, като например избора на работа или образование, както бе споменато в раздела за половата сегрегация. Мъжете и жените в Литва все още се възприемат предимно като две групи, които изпълняват специфични роли и функции, както и имат различни черти и качества, несвързани с биологичните различия между половете. Според проучване, проведено през 2021 г., когато става въпрос за твърдения, свързани с половите стереотипи, приблизително една трета обикновено ги подкрепя: твърдението, че жените трябва

¹⁹ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. In Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 163) Taylor & Francis.

²⁰ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, p. 31.

²¹ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, pp. 31–32.

²² Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021). *Lietuvos Respublikos teisės aktų personinio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson.

винаги да се стремят да бъдат привлекателни, е подкрепено от 28 %, жената трябва да си стои вкъщи – от 27 %, мъжете са по-добри шофьори от жените – от 23 %, мъжете трябва да бъдат основните доставчици на средства за семейството – от 21 % от анкетираните.²³ Въпреки това се наблюдава положителна динамика – всички тези твърдения са били подкрепени по-малко, отколкото през 2019 г.

3.7.1. Представяне на половете в историята на Литва

Както и в много други страни, литовската история е посветена предимно на мъжки фигури, като крале, херцози, военни лидери, видни политици и писатели. Въпреки че има няколко известни женски фигури сред благородниците (напр. кралица Морта, Она Витаутиене, Бона Сфорка, Емилия Плиатерите), писателите и публицистите (напр. Габриела Петкевичайте-Бите, Юлия Бенушевичуте-Жимантиене), видни учени (напр. Мария Гимбутене), жените са недостатъчно представени и за тях се говори по-малко, дори когато значението им за литовската история е безспорно. Представянето на жените обикновено се основава на конкретни и по-изявени личности и не дава много информация за живота на жените като цяло. Анализът на езиковото представяне на половете в английските и литовските учебници по история потвърди, че мъжете са представени по-често, а представянето на половете е небалансирано. Мъжете са представени като владетели, лица, вземащи решения, политици и т.н., и са описани по сходен начин: сурови, силни, безмилостни, убедителни и т.н.²⁴

3.7.2. Представяне на половете в историята на Вилнюс

Историята на Вилнюс е изправена пред подобни проблеми по отношение на представянето на половете, както в историята на Литва. Въпреки че има известни исторически личности от женски пол в литовската столица, липсват публикации и системен подход, насочени към ролята на жените в историята на града. Темата за

²³ Lithuanian Ministry of Social Security and Labour. (2021). *Report on the sociological survey on the situation of women and men disparities between women and men in Lithuania*, pp. 83. Retrieved from: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20\(galutin%C4%97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20(galutin%C4%97).pdf).

²⁴ Daržinkevič, I. (2020). *Linguistic gender representation in textbooks: a comparative study of textbooks in English and Lithuanian*. Doctoral dissertation. Vytautas Magnus University, pp. 35.

положението на жените в литовските градове доскоро не беше изследвана.²⁵ Тя обаче привлича все по-голямо внимание и интересът към нея нараства както сред академичните среди, така и сред широката общественост, по-конкретно под формата на екскурзии за известните жени на Вилнюс. Някои от най-новите публикации за видни жени включват: *Литовски мечтателки* (Gasiulytė, E., 2020); *Жените, които построиха Литва* (Auškalnytė A., 2020); *Вечерни истории за литовски момичета – 100 истории за литовски жени* (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020); *Жените в обратите на историята: владетелки, художнички, учени, мистички, героини, които са оформили историята на града и света* (Baškienė R., 2022). През 2022 г. Литовското национално радио и телевизия също стартира проект *Didmoterės* за отбелязване на ролята на жените в литовската история чрез публикуване на специални статии на портала.²⁶

3.8. Италия

Дискриминацията, основана на пола, е социален проблем, който произтича от културната и структурната необходимост женският пол да бъде държан в подчинено положение. Можем да заключим, че съществуват няколко патриархални стратегии, използвани за подчиняване на жените в съвременните общества:

- Икономически стратегии, които се изразяват във феминизирането на бедността, неравномерното разпределение на икономическите ресурси и активи, разпространението на неплатения труд и икономическите различия между мъжете и жените.
- Символни стратегии, включващи общо приемане на културни норми и ценности, които натурализират и легитимират дискриминацията по пол.
- Институционални стратегии, изразяващи се в приемането на закони, които насърчават, допускат или не успяват да изкоренят насилието над женския пол.

²⁵ Karpavičienė, J. (2001). Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai. *Lietuvos istorijos studijos*, 9, pp. 18

²⁶ Lithuanian National Radio and Television (2022). *DIDMOTERĖS - a new project about prominent Lithuanian women on LRT.lt*. Retrieved from: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoterės-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>.

- Стратегии относно груповото насилие, при които дискриминационното поведение е насочено към определени социални, религиозни, етнически или икономически групи.
- Стратегии относно междуличностното насилие, извършвано от отделни лица срещу конкретни лица.

Що се отнася до **законодателното измерение**, на **международно равнище** подходът е насочен предимно към включване на женските въпроси в институциите по междусекторен начин, въпреки че с течение на времето се появиха специализирани институции. Например сред общите принципи на Организацията на обединените нации член 1 от Устава вече забранява всички форми на дискриминация, включително и тези, основани на пола. Освен това организацията се ангажира да интегрира по-конкретни права чрез резолюции и конференции, като например четирите световни конференции за жените. Всъщност, благодарение на конференцията в Пекин през 1995 г., ООН и участващите държави се ангажираха да осигурят междусекторното интегриране на перспективата за равенство между половете във всички политики и програми, свързани с различни сфери на обществото. Важно е да се спомене и създаването на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) – звено, което работи за премахване на неравенствата и вникване в проблема. Друг важен етап е Истанбулската конвенция от 2011 г. – международен договор срещу насилието над жени и домашното насилие; тя има за цел да предотврати насилието и да насърчи защитата на жертвите.

3.8.1. Представяне на половете в историята на Италия

На **национално равнище** в Италия, в допълнение към ратифицирането на международните разпоредби, съществуват мерки за цялостна защита, насочени към предотвратяване, санкциониране и премахване на действителното неравенство между мъжете и жените. На първо място, равенството между мъжете и жените е залегнало в членове 3, 29, 37 и 51 от Конституцията на Италия, която признава съществуването на еднакви права във всички области на обществения и личния живот.

Установеното в Конституцията равенство между половете е само първото постижение в един дълъг и труден път към него, който може да бъде обобщен в следните основни етапи:

1950 г.: Законът за физическа и икономическа защита на работещите майки въвежда първата защита на майчинството, като забранява уволнението от началото на бременността до навършване на една година на детето.

1963 г.: Закон № 6/1963 предоставя пълен достъп на жените до професионална кариера, включително до съдебната система.

1975 г.: Закон № 151 за реформа на семейното право установява равенство между съпрузите.

1977 г.: Одобрение на Закон № 903, с който се забранява дискриминацията при достъпа до заетост, професионално обучение и възнаграждение.

1978 г.: Жените получават право на аборт чрез приемането на Закон № 194.

1981 г.: Наказателният кодекс отменя „принудителния брак“ и престъплението „убийство в името на честта“ (Закон № 442).

2006 г.: Кодексът за равните възможности е въведен със Законодателен декрет № 198.

2019 г.: Приет е „Червеният кодекс“, с който се въвежда спешна процедура за престъпления, свързани с пола и домашното насилие, затяга се рамката за санкциониране, дефинират се нови престъпления (включително порнография на отмъщението), осигурява се обучение за правоприлагащите органи и рехабилитация за извършителите на насилие.

2021 г.: Закон № 162 за равенството между половете на работното място въвежда сертифициране за равенство между половете.

От 2015 г. в Италия действа Национален стратегически план за борба с насилието над жени от страна на мъже – негова цел е да насърчава превенцията, защитата на жертвите, наказването на извършителите, обучението и информацията.

В допълнение към нормативните актове, влезли в сила през последните десетилетия, бяха разработени конкретни планове за действие за цялата национална територия, а на регионите бяха делегирани правомощия за създаване на ефективни мерки, съобразени с различните области. Нека се спрем конкретно на стъпките, предприети в това отношение от нашия регион Ломбардия.

През 2017 г. местните власти одобриха насоки за намеса в борбата с насилието, основано на пола. По-специално, Регионалният съвет одобри *Четиригодишния регионален план за политики за равенство между половете и превенция и борба с насилието над жени*. Планът има за цел да насърчи културата на равенство и признаването на основните човешки права в икономическата, социалната и семейната сфера. Регионалните действия целят укрепване на всички центрове и специализирани заведения за борба с насилието в областта и осигуряване на ефективни политики за превенция.

Представянето на половете е фундаментална концепция в ключови области като историята, тъй като допринася за осигуряването на по-всеобхватна и цялостна перспектива към човешкия опит. Историята често пъти е отдавала по-голямо значение на разказите и постиженията на мъжете, като в същото време е пренебрегвала или подценявала гласовете и приноса на жените и другите малцинства, основани на пола. Това е довело до изкривена представа за миналото и до липса на осъзнаване на различните аспекти на историческия опит.

Представянето на половете в историята е важно, за да се включат различни гледни точки, да се премахнат ограничаващите стереотипи за половете, да се направят видими нови модели за подражание, които досега са били премълчавани, да има по-точна и многостранна историческа рамка и да се насърчи равенството между половете през различните исторически периоди.

За да се постигне по-голямо представителство на половете в историята, е важно историците, преподавателите, музейните уредници и други ключови фигури да бъдат включени в процеса на историческите изследвания и разказване на истории. Следва да се подкрепят инициативи, насочени към възстановяване, съхраняване и разпространение на историите на жените и на половите малцинства, както чрез

включване в училищните програми, така и чрез изложби, публикации и други форми на историческо разпространение. Само чрез последователен ангажимент за разширяване на разбирането ни за историята можем да изградим по-приобщаващо и справедливо общество.

4. Основни резултати от организираните фокус групи със заинтересовани страни в транснационален план

4.1. Саламанка, Испания

Бяха организирани две фокус групи със заинтересовани страни, в които участваха 11 участници с различен профил.

4.1.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Някои от заинтересованите страни споменават, че връзката с историята е била слаба и че може би много малко хора са се посветили на това да видят кое е актуално и се фокусират много върху старото, така че е трудно да се спаси това, което не е било известно или не е станало видимо по онова време, но именно в работата си те са осъзнали важността на това жените да станат видими, като например жените в STEM или видимостта на жените изследователи в историята, технолозите, работещи и с други общности, като хората с увреждания или LGBT+ хората. Знаем малко за историята и за това, което им е било дадено и от което са се интересували заради собствения си интерес или конкретен характер в някакъв момент, но много малко за историята на жените. Освен това историята винаги е била разказвана от мъжка гледна точка. Невидимостта на жените е почти пълна. Съществува много дълга история на жените. Основното и най-активно участие е на 11 февруари (Международен ден на жените и момичетата в науката) чрез различни асоциации в Европа, като например Асоциацията на жените в областта на научните изследвания и технологиите в Испания (AMIT) и други членове на Европейската платформа на жените учени, където жените в областта на научните изследвания стават видими.

4.1.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Някои заинтересовани страни смятат, че липсата на време или липсата на опит ги ограничават в предаването на съдържанието, като оставят настрана теми като гледната точка на пола или историята. Те често се фокусират върху актуалните теми, защото

младите хора губят интерес и смятат, че актуалното съдържание или по-съвременните герои са по-близки и разпознаваеми. Друго голямо предизвикателство е съдържанието на учебниците, в които има много малко женски фигури. Друго предизвикателство е предубедеността в интерпретацията и използвания език, както и загубата на идентичност. Това трябва да бъде институционализирано, а не да бъде само въпрос на доброволност. То трябва да бъде включено в учебната програма и да се преподава като нещо обичайно.

4.1.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

Трудно е да се види интересът на децата и младите хора. Не че те не се интересуват от историята на жените в Саламанка (Испания), а просто начинът, по който им се представя; същото се случва и с други предмети като математика, език. Интересът към тях е слаб, но не много по-малък, отколкото към другите предмети. Включването на въпросите на пола в класната стая е важно, дори ако се посреща с известна доза отегчение от страна на младите хора, съпротива, която е трудно да се преодолее. Липсата на интерес от страна на младите хора е свързана с факта, че образователната система не им предоставя информация, свързана с жените. Важна е ролята на това учителите да станат видими, да имат интерес да предоставят това съдържание. Има млади хора, които вече имат някакъв предишен интерес, които са инициативни и когато им се предостави повече информация, интересът им се събужда.

4.1.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

Методи на предаване

- Практични, осезаеми неща, така че да бъдат усвоени, управляеми и интерактивни. Много е важно как се разказва.
- В библиотеките могат да се създават разкази от изображения, препратки към литературни произведения.
- Прилагане на активни методологии.
- Геймификация.
- Работа по проект.
- Обърнатата класна стая.

- Обявете конкурс в училищата. Нека правят видеоклипове, комикси, аудиоклипове.
- Въведете междусекторната перспектива.
- Важността на жените във всички обществени пространства трябва да се разяснява и популяризира на ранен етап.

Представителство

Мъжките персонажи са добре представени, фокусът трябва да е само върху жените. Винаги е необходимо да се разпространява за мъже и жени, а не да се отделят мъжете и момчетата. Трябва да се представи разнообразието от научни и исторически знания. Представете кариерите на жените, жените, които са се занимавали със социална работа в историята на Саламанка. Възстановете паметта на жените в различните дисциплини. Когато става въпрос за възстановяване на паметта, трябва да се въведе междусекторната перспектива, тъй като трябва да се възстанови паметта на жените от университетите, на грамотните жени, на жените от високите и ниските социални класи и т.н.

Транснационална карта

- Интерактивна карта.
- Въведете геймификация, може би я направете като карта за геокешинг.
- Използвайте по-нагледни неща, като например въвеждане на информация за жената на паметника и преминаване на мобилния телефон над него, той ви дава цялата информация.
- Карта с проста информация, проста, кратка, като инфографика, много визуална и допълнена с малки видеоклипове.
- Фокусирайте се не само върху историческите места, но и извън града.

Сътрудничества

- Свържете се с обществените библиотеки и провеждайте дейности в тях.
- Свържете се с асоциации, които предлагат дейности, допълнителни семинари, като например програмата Ciudad de los Niños и младежки центрове.

- Сътрудничество с влиятелни личности, публични фигури, посланици, които говорят за наследството на жените в историята.
- Турове за разглеждане на забележителности.
- Важно е не само да се възстанови паметта на жените, но и пространствата и местата за срещи.

Цифрови инструменти

- TikTok.
- Мемове.
- Използваме изкуствен интелект, за да предадем послание, да дадем глас на жените и да им позволим да разкажат своята история.
- Видеоигри.
- Социални мрежи: Instagram, Facebook.
- Мобилно приложение.

4.1.5. Предложения от участниците за женския отпечатък в града/в историята

- Тереса Висенте Москете. Катедра „География“. Написала е книга: „Улици с женско име: Жените по улиците. История, която трябва да бъде написана върху стените на нашите градове“ – *Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades*, в: *La historia no contada: Mujeres pioneras 2007*.
- Мария Тело Нуньес е главният герой на реформите на Гражданския кодекс през 1975 и 1981 г., третата жена, удостоена с почетна титла в историята на университета в Саламанка.
- Лусия де Медрано, Мария Маезту, свързани с университета в Саламанка.
- Магдалена Гаретас, която е била асистентка на Унамуно.
- Ана Диас Медина. Тя е първият директор на Семинарията, специалист по съвременна история. Тя е първата, която въвежда предмет по история на съвременните жени в Историческия факултет, и оттогава се развиват последващи курсове.

4.2. Мартиника, Франция

Беше организирана една фокус група със заинтересовани страни, в която участваха 4 участници с различен профил.

Повечето от заинтересованите страни, които се интересуват от проекта и могат да участват в него във фокус група, са хора, които са изучавали или работят в областта на историята и/или пола. Това обяснява защо те имат опит или доста солидни познания в областта на историята. Някои хора, които не са от тази област, проявиха интерес, но не можах да участват във фокус групата (например хора от префектурата или други асоциации).

Техният експертен опит показва, че жените са слабо представени в историята и участието им в оформянето на нашите общества не е документирано. Например мадам Селма, която работи за Съюза на жените в Мартиника (Union des femmes Martinique – UFM), през 80-те години на XX в. започва да се занимава със социални движения. Тя осъзнава, че винаги са присъствали жени, че някои от тях са играли важна роля, но тя никога не е била изтъквана. Днес се работи за това тези жени да станат по-известни, но те са изправени пред предизвикателства по отношение на съдържанието, и по-специално липсата на информация и документация. Ето защо работата върху следите на жените в историята изисква изключително много време. Независимо дали става въпрос за архиви или други места, наличната информация е много малко в сравнение с тази, която може да се намери за мъжете. Техните опити, борби и действия често отсъстват от официалните исторически архиви, а това показва малкото значение, което се придава на жените в историята.

Опитът им с младите хора показва, че повечето от тях нямат достатъчно информация и знания в областта на историята в областта на историята. В съдържателно отношение има недостиг, а това, от което младите хора се нуждаят най-много, е междусекторна перспектива. Историята винаги разглежда гледната точка на белия мъж и умишлено пропуска „историите на другите“. В зависимост от техните пресечни точки (пол, произход, сексуална ориентация, класа и т.н.) има по-голяма или по-малка вероятност хората да бъдат представени в разказа на Историята.

Въпреки това те вярват, че някои млади хора се интересуват от историята, така че би било възможно да заинтересуват повечето от тях и да ги направят по-информирани за историята. Що се отнася до интереса към историята на жените, те смятат, че той нараства, особено сред младите жени, тъй като те търсят идентификация и герои, които приличат на тях. Но за да успеем да заинтересуваме възможно най-много хора, трябва да успеем да предизвикаме този интерес. За тази цел има няколко инструмента, които биха могли да се използват. Интересно би било например да се използва разказване на истории или да се поиска от тях да представят една фигура, като играят роли, имитират или рисуват вдъхновение от това, което Аделин Рапон. Важно е младите хора сами да бъдат актьори. Също така би било интересно да се използват кратки документални филми, игри, театрални постановки или гимнастика с QR кодове, приложения или настолни игри, в които може да се проследи „феминистката хронология“.

Заинтересованите страни виждат, че приносят на жените в историята рядко се изтъква, което обяснява и защо младите хора и другите имат малко познания или интерес към темата. Като цяло жените в Мартиника са забравени в национален мащаб, но на местно ниво също има опасения. Въпреки това много жени в Мартиника са допринесли за историята, но техният отпечатък в историята е слаб. Дори ако участниците могат да споменат женската следа в историята, повечето от тях е трябвало да научат за ролята на жените в историята извън официалното си обучение. Те са научили за нея късно – или от своето обкръжение, или чрез лични проучвания. Това показва липсата на женски отпечатък в историята.

Добри практики за насърчаване на равновесието между половете в областта на историята биха били да се представя участието на жените всеки път, когато говорим за история. Важно е да се изтъкне ролята на жените и мъжете и е изключително важно всеки човек да разбере защо е важно да се насърчава балансът между половете в историята.

Неформална образователни дейности (игри, занимания в свободното време, спорт и т.н.) също могат да бъдат добър начин за насърчаване на равенството между половете.

4.3. Никозия, Кипър

Бяха организирани две фокус групи със заинтересовани страни, в които участваха 11 души.

4.3.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Всички заинтересовани страни, които участваха във фокус групата, представляваха институции, изследователски центрове и организации на гражданското общество в областта на историята, равенството между половете и правата на човека, а някои от тях бяха и представители на местните власти.

Трима от тях бяха членове на изследователски центрове и организации, които провеждат изследвания в областта на историята на пола и правата на човека. Четирима от тях са членове на организации за правата на човека и групи на гражданското общество. Един от тях в момента работи в университет и по-конкретно в катедра „Разнообразие“, а един от участниците беше първата жена кмет на Никозия, столицата на Кипър.

Всички институции, представени във фокус групата, работят за насърчаване на перспективата за равенство между половете, всяка в своята област на интерес. Техните действия са насочени към равенството между половете чрез повишаване на равнопоставеността на половете чрез многосекторни инициативи. Някои от областите, в които те работят, са: пол и спорт, пол и култура, пол и трудови права, пол и история и пол и медии. Във всяка област на интерес участниците работят усилено, като разработват дейности, проекти и местни действия през призмата на перспективата на пола и като насърчават видимостта на жените, за да се борят с неправилното представяне на пола.

4.3.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Участниците се съгласиха, че историята е тема, свързана с пола, която се пише от вече доминиращите мъжки граждански групи в обществата. Всички участници се съгласиха и с трудностите, с които се сблъскват, когато се опитват да приложат аспекта на перспективата на пола в своята изследователска област. Освен това те добавиха, че

намирането на информация, свързана с женската следа в историята, е истинско предизвикателство.

Следователно някои от техните констатации са свързани с пола. Някои от участниците допълниха, че тези предизвикателства идват от липсата на държавни механизми за записване на приноса на жените в историята и посочиха липсата на финансиране на подобни инициативи като ключов етап в тези процедури.

Участниците също така споменаха, че стереотипите, свързани с половете, са строго вкоренени в кипърските и по този начин се налага схващането, че жените работят само в частния сектор и това е причината институциите и изследователите да изпитват затруднения при извличането на информация и данни. Въпреки това те признаха факта, че това не е нещо, което е само мит, защото въз основа на своите констатации и експертни познания в областта те често намират доказателства за примери на жени, които са успели да си извоюват собствено пространство в областта, която ги интересува, без никой да им е предоставял каквито и да било възможности. Освен това половите норми за това какво се счита за „голямо постижение“ се отразяват на това какво се архивира и какво не.

Участниците се съгласиха, че макар да имат опит в тази специфична област на изследване, смятат, че все още липсват много знания за жените, които са допринесли колективно или анонимно.

4.3.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

Участниците във фокус групата отбелязаха решаващата роля на образователната система, когато става въпрос за знания, информация и възможности. Младите хора изглежда се интересуват от това да научат повече за пола и женската следа в историята, но те не разполагат с подходящите инструменти за придобиване на такива знания, нито им се предоставя необходимото пространство, насърчение или подкрепа.

Някои от участниците споменаха някои предизвикателства, които са забелязали по време на работата си с млади хора. Те изтъкнаха, че в днешно време младите хора са родени, възпитани и повлияни от доминиращия мъжки разказ и това е истинско предизвикателство, когато става въпрос за теми като равенството между половете.

Младите хора вярват, че всички хора имат равни права и равни възможности, и затова не изпитват необходимост да предприемат действия за постигане на равенство между половете.

Заинтересованите страни обаче споменаха, че опитът им с тази група хора показва, че младежите, които са развили социална доброволческа дейност, са по-чувствителни към подобни въпроси. Всички заинтересовани страни се съгласиха, че се интересуват от мнението на младите хора по теми, свързани с пола, но въпреки това все още срещат трудности как да им повлияят и да им въздействат в по-голяма степен.

4.3.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

Заинтересованите страни, които участваха във фокус групата, споменаха следните примери за женски отпечатък в историята:

- Сградата, в която са работили първите жени телефонни оператори (сграда на СΥΤΑ, Никозия, Кипър)
- Сграда *Electra* (в близост до *Ledra Palas*)
- Женско училище *Parthenagogio*
- Кралският салон (място на провеждане на първата конференция на женските организации)
- Улица *Vasilissis Olgas* (*Vasilissis* идва от гръцката дума *vasilissa*, която означава „кralица“)
- Улица *Vasilissis Friderikis*
- Улица *Melina Merkouri*
- Улица *Evgenia Theodotou*

4.3.5. Предложения за инструменти за популяризиране на отпечатъка на жените в историята

Общи предложения

- Инструменти за неформално образование.
- Обучение с участие за повишаване на интереса.
- Учене чрез преживяване.

Цифрови инструменти

- Аудио-визуални материали.
- Статуи и паметници със знаци за сканиране, които посетителят може да сканира и да чуе история.
- Разказване на истории и използване на кипърския диалект, за да се привлекат повече млади хора.
- Разработената карта може да се комбинира с видеоклипове.

Сътрудничества

- Община Никозия
- Всички организации и институции, които участваха във фокус групата, заявиха желанието си да допринесат по какъвто и да е начин за дейностите по проектите.

4.4. Атина, Гърция

Беше организирана една фокус група със заинтересованите страни, в която участваха 12 души с различен профил.

4.4.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Повечето от участниците имаха висока степен на свързаност с областта на историята, тъй като бяха преподаватели и учени. Един от участниците е специализирал история и е разгърнал специализирани изследвания за жените от съвременната история. Двама преподаватели от групата имаха опит в проекти с млади хора, фокусирани върху равенството между половете чрез историята.

„Наскоро завърших докторантурата си, която беше посветена на историята на жените, живи и починали, от междувоенния период до наши дни, особено на жените, преживели мъчения. Съсредоточих се главно върху седемгодишния период, защото там е основната част от живите жени – някои са много известни, други изобщо не са известни, но това няма значение.“

4.4.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Всички участници споделиха, че историята е важна като тема, но начинът, по който се преподава от началното училище до университета, прави много трудно ангажирането на младите хора. Те изтъкнаха липсата на нови медии и съвременни начини на преподаване и това създава разминаване с начина, по който младите хора получават информация и знания днес. Освен това по отношение на съдържанието някои участници отбелязаха, че ни липсват елементи от съвременното историята след Втората световна война, и по-конкретно исторически моменти след 50-те години на XX век.

Освен това много важна констатация е признанието на участниците, че историята е била написана по начин, който не е включвал пола, и поради тази причина гръцкият език също е фокусиран върху използването на мъжкия род в писмения или устния дискурс.

„Проблемите на пола в историята започват с речника. Дискурсът, с който си служим, и дискурсът, на който са написани нашите исторически текстове, във всеки случай няма джендър измерение.“

4.4.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

Някои от преподавателите от групата имаха опит в работата с млади хора в приюти за непридружени деца. Въпреки че не съобщиха за опита си в преподаването на история, те споменаха за опита си в общуването с младите хора относно историческите събития и равенството между половете. Изтъкнаха колко важно е за младите хора да научат за равенството между половете и колко много се интересуват те от тази тема, но и колко трудно това е за тях да разберат елементите на равенството между половете и как да го прилагат в ежедневието.

Участниците изтъкнаха факта, че младите хора имат малко познания за историята като цяло и това се задълбочава при историческите постижения на жените. Също така споменаха значението на технологиите за популяризиране на историята сред младите хора и по-специално използването на социалните медии и други интерактивни средства.

„За историята говорим, когато правим акции или по повод Международния ден на жената; в различни акции, говорещи за равенство, също се позоваваме на женски фигури.“

„Ако говорите за равенство и дискриминация, те ще кажат, че сме съгласни, че всички сме равни, че жените имат същите права като нас. Но в действителност, в тяхното ежедневие ще видите, че това не е вярно.“

„Вярно е, че младите хора не изглежда да имат добри познания нито в качествено, нито в количествено отношение, но децата са силно заинтересовани и това е много важно. Имам предвид: виждате, че когато им разкажете нещо, интересът им към историята веднага се възражда.“

„Бенефициентите показват, че са невежи, че не познават важните фигури на жените.“

„Мисля, че сега младите хора са привлечени от социалните медии и имиджа. Смятам, че те са по-ангажирани с образа. Така че съм на мнение, че някои видеоклипове, в които се говори за такива хора, но по интересен начин, може би ще събудят малко тяхното любопитство и интерес.“

4.4.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

Изследването на елементите, свързани с отпечатъка на жените в историята, и на конкретната информация за женските фигури е много трудно. Въпреки това по време на тази фокус група бе разкрита много важна информация. Един чудесен пример е значението на партизаните за положението на жените по време на Втората световна война. Партизанството и войната поставят жените в различно положение – извън дома, като имат важна роля в шпионажа и в подпомагането на дома по различен начин, когато мъжете ги няма.

Освен това беше споменато, че дори в някои области да се споменава женска фигура, е много трудно да се намери повече информация за тази личност и нейните постижения. Повечето пъти това е само повърхностна референция и жените се споменават само като

име. Липсата на разширени познания за жените, които са придобили висока репутация, е общоприета.

„С проучването, което проведох, за да потърся исторически женски фигури, открих, че има много малко препратки към много малко фигури – поне в Лариса, където съм, не открих почти нищо по отношение на историческа женска фигура, която е е напуснала една епоха и се помни.“

„Самите жени съобщават, че партизанинът например ги е извел от къщата и им е дал място за живеене. Това е много, много важно, т.е. от местата, където не са съществували, които са били чисто производствени единици в дома или на полето, те са придобили място в обществото, заели са позиции, които мъжете не са могли да изпълняват.“

4.4.5. Предложения от участниците за женския отпечатък в града/в историята

В тази група бяха идентифицирани няколко гръцки исторически личности от различни области, от различни райони на Гърция и най-вече от град Атина. Те са представени по-долу:

- Диотима, Сафо (от древни времена)
- Агелики Панайотату (първата гръцка лекарка от остров Кефалония)
- Манто Маврогенус, Бубулина (от Гръцката война за независимост)
- Калирой Парен (жената, поставила началото на феминисткото движение в Гърция)
- Елени Скура (първата жена член на Парламента)
- Лина Цалдари (първата жена министър)
- Каити Царукса, Кристина Мустакли (от Гражданската война – те все още са живи)
- Лела Карагиани
- Кити Арсени
- Мелина Меркури

Една от препоръките бе да се постави специален акцент върху последните години и особено върху периода след 1974 г., когато се опитваме да изтъкнем важните женски фигури. Това е по-нова история и може да бъде по-ангажираща за младите хора. Освен това някои жени са все още живи и това може да привлече интереса на младите хора да научат повече за тях и техните постижения.

„И така, последното за нас и частта, която е непълна както в книгите, така и в преподаването, е, че всички сме стигнали до 1974 г. Трябва да търсим жените от 1974 до 2023 г.“

4.5. София, България

Беше организирана една фокус група със заинтересованите страни, в която участваха 16 души с различни профили.

4.5.1. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Заинтересованите страни, участващи във фокус групата, изброиха следните основни предизвикателства, с които се сблъскват, когато създават и представят съдържание за приноса на жените или когато обсъждат темата за равенството между мъжете и жените с младежите:

- Стереотипни възгледи за историята като за област, в която доминират мъжете.
- Общи стереотипни възприятия за жените като еднакво способни с мъжете в различни сфери.
- Недостатъчно записана история за жените – както беше споменато от заинтересованите страни, записаната история обикновено е „история на властта“ и тъй като жените рядко са били на власт през по-голямата част от историята, техният принос не е записан или ако е записан, понякога се приписва на мъжете (ефект на Матилда).
- Неадекватни и остарели методически материали за учителите – книги, които се фокусират предимно върху мъжката история, като пропускат движенията за правата на жените и постиженията на жените.

- Ограничено отбелязване на исторически личности от женски пол на публични места, например чрез паметници или паметни плочи – почти няма такива, посветени на жените в България.

Освен това заинтересованите страни обсъдиха трудностите при привличането на разнообразна аудитория към съдържание, свързано с историческото влияние на жените или техните конкретни постижения в областта на науката, изкуството и т.н. Такива събития се посещават предимно от страстни активисти за равенство между половете, но рядко привличат широката общественост. Празненства като тези за Международния ден на жената са сред малкото изключения, които водят до повишена ангажираност с по-разнообразна публика.

4.5.2. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

Участниците споделиха, че младежите в България са любопитни и се интересуват от различни съвременни теми, включително равенство между половете и история. Тези, които имат разпален интерес, може да са малко, но следят темите живо и страстно. Когато става въпрос за равенство или представителство на жените, броят на заинтересованите млади хора се увеличава всяка година, включително и делът на момичетата в предприемаческите инициативи. Все повече млади жени се активизират и придобиват увереност да работят или да учат в желаната от тях област, въпреки предразсъдъците и стереотипите.

Всички заинтересовани страни са съгласни, че въпросите на пола трябва да бъдат въведени и обсъждани като част от официалната учебна програма, за да се преборят различните стереотипи, възникващи в обществото. Понастоящем това не се прави активно преподава в училище, а темата се повдига само в случай, че учителят е запален по нея. Ако справедливото представяне на половете трябва да се обсъжда с младите хора както във формалното, така и в неформалното образование, ще са необходими подходящи инструменти, които да направят темата по-достъпна за младежите, като например:

- Игри
- Викторини

- Ролеви игри
- Мисии
- Учене чрез преживяване
- Видеоклипове и др.

4.5.3. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

Представителство

Заинтересованите страни се съгласиха, че трябва да се наблегне на паметта на жените в различни дисциплини. Когато се стремим да възстановим паметта за тях и да подчертаем историята и постиженията им, от решаващо значение е да възприемем междусекторна перспектива, обхващаща опита на жени с различен произход и различни професии, като например жени с висше образование, грамотни жени, борци за свобода и др.

Транснационална карта HerStory

Картата трябва да е интерактивна и да включва предизвикателства (мисии), които след изпълняването им от посетителите им носят точки или малки символи/физически печати за събиране. Приложението трябва да има дълга и кратка версия, една за много запалените посетители на обиколката и друга просто за любопитните хора – с и без предизвикателства. Участниците препоръчаха и хартиен вариант на картата за офлайн обиколки. Картата може да бъде лесно достъпна чрез QR кодове. Успоредно с това могат да се организират срещи на живо с успели жени тук и сега, за да се популяризира картата още повече и да се свърже с настоящето, като се осигури контекст и съвременен щрих. Анимацията работи добре и с младежите. За всяка от жените може да се пусне набор от видеоклипове (заснети/анимирани) в TikTok, за да се подчертаят техните истории. Освен това могат да се създадат някои детективски игри/мистерии със събраните истории на жените, които да ангажират младежите.

4.6. Велене, Словения

Бяха организирани две фокус групи, в които участваха 8 участници с различен профил.

4.6.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Участниците в проекта представиха разнообразни длъжности, тясно свързани с областта на историята и културното наследство. Тези роли обхващат лица, активно ангажирани в различни аспекти на съхраняването на историята, образованието, научните изследвания и управлението на музеите. Сред участниците бяха и служители на Вила Майер, специалисти, фокусирани върху опазването и популяризирането на културното наследство. Други имаха опит в преподаването в техническото училище и гимназията, с пряк принос за историческото образование. Освен това имаше историци и уредници в Музея на Велене, отговарящи за документацията, управлението на музейните колекции и историческите изследвания. Също така библиотекар от библиотеката във Велене допринесе в дискусиата за експертния опит в областта на историята и социологията на културата, а представител на Туристическия съвет на Велене – значима структура в туризма, представляваше туристическия сектор. Тази разнообразна и многостранна съвкупност от роли колективно засилва изследването на историята и нейното многостранно значение в рамките на проекта.

4.6.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Участниците в разговора, експерти по въпросите на равенството между половете и историческите роли на жените, се фокусираха върху предизвикателствата на изследването и документирането на историята на жените, както и върху историческото възприемане на феминизма и уникалните проявления на властта на жените. Те изтъкнаха трудностите при намирането на информация за приноса на жените поради техните често частни и по-малко документиранни роли в сравнение с мъжете на по-публични позиции. Освен това участниците обсъдиха конкретни исторически периоди, като например вдовиците на миньори, изправени пред значителни предизвикателства. Отбелязаха контекста на неблагоприятното разглеждане на феминизма по време на социализма и въздействието на позитивната дискриминация, особено в Съветския съюз. Участниците също така признаха адаптивността и високите постижения на жените в различни области, които често са наричани „мултипрактици“. Те изтъкнаха силното женско присъствие в туристическия сектор, където жените заемат значими ръководни позиции и са двигател на напредъка. Като цяло дискусиата осветли променящия се

разказ за историческите роли на жените и продължаващите предизвикателства при разкриването на техния принос.

4.6.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

Участниците в тази дискусия имат опит в работата с млади хора в областта на историята, действат като наставници и водачи, като предлагат ценни съвети и подкрепа на начинаещите историци. Те са участвали активно в образователни дейности в академични институции, демонстрирайки ангажимент да споделят исторически опит със студенти, особено в областта на историята на пола и жените. Отзивите за ангажираността на младите хора с историята са разнопосочни. Макар да се признава разпространението на дигиталните разсейващи фактори, също така се признават възможностите за обучението им по исторически и свързани с пола теми чрез иновативни подходи. Участниците отбелязват, че младите хора са настроени към съвременните тенденции, особено по отношение на определенията за пола, повлияни от социалните мрежи. Те подчертават усилията да се направи историята по-привлекателна за младежите, като споменават инициативи като Музея на младежта и образователни програми. Въпреки това се изразява загриженост за потенциален пропуск в представянето на ежедневието и местната история в училищата, което я прави по-малко достъпна за учениците.

Заинтересованите страни предлагат да се създадат ресурси, като например карти, на които да се представят изключителни жени в историята, за да се направи темата по-привлекателна. Основните причини, посочени за липсата на интерес към историята сред младите хора, включват:

- дигитални разсейвания,
- възприемане на историята като по-малко ангажираща,
- неравнопоставеност между половете в представителството на учебните програми и
- необходимост от иновативни образователни инструменти.

Участниците предлагат различни интерактивни и имерсивни методи на учене, като ролеви игри, мултимедийни презентации и съвместно учене, за да превърнат историята

в динамичен и увлекателен предмет за младежите. Те също така подчертават значението на представянето на историята като жив, развиващ се разказ, а не като статични факти.

4.6.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

В тази дискусия участниците хвърлиха светлина върху няколко аспекта на равенството между половете и ролята на жените в историята. Те споменават предизвикателствата, пред които са изправени изследванията на историята на жените, като подчертават липсата на документация и исторически разкази за жените, особено за тези в частната сфера. Те обсъждат историческите роли на жените в различни контексти, включително приноса им в обществото, политиката и на работното място.

Участниците подчертаха недостатъчното представяне на жените в имената на улиците във Велене.

Във Велене има 102 улици, кръстени на личности от периода на Националноосвободителната война и на артисти, но нито една от тях не е кръстена на жена. Участниците обсъдиха липсата на женски имена на улици и предположиха, че са положени усилия това да се промени, като са внесени предложения за женски имена на улици.

Освен това те споменаха Алма Карлин, забележителна жена от Целе, като пример за успешно популяризиране на женска фигура в историята. Алма Карлин е била полиглот и пътешественик, а приносът ѝ към историята е получил признание. В разговора бе засегната и ролята на миньорските жени в историята на Велене и техният значителен принос.

Участниците изразиха необходимостта от признаване и отбелязване на ролята на жените в историята, включително на съпругите на миньорите, и предложиха идеята за посвещаване на статуи или изложби на приноса на жените в минната индустрия. Накрая, в текста се споменаваха текущи сътрудничества и проекти, свързани с историята на жените, по-специално с акцент върху стогодишнината от раждането на дадена жена.

4.7. Вилнюс, Литва

Беше организирана една фокус група, в която се включиха 5 участници с различен профил. Бяха проведени три индивидуални интервюта с експерти по история и с екскурзоводи от град Вилнюс.

Както в дискусиите във фокус групите, така и в индивидуалните интервюта, участниците подчертаха многобройните предизвикателства, свързани със създаването на съдържание, което се фокусира върху приноса на жените към историята. Тези предизвикателства могат да бъдат категоризирани най-общо, както следва:

а) Недостигът на историография: участниците отбелязаха недостига на исторически изследвания и документи, специално посветени на опита и постиженията на жените. Този недостиг на изворен материал представлява значителна пречка за точното описване на ролята на жените в историята.

б) Липсата на методически материали за учителите: преподавателите често нямат достатъчно ресурси и насоки, за да включат ефективно историята на жените в своите методи на преподаване. Без подходящи методологии и учебни материали за учителите става предизвикателство да интегрират това съдържание в своите учебни програми по смислен начин.

в) Стереотипното възприемане на историята като предмет, доминиран от мъжете: Съществува широко разпространен стереотип, че историята се фокусира предимно върху делата и постиженията на мъжете, което допринася за маргинализацията на приноса на жените. Тази тясна перспектива на историята увековечава половите пристрастия и възпрепятства признаването на историческото значение на жените.

г) Трудностите за привличане на по-разнообразна аудитория: съдържанието, свързано с историята на жените, често се възприема като подходящо само за жените, което води до предизвикателства при ангажирането на по-широка и по-разнообразна аудитория. Освен това има особена борба за привличане на интереса на младите мъже, които може да не виждат себе си отразени в разкази, съсредоточени върху опита на жените.

д) Липсата на възпоменание на жените в публичните пространства: участниците отбелязаха липсата на обществено признание и възпоменание на жени, които са направили значителен принос в историята. Липсата на статуи, паметници и други форми на обществено признание увековечава изтриването на постиженията на жените от колективната памет и публичния дискурс.

Тези предизвикателства показват, че всички в обществото трябва да работят заедно, за да запълнят празнините в начина, по който историята представя жените. Трябва да се гарантира, че приносът на жените е по-видим. Ако тези проблеми бъдат преодоляни, би било възможно да имаме история, която включва опита и постиженията на всеки, независимо от пола му.

Участниците в изследването посочиха също, че поради стереотипните нагласи и все още съществуващата съпротива срещу въпросите, свързани с феминистката традиция, е предизвикателство да се привлече вниманието към такава тема като отпечатъка на жените в историята. Както сподели един от експертите, хората, работещи в тази област, все още трябва да доказват защо тази тема е важна, за да бъде взета под внимание, и да намират начини да я направят видима и чута.

Една съществена причина за липсата на женско представителство в областта на историята е преобладаващият разказ за мъжествеността, който стана особено утвърден през съветския период. През този период историческото съдържание се фокусира върху две основни теми: работническата класа, често изобразявана по неутрален по пол начин, и мъжките фигури, изобразявани като герои и воители. Следователно историите и приносите на жените са били до голяма степен пренебрегнати, което е довело до тяхното виртуално изчезване от литовската история за значителен период от време.

Акцентът върху разказите, центрирани около мъжете, подсили традиционните роли на половете и замъгли ролите и постиженията на жените в историята. Този дългогодишен фокус върху мъжките идеали увековечи маргинализацията на женските гласове и приглуши значителния им принос към различни аспекти на обществото. В резултат на това историческият запис представи изкривена перспектива, която не успя да отрази точно разнообразния опит и принос на жените в оформянето на литовската история.

Участниците в изследването отбелязаха, че по-видими промени, свързани с представителството на жените, са забелязани преди около пет години, когато са публикувани първите книги за жени, оставили своя отпечатък в историята на Литва, и са организирани първите екскурзии за важни личности от женски пол, живели в град Вилнюс. Нещо повече, напоследък броят на изложби, посветени на жените, които са оставили своите в историята, се увеличи в град Вилнюс. Например изложби, посветени на известната литовска археоложка и антроположка Мария Гимбутиене (Гимбутас) и родената в Литва художничка Александра Касуба, специална изложба на тема „Жените воители“, разказваща историите на жените воители от XIX и XX век, и други. Въпреки това участниците в изследването споделиха, че все още им липсва представянето на жените като независими и героични фигури. Представянето на жената като „пасивна“ фигура (като нечия съпруга, дъщеря, майка и т.н.) все още е по-разпространено. Освен това експертите подчертаха, че въпреки видимите промени по отношение на представянето на жените, образователната система по този въпрос се променя с най-бавни темпове.

Участниците в изследването се съгласиха, че методите, които се прилагат в училищата за преподаване на уроците по история, са старомодни и не са съобразени с младото поколение. Макар и младежите да са много любопитни и желаят да учат, важно е да се намерят подходящи начини за тяхното ангажиране. Експертите споделиха ценни идеи за потенциални методи, които биха могли да привлекат интереса на младите хора не само към темата за приноса на жените към историята, но и към темата за историята като цяло:

а) Прилагане на интерактивни и иновативни методи: използването на различни игри и цифрови технологии може да направи уроците по история по-ангажиращи и интерактивни за учениците. Чрез включването на интерактивни елементи в учебната програма, преподавателите могат да създадат динамична среда за учене, която да привлече по-младото поколение, разбиращо от цифрови технологии.

б) Говорене за историческите факти през погледа на младия човек: като очертават историческите събития и разкази през погледа на младите хора и предоставят примери, които резонират с техния опит, преподавателите могат да направят историята по-относима и емоционално въздействаща за учениците. Този подход помага на учениците

да се свържат с предмета на лично ниво, насърчавайки по-задълбочено разбиране и признателност към историята.

в) Организиране на дейности извън училище: Предлагането на дейности извън традиционната класна стая, като гледане на целеви филми и представления, посещение на инсталации и изложби или участие в обиколки с екскурзовод, може да предостави на учениците практически преживявания, които оживяват историята. Тези завладяващи дейности не само допълват ученето в класната стая, но също така предлагат на учениците възможности да изследват историята по по-интерактивен и увлекателен начин.

Чрез прилагането на тези новаторски подходи преподавателите могат да направят уроците по история по-уместни, интерактивни и привлекателни за днешната младеж, като по този начин насърчават по-задълбочен интерес и признателност както към темата за приноса на жените към историята, така и към изучаването на историята като цяло.

Участниците в изследването подчертаха, че при създаването на съдържанието за женската следа в историята трябва да се има предвид, че представителството на жените е равностойно на представителството на мъжете, като се подчертава и тяхното сътрудничество и общо участие в определени исторически събития. Целта трябва да бъде да се покаже цялостна картина на избраното историческо събитие или на определен период от историята. Освен това съдържанието на темата за женската следа в историята трябва да бъде интересно както за момчетата, така и за момчетата. Трябва да се подчертае, че съществува история на човечеството и както жените, така и мъжете имат принос към нея и я развиват съвместно. Би било голям успех, ако и момчетата намерят емоционална връзка с разказаните истории за женската следа в историята.

4.8. Леко, Италия

Беше организирана една фокус група, в която участваха 8 участници с различен профил.

4.8.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

В сравнение с историческото измерение, заинтересованите страни съобщават за липсата на исторически женски фигури на територията на Сан Мартино Вале – мястото,

което се изследва. Единствената женска фигура, тясно свързана с територията на Леко, е тази на Лучия Мондела, но тя е измислен персонаж. Всъщност Лучия е главната героиня на историческия роман на Алесандро Манцони „Обручникът“, чието действие се развива именно в района на Леко. Нашите жени също така наблюдават как историята, която обикновено се изучава в училищата, се основава почти изключително на делата на мъжете, следвайки андроцентрична перспектива. Вместо това е важно да се възприеме по-приобщаваща гледна точка, дори по отношение на традиционната история.

Заинтересованите страни подчертават важността на фокусирането върху ежедневните истории на обикновените жени, търсейки това, което те определят като „премълчана история“. Изключително важно е да можем да видим тези жени и техните истории, като им дадем пространство, дори само в рамките на малкия контекст, в който са живели или работили. За нашите жени ключът се крие в разказването на истории: да направим тези истории известни и да ги разпространяваме чрез различни средства и сред различна аудитория.

Според нашите заинтересовани страни историята на дадена територия днес повече от всякога трябва да отчита глобализирания свят, в който културите се срещат, понякога се сливат, а друг път запазват различни и контрастни черти (някои от тях дават пример с училищата, в които има родители от незападни култури, където патриархалното измерение е все още силно и изисква специално внимание).

Жените ни защитават необходимостта от размисъл за майчинството, разбирано като етап от живота на много хора, с неговите безброй аспекти. Ставането на майка, раждането на дете създава нови баланси и фини връзки; за някои то предлага възможности за себепознание и скок в нов личен и професионален опит (както се вижда при нашата жена Ромина); за други то представлява „необходим“ етап от това да бъдеш жена, да разбереш жената/майка; за трети се превръща в пречка за професионалната им кариера, където може да се наложи да „слязат в йерархията“ след раждането на дете; а за четвърти се превръща в социален натиск, почти задължителен етап в очите на другите, който ограничава стремежа им, създава чувство за неадекватност и липса.

По тази тема също така е важно да се осигури равнопоставено пространство и познания за правата и отговорностите на майките и бащите, като се насърчава осведомеността за закона и се разбиват старите стереотипи.

4.8.2. Резултати относно „Историята през призмата на тяхната експертиза“

Споделянето на личен, професионален и житейски опит, както и на придобити умения и гледни точки от страна на заинтересованите страни доведе до размисли, които преплитат миналото и настоящето.

Всеки от тях подчертава как мястото и историческият период, в който човек се ражда и израства, оставят силен отпечатък върху всекиго; това е контекстуално измерение, което оказва силно влияние върху развитието на човека. Семейството и семейната история, повече или по-малко закотвени към традиционните образователни и културни модели, са повлияли на техния академичен, професионален и личностен път на израстване.

Специфичното териториално измерение, в което са родени и израснали, Сан Мартино Вале и по-общо провинция Леко, представляват малки, все още „затворени“ територии, които са породили взаимен обмен: докато територията осигурява подкрепа, близост и чувство за принадлежност, създавайки силна връзка, у всяка жена се поражда желание да допринесе активно за грижата и подобряването ѝ.

Според нашите жени историята се конструира чрез конкретни модели, способни да повлияят, понякога дори несъзнателно, на нечий избор. Учителката ни Алесандра дава пример с училището, в което преподава, където от 40 учители има само един мъж. Това отсъствие на мъжки фигури не дава възможност на децата от мъжки пол да се разпознаят в собствения си пол и в противоположния. Следователно дори сред професионалистите се губи възможността за обмен на идеи и различни гледни точки.

В опита си за израстване нашите жени осъзнават значението на пътуването като възможност за среща, сравнение и отвореност към другите и различията. Макар че пътуването дава възможност да се опознаят нови модели, култури и истории, постоянният обмен намалява индивидуалността на всеки от тях и създава усещане за хомогенност (това измерение е още по-силно изразено днес поради глобализацията и средствата за масова информация).

4.8.3. Резултати относно „Опит с млади хора в областта на историята“

През годините са възниквали противоречиви мнения относно конструирането на пола, но несъмнено то произтича от социално разделение, което се променя във времето и пространството, обуславяйки мислите и действията на хората. Полът е разположен в рамките на сложна система „пол/полова принадлежност“: категорията „пол“, която при животинските видове се отнася до чисто физически и вродени характеристики, свързани с възпроизводството, при човешките видове навлиза в социалнокултурна структура, която е определяща. Понастоящем съществуват различни роли, които класифицират обичаите и практиките в прояви на женственост и мъжественост. При раждането си всеки индивид получава полова идентичност, която ще се разширява през целия живот, активно и пасивно, чрез послания и поведение.

Според нашите заинтересовани страни е важно да се предприемат активни действия за промяна на дихотомията пол/полова принадлежност, която се е развила в историята във всички общества по света и поставя жените в определено положение в социалната йерархия. За да постигнат това, най-ефективният метод за тях е ангажирането с по-младите поколения: провеждане на разговори с момчета и момичета, създаване на възможности за обмен и съвместно моделиране на нови практики и референции.

Учителката Алесандра представя опита на асоциацията, на която е председател, L'Isola della Stupidera („Островът на глупостите“): това пространство не само предлага помощ на децата в техните извънкласни образователни дейности, но и конституира споделен и образователен опит. Всеки ден момчета от гимназията участват в ролята на възпитатели – професия, която обикновено се свързва с женски фигури; целта е, от една страна, момчетата също да изпитат ролята на възпитател и педагог, а от друга, да се предложат на децата мъжки фигури, които въплъщават тази роля. Ключовите думи на L'Isola della Stupidera следователно са: гледане, оценяване, виждане, отваряне и разширяване на хоризонтите.

Фулвия, член на „Сороптимис“, свободно сдружение на жени, занимаващи се с професионални и управленски дейности в различни области на обществото, споделя инициативата SifaSTEM. Това е университетски проект за ориентиране на студентки,

които се интересуват от STEM дисциплини (наука, технологии, инженерство и математика). Целта е да се мотивират момичетата да преследват мечтите си без предразсъдъци и смело да се окурат да поемат по пътя на научното обучение. Светът на труда има голяма нужда от технически познания. Фулвия подчертава необходимостта от преодоляване на предразсъдъците, свързани с пола, по отношение на предметите от областта на STEM, от увеличаване на броя на момичетата в областите на STEM и от подпомагане на техния информиран избор, който не е продиктуван от концепциите и стереотипите на обществото.

4.8.4. Резултати относно „Отпечатъкът на жените в историята“

Заинтересованите страни подчертават отсъствието на „следи“ от жени в различните исторически епохи в рамките на изследваната територия. Според тях това отсъствие може да се обясни с историко-културно измерение, което винаги се е основавало на валоризацията на типично мъжки и героични модели, като същевременно не се признават ежедневните, прости, но фундаментални действия на обикновените жени.

Една от причините за това отсъствие може да се търси в ограниченото участие на жените в социалния живот. През цялата история социалното конструиране на пола е разделяло публичните и частните пространства, като е отреждало първите на мъжете, а вторите – на жените. По този начин жените винаги са били признавани за роли на грижещи се в частната сфера, но тези действия са оставали невидими за обществото. По време на специфичния период на индустриализация тази дихотомия става още по-подчертана, като понятията „политическо, власт, общност, обществено“ се приписват единствено на мъжете.

През последните няколко десетилетия феминистките движения от 60-те и 70-те години на XX в. се застъпват за необходимостта да се анализират условията на жените в миналото, откъсвайки се от традиционната рамка на андроцентричната историческа дисциплина. За да преодолее тези ограничения, феминизмът въведе нови методи, понятия и категории, способни да дадат гласност на жени и социални групи, които преди това са били премълчавани.

Нашите жени разглеждат историята като непрекъснат процес между миналото, настоящето и бъдещето. От тази гледна точка следите на жените днес се превръщат в основен инструмент за промяна в бъдеще. От съществено значение е да се оцени значимият опит на жените днес, като се премине отвъд половото измерение и вместо това се акцентира върху индивидуалността и уникалността. За да се генерира такава промяна, трябва да се даде ключова роля на семействата и образователните контексти, които съпътстват израстването на децата от най-ранна възраст.

4.8.5. Предложения от участниците за женската следа в града/в историята

Заинтересованите страни подчертават значението на даването на глас: разказване, разказване на истории и активно включване на новите поколения. Това дава възможност за създаване на междусекторна комуникация, която достига до хора от всички възрасти и общности, както мъже, така и жени. По този начин е възможно да се оценят следите в местните територии и през различните моменти от историята.

Освен това според нашите жени е изключително важно всеки човек да се освободи от старите традиционни стереотипи, свързани с пола. Което означава, че този въпрос не бива да остава само грижа на жените. От съществено значение е да се признае, че мъжете също имат силата да предизвикат промяна в това отношение. Не всички мъже непременно са единствените, които осигуряват икономическото благосъстояние на семейството, или тези, които са физически и емоционално силни. Те са сложни и уникални личности, които надхвърлят тези стереотипи, също както и жените. За да се освободим от обществената тежест на различията между половете, е жизненоважно да подчертаем индивидуалността на всеки един от нас и да оставим нови следи, способни да създадат нови истории.

Като разчупим стереотипите за пола и признаем уникалните качества и способности на всеки човек, можем да създадем по-приобщаващо и равноправно общество, в което и мъжете, и жените имат възможност да се развиват и да допринасят положително за своите общности. Този подход води до по-задълбочено разбиране на опита, предизвикателствата и стремежите на другите, като в крайна сметка се работи за един по-справедлив и хармоничен свят.

5. Основни резултати от организирани фокус групи с млади хора в транснационален план

5.1. Саламанка, Испания

Бяха организирани две фокус групи, в които участваха 6 души.

5.1.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Обучението по история е много малко, собственият интерес на интервюираните е, който ги е накарал да проучат повече за историята и да намерят определена информация, която ги е интересувала, и това е помогнало да се породи интерес към други области и теми от историята. Участниците смятат, че на историята не се обръща внимание в никакъв смисъл, тя се дава по много изолиран начин и не е напълно интегрирана в учебното съдържание; но те се интересуват от историята, защото, както се казва, ако не я изучаваш, си обречен да я повториш. Едно от нещата, които се повтарят най-често, е, че не се обръща внимание на текущата история и че не успяват да дадат цялото пълноценно съдържание, съсредоточават се само върху някои събития, които смятат за по-важни, като пропускат повечето събития, а когато става въпрос за ролята на жените в историята, тя дори не се споменава. От всички млади участници само един човек е посещавал лагер и дори в този лагер се е говорило предимно за исторически личности, преди всичко мъже.

5.1.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“

Участниците изясниха, че начинът, по който се преподава история, е много слабо обмислен, освен това преподаването винаги е пристрастно към човека, който го разказва, знанията, които се предават, се предават фрагментарно, като се набляга само на това учениците да запомнят дати без никаква обща нишка, като се оставя настрана целият исторически процес, освен това предметът „История“ се преподава фрагментарно или на блокове, а най-новата история не се изучава. Както коментираха участниците, може би би било по-добре да се опитаме да я преподаваме като процес, а

не като събитие на парче, защото в процеса може би се появява името на някоя жена. В крайна сметка историята е нещо живо и не може да се изучава по такъв статичен и линеен начин. Методологията трябва да бъде променена. Те виждат също така липса на представяне на жените в учебниците и няколко анонимни такива – жените винаги са невидими. Начинът, по който се преподава историята, трябва да се промени, така че да не става дума само за изпълнение на учебната програма; учителите трябва да бъдат по-ангажирани.

По отношение на женските фигури и мъжките фигури в историята, участниците коментираха, че балансът им е много нарушен и че имената, които им идват наум, са предимно мъжки и това се дължи на факта, че дадено име винаги се повтаря постоянно, за разлика от случващото се с женските имена, които се пропускат или дори не се произнасят и остават в забвение. За някои участници беше по-лесно да си спомнят някои емблематични имена на жени в съвременната литература, философи. Мъжки имена: Дали, Пикасо, Да Винчи. Женски имена: Роза Кобо, Мария Замбрано, Изабела Католика, Мария Монтесори, Симон дьо Бовоар, Вирджиния Улф, Клара Кампоамор, Александра Колонтай, Амелия Валкарсел, Андреа Дъркин.

Много е важно да се вземе предвид представянето на всички полове, жени, небинарни хора и други общности, а не само на мъжете. Да направим постиженията на жените видими може да послужи като вдъхновение за младите жени, които се идентифицират с тях. Да представим пълния спектър от хора, които допринасят и създават за историята и прогреса, за да запълним празнината във всички области, като представим фигури от миналото и настоящето във всички дисциплини.

В допълнение участниците смятат, че погрешното представяне на пола се дължи на структурата на системата, на ролята, която е установена за жените като възпроизводители, а не като производители. В крайна сметка жените винаги са били в периферията, сведени до частната сфера, а социалният натиск е обуславял реалността на жените, правейки работата и постиженията им невидими. Освен това възприетите полови роли или стереотипи са обусловени от обществото и това води до невидимост.

5.1.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Важна е промяната в методологията, трябва да се насърчават дебатите и критичното мислене сред учениците, жените в историята трябва да бъдат включени в учебната програма, а съдържанието трябва да се актуализира. Трябва да има промяна в образованието. Учебната програма трябва да бъде балансирана по отношение на това, което се преподава за мъжете и жените. Не може разделът, в който се говори за жените, да е на последната страница, изолиран, сякаш е безполезен.

Жените могат да станат видими чрез фотографски изложби.

- Изкуство, ориентирано към музика, театър, конструиране на предмети с ръцете, в индивидуална или групова работа.
- Създаване на аудио-визуално съдържание.
- Насърчавайте учениците, като им давате допълнителни точки в крайната оценка, ако гледат исторически сериали или филми и ги обсъждат в клас.
- Могат да се правят микродрами с определени исторически сюжети.
- Променете съдържанието или учебната програма, така че не учителят винаги да води урока, а ученикът да има активна роля в него.
- Предлагайте по-динамични класове.
- Насърчаване на динамични семинари, шокови терапии.
- Ролеви игри.

Сътрудничества

Би било интересно да се направи:

- Сътрудничество с Университета на Саламанка и UPSA по отношение на видимостта на женските образи.
- Сътрудничество с туристически гидове.
- Сътрудничество с тези, които се занимават с изграждането на микротеатри в определени туристически райони и с цел да направят видима ролята на жените.
- Сътрудничество с публични личности, влиятелни личности и др.

- Обиколете града и задавайте въпроси на хората за някои важни женски фигури из него.

Транснационална карта

- Добавете раздел за предложения, в който можете да предложите женско име, допринесло за развитието на града.
- Тя трябва да бъде интерактивна, жива, динамична карта, която да позволява връзки към видеоклипове, документален филм или интерактивни изображения, а ако е създаден канал в Twitch или TikTok, да може да се свързва с него. А не просто да споменава дати или времева линия.
- Представете си карта, пълна с ключови точки, с разнообразна информация, където можете да откриете нови герои от различни области, а не само да се съсредоточите върху 4 от най-емблематичните имена.
- Освен това би било интересно, ако е много нагледна, с аудио ресурси.

Карта, класифицирана по области на историята, дисциплини, територии, която е многопластова и не е разказана линейно.

Цифрови инструменти

- Социални медии, създайте акаунт в Instagram, в който да събирате профили на жени от цялата история, можете да създавате по-малки видеоклипове с кратка информация, както и коментари, в които други хора да предоставят повече информация.
- TikTok.
- Twitch канал.
- Видеоигри.
- Създайте канал в YouTube.
- Кратки и забавни скетчове.
- Създаване на 5-минутни материали, игра с непознати кликове.
- Създайте подкаст, в който можете да интервюирате различни жени от съвременната история.

5.2. Мартиника, Франция

Беше трудно да се намерят млади хора, които да участват във фокус групата, затова DA&DA създаде въпросник, за да събере възможно най-много информация по темата.

5.2.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Първо, установихме, че нивото на образование и интересът към историята на участниците са много разнородни. Някои от тях имат високо ниво на интерес, а други – по-малко или никакъв. Интересът им зависи и от историческия период, като някои периоди са по-интересни за тях от други. Освен това историята на Мартиника рядко се обсъжда в училище, тъй като учебната програма не е адаптирана и насочена към метрополия Франция, към Европа. Поради това е по-трудно да се заинтересуват младите хора, защото те не винаги се чувстват ангажирани.

Това със сигурност обяснява защо повечето младежи не са участвали в семинари или дейности с историческо съдържание. Някои участват в конференции, в прожекции на документални филми или в събития, които се провеждат на 8 март, но това не е по-голямата част от тях.

5.2.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“

Нивото на историческите познания се различава при отделните млади хора в зависимост от възрастта, социалния произход, личните интереси и обучението. Знанията им зависят и от темата, периода и т.н. Освен това е отбелязано, че винаги има какво да се научи и че една и съща историческа тема може да бъде разказана по различен начин в зависимост от това кой я отразява и анализира.

Във всеки случай младите хора са съгласни, че предоставените знания не винаги са достатъчни. Както беше споменато по-горе, един от пропуските, които те откриват, е, че не се говори достатъчно за историята на Мартиника. В училище разглежданите теми са винаги едни и същи, а някои периоди се разглеждат по няколко пъти, понякога дори всяка година. Също така винаги се обсъждат едни и същи държави, региони и хора. Така че има огромен недостиг на информация за цяла една част от световната история. Дори когато учат за историята на страната, липсва част от нея, тъй като отвъдморските региони

са пренебрегнати. Повечето французи не познават историята на региони като Мартиника, ето защо е ясно, че предоставените знания не са достатъчни.

Липсата на знания се отнася и до въпросите, свързани с пола, тъй като всички младежи са единодушни, че познават много забележителни мъже в историята, но много малко жени. Някои от тях познават няколко французойки, допринесли за историята, като Мария Кюри, Жана д'Арк, Симон Вейл и т.н., но други – твърде малко. И на местно ниво знанията са по-ограничени и се забелязва, че някои млади хора не познават нито една женска фигура от Мартиника. Не всички млади хора познават еднакъв брой забележителни жени в историята. Отново това зависи от всеки човек.

Повечето от младите хора смятат, че представянето на жените в историята е подценено поради патриархалния дискурс на историята. Това може да има отрицателно въздействие върху представата, която момичето или жената има за себе си. Въпреки това те знаят, че жените заемат важно място в историята. Но обществото е много патриархално и ориентирано към мъжете, а освен това липсва политическа воля в тази област, което обяснява неправилното представяне на пола.

Някои от интервюираните младежи признават, че никога не са обръщали особено внимание на въпроса за представянето на половете в историята, но все пак остават с впечатлението, че са чували повече за мъжете.

5.2.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Според младежите има различни начини за популяризиране на женската следа в историята. Те говорят предимно за неформално образование като игри, викторини, изложби и интерактивни дейности или семинари, в които хората се включват и участват. Всички са съгласни, че е важно хората да могат да се чувстват интегрирани и да бъдат участници.

Друг начин за популяризиране на женската следа в историята е чрез културата, било книги, филми, документални филми... например филмът Hidden Figures („Скрити фигури“) подчертава действията на млади чернокожи жени и различията, които са

съществували някога. Има много малко филми като този за жени и те не са много известни. Открояването им и организирането на прожекции може да повиши осведомеността за приноса на жените в историята.

Възможно е също така да се организират конференции, дебати, подкасти, видеоклипове по темата, за да се разпространят портрети на жени, да се разкажат техните истории и да се повиши осведомеността за женските фигури, които са изиграли важна роля.

Използването на социални мрежи като YouTube, Facebook или Instagram също може да помогне за популяризиране на женските отпечатьци. Мрежите се използват от всички и има много функции, които могат да се използват, за да се направи една публикация достатъчно привлекателна или закачлива, за да привлече интереса на хората.

Един от младежите даде идеята да се организира ден, посветен на жените в историята. По принцип женските фигури трябва да бъдат изтъквани по време на културни събития, но би било по-лесно, ако има ден, посветен на тези жени.

Училището е първото място, където младите хора се сблъскват с историята, но те не се учат (или се учат много малко) за историята на някои територии и за ролята на жените. Ето защо би било необходимо да се промени учебната програма по история и география, за да се включат историите на жените, като се нюансират подвизите на мъжете, които в крайна сметка са дело на една жена в сянка, и т.н.

И накрая, именуването на улици, летища, училища и т.н. на името на жени също би помогнало да се подчертаят и популяризират забележителни женски фигури.

5.3. Никозия, Кипър

Бяха организирани две фокус групи, в които участваха 10 души.

5.3.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Участниците във фокус групата, макар да нямат задълбочени познания или специализация в областта на историята, проявиха силен интерес към темата. Връзката им с историята е формирана главно от опита им да посещават часове по история по време на обучението им в гимназията. Тази основа в образованието по история послужи

като отправна точка за участието им в дискусии, свързани с историческите разкази и приноса на жените.

5.3.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“

В рамките на фокус групата младите участници изтъкнаха значителното несъответствие между представянето на жените и мъжете в учебниците по история. Те подчертаха, че учебниците по история се фокусират предимно върху мъжките фигури, като жените са значително по-слабо представени както по отношение на текстовото съдържание, така и на визуалните изображения. Това изключване затвърждава един исторически разказ, който маргинализира и пренебрегва значителния принос на жените. Участниците изразиха неспособността си да си припомнят забележителни женски фигури от учебниците по история, без да прибегват до външни източници. Признавайки ключовата роля на учебниците за формиране на тяхното разбиране, участниците подчертаха спешната необходимост от по-голяма видимост на постиженията на жените в обучението по история. Те предположиха, че цялостното включване на историите и постиженията на жените в учебниците би било от решаващо значение за преодоляване на стереотипите, свързани с пола, и за осигуряване на по-балансирано представяне на историческите разкази.

5.3.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Участниците проявиха ентузиазъм относно предложението за създаване на интерактивна онлайн карта, предназначена да популяризира приноса на жените в историята. Те признаха силата на визуалното представяне и одобриха включването на информация за значими жени от различни периоди и географски региони. Интерактивната карта беше възприета като ефективен инструмент за ангажиране на потребителите и улесняване на тяхното проучване и изучаване на историческото влияние на жените.

По време на дискусиите участниците представиха концепцията за историческа класификационна система или времева линия. Тази система бе предложена като средство за категоризиране на приноса на жените в рамките на конкретен исторически

контекст, което да помогне на потребителите да разберат значението на техните постижения през различните периоди от време. Чрез представяне на разнообразните постижения на жените в историята този подход имаше за цел да насърчи по-дълбокото разбиране на еволюцията на ролята на жените.

Признавайки влиятелната роля на визуалните медии, участниците се застъпиха за популяризирането и прожектирането на филми и документални филми, които подчертават историите на вдъхновяващи жени. Освен това те предложиха организирането на художествени изложби, представящи творби на исторически и съвременни жени-художнички. Тези стратегии бяха сметени за ефективни при привличането на вниманието на младите хора, като в същото време предоставят въздействащи разкази за историческия и културния принос на жените.

Накрая във фокус групата бе обсъдена идеята за търсене на съкровище като образователна дейност. Този новаторски подход беше разгледан като ангажиращ метод, чрез който участниците да изследват градовете, докато учат за историята на жените. Чрез използването на интерактивни технологии, като например мобилни приложения, участниците можеха да навигират през определени места, да изпълняват предизвикателства и да отговарят на въпроси, свързани с историческите постижения на жените. Бе предложено потенциалното включване на компетентен водач, който да наблюдава търсенето на съкровища, за да се подобри преживяването чрез предоставяне на допълнителни идеи и насоки.

В заключение, констатациите на фокус групата подчертават необходимостта от цялостна промяна в образованието по история, за да се коригира дисбалансът между половете и да се гарантира признаването на приноса на жените в историята. Препоръките на участниците подчертават значението на разнообразни образователни инструменти, визуални медии, интерактивни технологии и ангажиращи дейности за насърчаване на по-точно и приобщаващо разбиране на историческото влияние на жените.

5.4. Атина, Гърция

KEAN формира две фокус групи с 9 младежи.

5.4.1. Първа фокус група с млади хора: Анализи и резултати

‘Съответствие с областта на историята’

Изглежда че повечето от участниците не са имали много контакти с историята. Мнозинството от тях са имали отношение към историята само чрез уроците в училище. Въпреки това, както те посочиха, училищните уроци не са много привлекателни за тях, тъй като те учат история по закостенял и непривлекателен начин, опитвайки се да запомнят информация, която според тях не е особено актуална и полезна. Повечето от тях също така споменават, че информацията, която получават в училище, не е достатъчна и се повтаря през годините на обучението им. Може би уроците по история трябва да включват повече информация за историята на други епохи, други държави или други предмети.

Въпреки това участниците изглежда осъзнават значението на историята за човечеството и обществото и се позовават на нея като необходима за формиране на бъдещето и избягване на грешките от миналото.

„Проблемът не е в историята, а в начина, по който я преподават. Принуждават ни да учим история, но ако тя беше нещо, което ни интересува, щеше да е много по-лесно да я научим“ (ученик, момче, 14 години).

„Бихме могли да вземем пример от други истории, от други държави, да не наблягаме толкова много на подробностите и да научим друга информация, други факти, които ще ни помогнат“ (ученик, момче, 14 години).

„Историята е от съществено значение за плавното развитие на човешкия вид. Искам да кажа, че ако не познаваме миналото, не можем да знаем как да организираме бъдещето. Може да звучи малко мъгляво, но тъй като е имало толкова много събития, ние сме извлекли поуки от тях и изучавайки историята, знаем какво можем да избегнем, какво можем да предпочетем, защото чрез опита на хората в историята се развиваме самите ние“ (ученик, момче, 15 години).

‘Ниво на познания по история’

Всички участници съобщиха важна историческа информация, а някои от тях имаха познания и за историята на равенството между половете. Що се отнася до нивото на познанията им за мъжките фигури, участниците съобщиха за повече от тридесет мъжки фигури в гръцката история, които са били доминиращи през времето. Повечето от тези фигури са били герои на революцията срещу Османската империя или министър-председатели на Гърция през последните два века.

„Според Конституцията от 1864 г. жените все още нямат право на глас, право на глас имат само мъжете над 21 години. И виждаме колко време е било необходимо, за да получат жените право на глас. Тоест това, което принадлежи на съвременната, най-новата история, жените все още не са го имали, което също се счита за либерална конституция“ (ученик, момче, 15 години).

„Познавам много мъже от историята, защото те всъщност са доминиращи в историята, поне от това, което сме научили; познавам Хераклит, Каподистрий, Юстиниан и много други“ (ученичка, момиче, 16 години).

„Колокотронис, Миаулис, всички герои на революцията, Каподистрий, Делиянис, Колетес, Вензелос...“ (ученичка, момиче, 16 години).

Случаят е различен по отношение на познаването на женските фигури, където е по-трудно да се идентифицират много от тях. В тази част и за да подкрепим участниците, предоставихме различни категории (наука, изкуство, революция, древна Гърция, спорт, политика) и ги помолихме да помислят за гръцка женска фигура, която познават от горепосочените области. Те обаче не успяха да посочат достатъчно гръцки жени във всички категории. Ето обобщение на идентифицираните жени:

- Наука: Мария Кюри, Маргарет Сангър, Джейн Адамс
- Изкуства: Фрида Кало
- Революция: Бубулина, Манто Маврогенис (герои на гръцката революция от 1821 г.), Роза Паркс
- Древна Гърция: Хера, Афродита, Атина (олимпийски богини)
- Спорт: Ана Коракаки (скорошна гръцка олимпийска шампионка)

- Политика: Мелина Меркури (актриса и министър на културата), Мария Антоанета

Участниците споделиха, че трудността да се идентифицират гръцките жени в историята съществува вероятно защото, когато една жена е направила нещо исторически важно, то никога не е било отразено само поради пола ѝ. Младите хора подкрепиха тезата, че са съществували и все още съществуват стереотипи, според които жените са по-низши, слаби и се нуждаят от закрила – нещо, което трябва да се промени, защото е несправедливо и трябва да работим за един равнопоставен между половете свят.

„Спомням си от политиката как Мелина Меркури се опита да върне статуите, които бяха откраднати от Гърция, и поиска да ги върне, но в крайна сметка не успя“ (ученичка, момиче, 16 години).

„Тогавя те давахя повече признание на мъжете, така че дори една жена, която е направила нещо с плътен исторически смисъл, може би дори не са я включили в книгите и ние дори не я познаваме днес, защото е била жена“ (ученик, момче, 16 години).

„Смятам, че трябва да се промени, защото човек не може да бъде определян от генетичните си характеристики, т.е. той не ги избира, нито цвета на кожата, нито сексуалността, нито пола, нито нищо. Човек трябва да се отличава по придобитите знания, по образованието си, по това какво може да постигне, а не по това как се е родил и какви характеристики има оттогава. Ето защо това трябва да се промени, не трябва да има разлика между мъжете и жените“ (ученик, момче, 15 години).

‘Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята’

Учениците съобщиха, че някои сведения трябва да бъдат премахнати от историята и да бъдат заменени и обогатени с по-важна информация за всички полове. Освен това да се разработят и приложат по-интерактивни начини за изучаване на историята, защото целта е да се учи, а не просто да се запомня информацията. Някои препоръки, които те споделиха, са използването на видеоклипове, тестове и виртуални игри, които включват информация за жените в историята и могат да се използват в училищните уроци.

Що се отнася до разработването на карта на прехода, участниците си представиха, че тя трябва да бъде разделена с цветове в зависимост от историческата епоха, която някои търси. Картата може би трябва да включва не само текстове с информация, но и видео, представящо темата/жената, която е посочена. Също така те предложиха тази карта да бъде по-скоро игровизирана, за да предоставя повече стимули за младите посетители. Освен това за тях би било по-интересно, ако посетителят е в състояние да добави някаква информация, може да знае за мястото или за историческата жена и има възможност да общува с експерт по история.

„Да кажем, че когато научаваме за даден проект/факт, трябва да вземем предвид не само кой го е изпълнил, но и кой го е измислил като идея, защото е сигурно, че няма да са го измислили само мъже, а ще има и жени“ (момиче, 16 години).

„Би могло да има приложение с интерактивен тест, което да включва снимки, видеоклипове, така че хората, които го използват, да научат по-добре“ (ученичка, момиче, 16 години).

„Ако имате карта, можете да кликнете върху точка на картата и ще ви излезе информация относно нея, че са били осъществени някои проекти, ще има дати и ще ви покаже някакво видео, което да видите, а след това ще можете да отговорите на някои въпроси въз основа на картата“ (ученичка, момиче, 16 години).

„Така че в тези карти трябва да има историк, човек, както когато изпращате на някои компании, да речем, в магазините – изпращате им съобщение за помощ; така че ако имате въпрос, не е нужно да седнете да търсите от различни източници, които не са ясни; изпращате съобщението, ако имате въпрос, пропуск или, да кажем, някои грешки, които са на картата, или да поставите собствените си знания, нещо, което не е на картата“ (ученик, момче, 15 години).

5.4.2. Втора фокус група с млади хора: анализи и резултати

Тази фокус група се проведе онлайн чрез Microsoft Teams на 30 юни 2023 г. Беше създаден формуляр в Google за управление на участието във фокус групата и 8 младежи на възраст 18–25 години изразиха интерес да участват. Всички те бяха жени. Въпреки това бяха забелязани някои отпаднали участници и окончателната фокус група бе

реализирана с двама членове, като по този начин беше постигната целта от 11 участници. Тези двама участници бяха студенти в Историко-археологическия факултет, с широк интерес към представителството на половете и овластяването на жените.

Поканите за тази фокус група бяха публикувани в социалните медии и бяха изпратени в университетските катедри по джендър изследвания, история, социална психология, социология и хуманитарни науки.

Основните констатации са представени по-долу.

‘Съответствие с областта на историята’

Участниците имаха висока степен на свързаност с историята, тъй като бяха студенти по история в университета. Те се отнасят към историята като към нещо, което е от съществено значение за разбиране на миналото и за формиране на бъдещето. Участниците се отнасят към представянето на пола в историята като към нещо, което започнахме да изследваме съвсем наскоро, въпреки факта, че изучават история. Това означава, че трябва да извадим на повърхността всички тези въпроси, свързани с пола.

„Това е контактът с времето и с начина, по който той влияе на бъдещето. В повечето случаи виждам тези моделида се случват и това ме очарова. Но също така и как в крайна сметка можем да бъдем категорични в промяната на някои неща, които са били записани в историята, и да предложим помощ за осъществяване на промени“ (жена, 21 години).

„Тъй като въпросът за жените все още е в начална фаза, поне в частта на историята и начина, по който е подчертан, все още има място за намеса и изтъкване на други неща“ (жена, 21 години).

‘Ниво на познания по история’

И двамата участници имаха високо ниво на исторически познания, специализирани в определени исторически епохи, като Византия или Средновековието. Участниците споменаха, че могат да се сетят за многобройни мъжки фигури в историята, докато е по-трудно да определят много женски фигури. Въпреки това и двамата имаха високи познания за женски фигури в историята, от различни исторически епохи. Те обясняват

тази неравнопоставеност в представянето на половете с факта, че историята е била писана изключително от мъже, но също така и с начина, по който са били организирани обществото и семействата.

Някои от споменатите женски фигури са:

- Византийската епоха: Ирина от Атина
- Венецианска епоха: Жени, които претендират за дукати, като Маргарита, която претендира за дуката на Ахия в Гърция
- Революцията от 1821 г.: Манто Маврогенис
- Литература: Кристиана Хилдегард фон Бинген (германка), Татяна Грици-Миликс, Алки Зеи, Жорж Сари

„Тъй като се интересувам повече от византийско-средновековна (история), тя ми харесва повече, може би това, че жените са имали по-голяма правна защита във Византия, отколкото в средновековния Запад, и ние го виждаме, защото имаме много императрици (във Византия)“ (жена, 22 години).

„Особено сега, когато се навършват 100 години от рождението на Алки Зеи и Жорж Сари, мисля, че това е добър пример“ (жена, 22 години).

„Говорим за пространство, доминирано от мъже, поне такава е историята, както е била проектирана, а след това идва и фактът как те са отглеждали семействата си. Мисля, че това, което казвам, е много добре известно“ (жена, 22 години).

‘Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята’

Те изтъкнаха значението на представянето на жените в историята, за да се преборят не само с обществените стереотипи, но и да се даде възможност на жените да се развиват извън установените стереотипи. Въпреки ограничените ресурси участниците препоръчаха да търсим повече исторически ресурси и да бъдем по-отворени към откритията в историята.

Някои други препоръки са обогатяване на учебните програми в историческите факултети, създаване на катедри по история на пола в повече гръцки университети и организиране на семинари по въпросите на равенството между половете в училищата.

Те подкрепиха тезата, че образованието има голяма роля за формирането на равенството между половете и добавят ли се тези елементи в училищните уроци, се случват промените.

Освен това групата подчерта, че е необходимо използването на цифрови платформи, технологии и социални медии, подкрепено от участниците.

Що се отнася до разработването на транснационалната карта, участниците смятат, че тя трябва да бъде разделена на категории в зависимост от отпечатъка, който всяка жена полага. Също така, поради богатата работа на жените в историята, групата предложи създаването на платформа, в която всеки може да посети виртуално даден музей и всички произведения, създадени от жени, да бъдат открити.

„Овластяването не се отнася само за мъжа, но и за жената. Тоест това трябва да е някак си едновременна работа“ (жена, 22 години).

„Когато искаш да навлезеш по-дълбоко в историята на една жена, попадаш в дефицита на ресурсите. Това е дефицит, който не можем да запълним, защото е работа, вече извършена в миналото. Това, което със сигурност можем да направим обаче, е да се задълбочим и да бъдем по-отворени към това, което откриваме“ (жена, 21 години).

„Да се добавят курсове към вече съществуващите катедри“ (жена, 22 години).

„Бих казала, че бихме могли да проведем някои семинари в университетите или в някои училища; бихме могли да предоставим допълнителна информация, така че децата от ранна възраст, които започват работа в доминираното от мъже пространство, да могат да я видят и разграничат“ (жена, 22 години).

„И след това, разбира се, Instagram и как можем да качим някои видеоклипове или пък снимка и под нея – описание, което препраща към връзка или блог, където можем да пишем“ (жена, 22 години).

„Ако ставаше дума за изкуство, във всеки музей или галерия можеше да бъде написано кои произведения са създадени от жени“ (жена, 21 години).

5.5. София, България

Беше организирана една фокус група, в която участваха 10 души.

5.5.1. Резултати относно „Исторически фигури от женски и мъжки пол“

Общото наблюдение на фокус групата показва, че имената на мъжки исторически личности, особено мъже на власт (крале, императори, воители, лидери и т.н.) идват на ум лесно и без колебание, докато, когато става дума за жени в историята, участниците първоначално се затрудняват да дадат примери. Когато им беше дадено повече време да обмислят въпроса, те предоставиха разнообразни примери, като започнаха от жените в изкуството и литературата и стигнаха до науката и жените на власт.

5.5.2. Резултати относно „Представителството на половете“

Преобладаващото обяснение на тази фокус група подчертава историческото отсъствие на политически и социални права за жените в сравнение с днешния ден. Това несъответствие е основната причина за обширното неправилно представяне на половете и забележимите пропуски в историческите документи и учебниците за ученици. Участниците изразяват чувство на неудовлетвореност и признание за тази празнота, като смятат, че е жалко, че съществуват такива пропуски. Многобройни жени са изиграли значителна роля в оформянето на съответните общности и са дали ценен принос към обществото. Изключително важно е да се научи за техните постижения със същото уважение, което се отдава на постиженията на мъжете. Жените често са представяни от гледната точка на други хора, предимно мъже, било то техните съпрузи или любовници. За съжаление в повечето случаи скандалите вземат превес над другите аспекти от живота им.

5.5.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Първата решаваща стъпка е да се реформира образователната система, като се наблегне на включването на жените и техните постижения, вместо да ги принизяваме до просто споменаване като нечия съпруга или муза. Тази промяна е от съществено значение, за

да се осигури по-изчерпателно и точно представяне на историята като се признава значителният принос на жените през цялото време. Като заменим имената на улиците с тези на влиятелни жени, допринесли за развитието на София и България, можем да преодолеем сегашната празнина в представителството. В момента централните улици на София носят предимно имената на руски генерали, участвали в Руско-турската война, довела до освобождението на България, както и на видни български личности и дори чужденци като Жолио-Кюри. Представянето на имената на жени със значителен принос би било значима стъпка към признаването на тяхното влияние върху града и страната.

Освен това участниците подчертаха други успешни методи, с които са се срещали преди:

- В училище учителите организират викторини, игри и прожекции на документални филми и екшъни, които подчертават постиженията на жените. Освен това студентите имат възможност да се ангажират с представители на неправителствени организации, работещи в областта на феминизма, чрез организирани срещи и дискусии.
- Кампании в социалните медии.
- Онлайн игри.

5.5.4. Резултати относно „Транснационална карта HerStory“

Участниците предложиха картата да бъде интерактивна, достъпна през различни платформи/системи чрез QR кодове. Трябва да може да показва повече съдържание (статии, снимки и най-важното – видеоклипове), когато човек достигне определено място, за да научи повече за въпросната жена. Що се отнася до обиколките, участниците дадоха следните препоръки:

- Традиционна обиколка на града с екскурзовод: класическа лична обиколка на града, водена от опитни гидове за изследване на историческите забележителности и културните съкровища на града.
- Интерактивна обиколка на града: физическа обиколка на града, обогатена с интерактивни елементи като търсене на съкровища, викторини и квестове, което прави изживяването по-ангажиращо и забавно. Трябва да има базова версия на обиколката, при която посетителят може да обходи всички избрани места, и

разширена версия, в която да отговаря на въпроси от викторина и да участва в лов на съкровища, свързани с жените от картата.

- Самостоятелна обиколка на града: физическите обиколки на града могат да се правят индивидуално, оборудвани с цифрова карта или пътеводител и QR кодове, което позволява на участниците да изследват със собствено темпо, като същевременно имат достъп до ценна информация.
- Виртуална обиколка на града: виртуална обиколка на града, предназначена за хора с увреждания или в случай на неблагоприятни метеорологични условия предлагаща завладяващо цифрово изживяване, което показва акцентите и историческото значение на града.

5.6. Велене, Словения

Бяха организирани две фокус групи, включващи 10 участници.

5.6.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

Първата фокус група събира ученици от средни технически училища и гимназии. Техният интерес към историята е предимно аматьорски и имат много силни мнения по темата на дискусиата, един участник беше студент от Университета в Любляна.

Втората фокус група събра ученици от различни професионални и средни училища. Някои от тях се интересуват повече от история, други – по-малко. Една от участничките преди това е участвала в изследване по време на обучението си относно възприемането на жените от различни възрасти (социални роли, равенство между половете) в долината Горна Савиня и за това как начинът на живот се променя през поколенията.

5.6.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“

В началото първият коментар на един от участниците беше, че всички събития са свързани с историята и всички събития, които се случват сега, вече са част от миналото.

По време на дискусиата участниците отбелязаха, че знанията им по история зависят основно от учителите по история както в основното, така и в средното училище, където

има различни подходи на преподаване; интерес на индивида към събитията, случили се в миналото.

Относно историята като предмет в училище те смятат, че:

- лекторите следва да предават само факти от историята, които са свързани с идеологията на сегашните управляващи;
- в училище учат за исторически личности, които имат основно значение за икономическите обществени отношения на сегашните власти, докато предметът на техния интерес е по-скоро изследователската страна на историята;
- вниманието все още се поставя върху военната и политическата власт на индивидите, докато историята на тези индивиди се пренебрегва.

При дискутиране защо младите не се интересуват от история, се споменават следните факти:

- Младите хора нямат отношение към обществото като цяло.
- Нямат съзнание за принадлежност някъде, държат се много егоцентрично и не се интересуват от обществото.
- Няма колективно чувство за принадлежност.
- Икономическата перспектива играе важна роля – как да изградят собствената си кариера, те не се интересуват от другите.

Преди всичко общото мнение на група 1 е, че интересът към историята може да бъде много по-висок, ако учителите използват съвременни методи на преподаване. Един участник цитира методите на преподаване, използвани в Дания, като начин да се направи историята по-достъпна за хората чрез предоставяне на разнообразни дейности по предмета, които надхвърлят простото предаване на знания. От разговора им става ясно още, че младите хора имат много малко познания по местна история. Те не познават жена, която да е повлияла на средата, в която живеят (Шалешка долина). Те наистина познават жена, която е оставила своя отпечатък в района на Целе. Това е Алма М. Карлин, която е била световен пътешественик, писател и поет. Някои от участниците посетиха описваща живота ѝ изложба в Музея на провинция Целе. Участниците също не

бяха запознати с жени, които са дали и продължават да дават значителен принос за местната общност, в която живеят.

5.6.3. Женски фигури и мъжки фигури

По време на дискусия за изключителни женски фигури в историята се отбелязва, че много малко жени са си създали име. Само един от участниците спомена няколко „известни“ жени, които са съградили историята и са най-обсъжданите. Те вярват, че причините за пренебрегването на жените в историята се дължат най-вече на това, че мъжете са най-често споменавани, защото са били известни като успешни воители, военачалници, лидери, докато жените са били разглеждани като стоки. През XIX и XX век жените са били пренебрегвани продължително време и едва след 1945 г., в резултат от дълга битка за равенство, те си спечелват правото да гласуват.

Посочените причини за неравностойното представителство на жените включват:

- религия;
- преподаване в училищата: мъжете са по-добри лидери, по-агресивни, по-силни;
- а мъжете съзнателно през цялата история са отстранявали жени, които са се изложили /били са обявявани за вещици и т.н.

Но те също цитират някои жени в историята, които са работили зад кулисите, за да помогнат на мъжете да успеят.

Като споменават изключителни женски личности, те смятат, че само обектът на изследване е объркан (обектът на изследване все още са ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ жени, които са си създали име, а не жените, които са работили в семейството и непосредствената среда). Един участник коментира, че според икономическия аспект на историята жените винаги са участвали във функционирането на обществото, докато са били изключени от военните и политическите аспекти. Дискусията се насочва и към темата, че ролята на жените в историята не винаги е била такава, каквато си я представяме и научаваме за нея днес, защото има много пропуски в нашето разбиране за историята. Ролята на жените се е променила много с развитието на обществото през цялата история.

Въпреки това, когато обсъжда конкретни примери за изключителни жени/мъже в местната област, един участник попита: „Кой е изключителен индивид?“. Отговорът на другия е, че този, за който повечето хора са съгласни, е специален. Трети спомена, че това е някой, който е успял да направи нещо в решаващ момент, разбрал е класовото развитие в настоящото общество и действията му са били в съответствие с класовото развитие. Все още има повече мъже, отколкото жени изключителни личности. Това се дължи най-вече на патриархалното общество, което в миналото, поради наследяването на имущество и положение чрез мъжки наследници, напълно е изключвало жените от равностойно положение.

Поради тази причина те смятат, че е много трудно да се изберат критерии, по които да се определи дали човек заслужава титлата изключителна женска личност. Въз основа на известни исторически факти повечето жени не са имали възможността да станат такива, но се интересуват много от архетипа на „съпругата на непълнолетния“, който би хвърлил светлина върху ролята на жената в миньорското семейство. Прави се и предложението за „жена партизанка“, тъй като по време на Втората световна война не е рядкост жените да ходят да се бият в горите. Те също така биха искали да знаят каква е ролята на жените в следвоенното възстановяване на родината и каква следа са оставили. Тъй като Велене е сравнително млад град, също така би било интересно да се знае какво е било Велене в социалистическия следвоенен период и каква е била ролята на жените по-специално в неговото развитие.

5.6.4. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Методи, с които някои от участниците вече са се срещнали и смятат, че биха помогнали историята да бъде представена по интересен и увлекателен начин на младите хора, са:

- ролева игра по училищния предмет „История“
- късометражни филми за исторически събития
- разказване на истории на хора, които са преживели събитията чрез собствения си опит
- истории чрез изкуство (картини, графити и др.)

- виртуални посещения на изложби, симулации на събития и др.

Когато нашите участници обсъждаха методите, които биха използвали за популяризиране на жени, оставили своя отпечатък в историята на Словения, те се позоваха главно на използването на приложения за мобилни телефони. Отнася се главно за приложения:

- Google Maps – бихме добавили икона;
- Забележителности / или изключителни женски личности и кратко описание или връзка към уебсайт или кратък филм, показващ живота и работата на личността;
- Мобилно приложение (като Pokemon GO), което може да се използва от различни възрастови групи, където събирате точки, когато посетите всяка забележителност и когато ги съберете всички, получавате символична награда.

Техните предложения как да вдъхновят младите хора и да ги запознаят с историята са основно в следната насока:

- необходимостта от промяна на начина, по който се предоставя образованието;
- организиране на събития – четения – дискусии;
- важно е да се насърчават научните изследвания сред младите хора;
- беше подчертан проектът „Младежта за развитието на Шалешка долина“, който дава възможност на младите хора да представят публично своите проекти;
- младите хора трябва да са наясно, че историята не е свършила, тя все още продължава и всички ние я създаваме и пишем.

Как те виждат картата на нейната история:

- Google Maps / Маршрут (с водач или самостоятелен) с подбор на важни забележителности, както и важни жени в околната среда (но е важно да има кафене между тях, което да ви даде почивка – подобно на „Пътят на замъка Позой“ или „Изживейте социализма във Велене на Деня на младежта“).

Те също така споменаха, че трябва да се работи много върху съдържанието, за да се привлекат младите хора обратно в града.

5.7. Вилнюс, Литва

Бяха организирани две фокус групи, включващи 33 участници.

Учениците, участвали във фокус групата, споделиха, че нямат никакви конкретни интереси в областта на историята. Те я смятат само за един от много други задължителни предмети в училище, с твърде малко лично ангажиране или ентузиазъм сред всички участници един-единствен ученик посочи, че уроците по история имат някакво значение за нещо. Това не се дължи на истински интерес към самата материя, а по-скоро на това, че той трябва да издържи изпит по история като изискване за планираното му университетско обучение. Тази липса на интерес сред мнозинството предполага, че историята, както се преподава в момента, не успява да привлече вниманието или въображението на повечето ученици.

Това може да се обясни с няколко фактора. На първо място, образователните програми и методи на преподаване, които понастоящем се прилагат в училищата, не са предназначени да направят предмета ангажиращ или подходящ за живота на учениците. Традиционните подходи към преподаването на история често разчитат в голяма степен на запомняне на дати и събития, което може да изглежда досадно и несвързано с настоящето. Второ, самите учители се борят да ангажират учениците по начин, който предизвиква любопитство и ентузиазъм. Ако учителите не са в състояние да предадат важността и вълнението от историческото изучаване, е по-малко вероятно учениците да развият истински интерес към предмета. Освен това учениците проявяват много по-голям интерес към съвременната история и историята на собствената си страна, и едва тогава – към тази на света и другите страни.

Участниците в изследването споделят още, че приносят на жените към историята почти не се обсъжда в часовете по история. Въпреки че признаха, че е имало някои уроци, специално насочени към тази тема, тези случаи са били твърде малко и нарядко. Освен това само малък брой участници успяха да идентифицират забележителни жени от историята на Литва. Вместо това повечето от лицата, които можеха да назоват, бяха известни международни фигури, а не значими женски исторически фигури от собствената им страна.

Тази липса на акцент върху жените в историята на Литва предполага по-широк проблем в рамките на учебната програма, където постиженията и влиянието на жените не са достатъчно подчертани. В резултат на това учениците не са изложени на богатия и разнообразен принос на литовските жени в хода на цялата история.

Участниците обсъдиха липсата на представителство на жените в историята на Литва, като го приписаха на историческия контекст на страната и вкоренените патриархални модели. Те отбелязаха, че историята традиционно се пише от гледна точка, доминирана от мъжете и маргинализираща приноса на жените. Също така членовете на фокус групата изтъкнаха нуждата от преоценка и включване на значимите роли на жените, за да се осигури по-точно и цялостно разбиране на миналото на Литва, което насърчава равенството между половете в историческото представяне.

Учениците споменаха, че теми, свързани с равенството между половете, социалните неравенства, правата на човека и подобни въпроси рядко се разглеждат в учебната им програма. Те забелязаха, че тези важни теми често се пренебрегват или им се обръща минимално внимание. Бяха посочени няколко причини за този пропуск.

Една от установените причини е липсата на компетентност на учителите в тези области. Много преподаватели не са получили подходящо обучение или ресурси, за да преподават ефективно и да улесняват дискусии относно равенството между половете и правата на човека. Тази празнина в знанията и уменията може да доведе до дискомфорт или избягване на тези теми в класната стая.

Освен това учениците посочиха, че има страх сред учителите относно възможността различните мнения по тези теми да предизвикат конфликти между учениците. Като се имат предвид различните гледни точки, които учениците могат да имат, особено по въпроси, свързани с пола и правата на човека, учителите може да се притесняват от координирането на разгорещени дебати или разногласия, които могат да възникнат.

Участниците във фокус групата споделиха мнението си за методите, които могат да бъдат приложени за популяризиране на знанията за женския отпечатък в историята и за повишаване на интереса на младите хора към темата:

- Прилагане на иновативни и интерактивни методи, включително игри за ориентиране, викторини, гледане на филми, инициране на дискусии, организиране на уроци извън училището, срещи с хора, които могат да споделят спомените си за събития от миналото, и др.
- Предоставете информация по конкретната тема през призмата на млад човек, например като вземете примери за младежките „герои“ и ги свържете с историческите личности.
- Предоставената информация по конкретна тема трябва да бъде направена концентрирана с повече визуални елементи и по-малко текст.
- Интерактивната карта може да включва задачи и улики, които трябва да бъдат решени, за да стигнете до следващата точка на картата. Също така би било мотивиращо да получите някаква награда, след като решите всички улики и достигнете крайната точка.
- Едно от предложенията беше да се комбинират различни предмети, за да се разбере по-задълбочено темата, например история и география, история и математика и т.н.

5.8. Леко, Италия

5.8.1. Резултати относно „Съответствие с областта на историята“

В разговор за жените в историята, чрез първоначална мозъчна атака със студентите се идентифицират само женски фигури, известни на национално или международно ниво (например Рита Леви-Монталчини, Фрида Кало, Мария Монтесори...). Не излизат обаче фигури, свързани с конкретната местна територия. Дори когато са подканени да размишляват върху улици, места, площади, паметници и паркове, посветени на местните жени, учениците съобщават за липсата на такива препратки.

Затова бе проведено последващо проучване, включващо частично студентите от института: чрез използване на интернет, интервюта с познати и анализ на картите на улиците, предоставени от местните общини, те се опитаха да намерят обществено признати женски фигури на територията. Резултатите потвърждават казаното от студентите: в нашите региони няма улици, паркове, паметници или пътища, посветени на местните жени.

Обратно, когато студентите бяха поканени да изследват семейната си история, те споделиха истории и разкази на обикновени жени, които са имали възможността да направят разлика в рамките на общността. По този начин младите хора разбраха, че историята не е само това, което се изучава в книгите, но и се формира от индивидуалните действия в ежедневието им.

Мислейки за историята, те изразяват желание да говорят за настоящето: историята, която винаги са срещали в класната стая, е фокусирана върху далечно минало, което те не възприемат като свое собствено или свързано с текущия им житейски контекст. Вместо това те настояват, че историята може да обхваща и настоящето или скорошното време.

5.8.2. Резултати относно „Ниво на познания по история“

Студентите признават, че нашата малка местна територия, в сравнение с по-големите градове, прави по-трудно намирането на женски модели за подражание, както съвременни, така и исторически.

Ето защо търсенето на женски следи е включвало различни подходи. Студентите са интервюирали членове на семейството и познати от различни възрасти, свързали са се с кметове, за да получат достъп до карти на местните улици, провели са проучвания чрез интернет и са се консултирали с книги и териториални ръководства. От всички тези източници проличава пълната липса на признати и обществено оценени местни жени.

5.8.3. Резултати относно „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Студентите, поканени да разсъждават върху ефективните методи за популяризиране на отпечатъците на жените на нашата територия, идентифицират следните стратегии.

Един ключов инструмент е използването на различни комуникационни канали. Чрез средствата за масова комуникация е възможно да се подчертаят разказите и да се даде глас на историите и отпечатъците на жените и те достигнат до население от различни възрасти и местоположения. В тези женски истории може да се открие източник на вдъхновение за бъдещето, споделени интереси и точки на свързване между поколенията.

Изкуството също може да се използва като средство за адресиране на темата. Учениците дават пример от община Белано, където 1 700 жители са заснети на снимки и са разположени по улиците на града, като лицата им се запазват за бъдещето. Надграждайки тази концепция, студентите предвиждат специфична версия на тази инициатива, фокусирана върху оценяването на женски фигури от местната територия.

Нещо повече, всеки може да мисли за себе си като за артист, като създава рисунки, стихотворения и песни, чрез които да изрази своята интерпретация на темата и важността на Нейната история (HerStory).

И накрая, за младите студенти е важно да имат конкретни възможности да се срещнат с тези жени. Те разказват как това, което четат в историческите книги, често звучи далеч от собствения им опит. Следователно възможността да се запознаят с местни личности предлага осезаема възможност за знания и обмен.

6. Женският отпечатък в историята из европейските градове

6.1. Саламанка, Испания

Както споменава Перес-Лукас (1989)²⁷, жена от Саламанка е всяка, която, независимо дали е родена в Саламанка или не, само защото е прекарала по-голямата част от живота си там и е играла водеща роля, има правото да бъде считана за такава.

Саламанка е град, пълен с истории, разказвани от жени: някои се фокусират върху властта, литературата, науката, тези, които са се борили за града, тези, които са отдели живота си на духовните упражнения на религиозния живот и популярни жени като майсторки, сред много други.

Мухерес Вачеас. През 220 г. пр. н. е. Вачеас изоставят пасивната роля, която им е отредена, и доказват смелостта си, като поемат битката и защитават своя град.

Доня Урака и доня Мафалда. На доня Урака и нейния съпруг е възложена задачата да заселят отново Саламанка. Наред с това след смъртта на баща ѝ, Алфонсо VI, кралството е оставено в нейни ръце. При повторния ѝ брак с „Ел Баталадор“ те са провъзгласени за крале на Кастилия и Леон. Мафалда умира в Саламанка и е погребана в Старата катедрала, до главния олтар, поковителстван от Девата от Ла Вега, светица закрилница на града.

Беатрис Галиндо. Учител по латински в Isabela Católica. Тя създава няколко фондации: болницата на Санта Крус, манастири като францисканско-концепционистките манастири и манастира „Зачеването на Йероним“.

Фелисиана Енрикес де Гусман. Тя се противопоставила на обществото, като се предрешила като мъж, за да учи в университет. Завършва канони и става известна испанска поетеса и драматург.

²⁷ M. D. Pérez-Lucas, *Singular Women from Salamanca (220 A.C.-Siglo XIX)*. Amaru, 1989.

Долорес Себриан Фернандес Вийегас. Тя е родена в Саламанка и е дъщеря на военен от Саламанка, лекар и университетски професор. Учи за учителка и по-късно става учителка в Саламанка – пост, който по-късно напуска, за да стане професор по наука в Толедо.

Санта Тереза де Хесус. Почетен доктор от университета в Саламанка. Първата жена, удостоена с докторска степен от Католическата църква. Пише проза, поезия и разкази. Притежавала дълбока и аналитична визия.

Матилде Чернер. Тя бе писател и журналист. Подписала се с мъжкото име „Рафаел де Луна“. Занимавала се със социални проблеми и ролята на жените в обществото.

Кармен Мартин Гайте. Студентка по филология, професионално успешна, награждавана писателка в историята на испанската литература.

Мария дел Росарио Лопес Пинюелас. Тя е испанска актриса, която като студентка по философия и литература участва в няколко пиеси. По-късно тя учи в Escuela Oficial de Cine (Официално филмово училище). Работила е в театъра и телевизията.

Хелена Пимента. Тя е испански сценичен режисьор, драматург и театрален режисьор. Учила е английска и френска филология в Университета в Саламанка.

„La brava“: Доня Мария Родригес де Монрой. Родена в Пласенсия, но установена в Саламанка, Мария Родригес де Монрой, известна като Мария ла Брава, блести в историята с ролята си в конфликта на борбите между благороднически семейства в столицата на Саламанка в средата на XV век.

Доня Гонзала Сантана: „La polilla de Oro“. Жена, която въпреки че била богата, избира да остане необвързана – рядко явление за нейното време. Тя посвещава живота си на подпомагане на най-нуждаещите се, дарява пари за построяването на училище и създава стипендии за най-бедните деца. Тя е един от благодетелите на братството Вера Круз.

Жени губернатори на Саламанка

- **Доня Беренгела I от Кастилия (1180–1246):** дъщеря на Алфонсо VIII и Леонор от Англия, тя е известна като „Великата“ заради политическата си визия и била много справедлива в действията си. Обявена е за кралица в Кортесите на

Валядолид и подава оставка в полза на сина си Фердинанд III. Тази жена постига окончателното обединение на кралствата Кастилия и Леон.

- Доня Мария де Молина (1260–1321): също е ярък пример за великата политическа дейност, която предприемат някои жени. Тя е призната от хората и уважавана от тогавашната монархия.
- Доня Мария де Португал: тя е била новаторска жена, продиктувала правило, което засяга всички жени: жените от Саламанка няма да бъдат задължени да отговарят за дълговете на съпрузите си.
- Кралица Хуана Мануел де Вийена: губернатор на Саламанка от 1369 до 1381 г. поради брака си с Енрике де Трастамара, който става крал на Кастилия, след като побеждава брат си Педро I Жестокия. По време на войната тя активно подкрепя съпруга си. Като крал на Кастилия, Хуана ръководи обсадата на Самора, която е предадена през 1373 г.
- Доня Леонор де Арагон (1358–1382): Дамата на Саламанка за една година – позиция, която заема, когато нейният съпруг, Хуан I, наследява баща си Енрике II от Трастамара през 1379 г. Нейната смърт през 1382 г. застрашава мира между Арагон и Кастилия.
- Доня Мария де Арагон (1396–1445) става губернатор на Саламанка през 1440–1445 г., омъжена за крал Хуан II. През тези години градът, подобно на останалата част от кралството, е в конфликт между клеветниците и поддръжниците на Алваро де Луна, главния съветник на краля. В опит да обезвреди тези сблъсъци, кралят предава управлението на града на жена си, която се опитва да посредничи между двете страни, но преждевременната ѝ смърт осуетява усилията му.

Командири Лас Фрейрас на Санкти Спиритус. Жени от благородството. Те се биели, за да защитят своите привилегии срещу Великия магистър на Сантяго.

Лас Емпаредадас. Емпаредадите – жени, затворени в килии в стените на църквите, макар да се казва, че са били посветени на посещението на болните, като шиели дрехи и литургични облекла за службите.

Ла Негрита. Жена, известна с дарбата на пророчеството и с извършването на чудеса.

Романът „Меренгера“ (La Merenguera). Жена, която изпълвала живота на жителите на Саламанка с радост, представяща майсторките занаятчййки, които били големи предприемачи в града.

Мария Тереза Висенте Москете. Географ и почетен професор с магистърска степен по интердисциплинарни изследвания на пола в Университета на Саламанка.

Мария де Маезту. Тя е една от първите жени, официално записани като студентки в университета в Саламанка. Ученичка на Мигел де Унамуну. Свързана с насърчаването на равенството чрез образование и с ангажимента към по-справедливо и по-грижовно общество чрез живот, посветен почти изцяло на борбата срещу неграмотността, на всеобщото разпространение на четенето, на образованието на жените, на установяването на съвместно обучение за момичета и момчета, на укрепването на хуманистичните ценности в класната стая.

Лусия де Медрано. Историята на Лусия де Медрано отразява интелектуалната атмосфера на времето: либералната и хуманистична мисъл на Университета. В сред сенките на Средновековието постепенно се появяват светлините на хуманизма, изискващи промяна в ролята на жените в обществото и характеристиките на жени като Лусия де Медрано от Университета в Саламанка.

Мария Тело Нунес. Жената, която постига, все още при режима на Франко, реформата на Гражданския кодекс през 1975 г., чрез която така нареченият „брачен лиценз“ и „подчинение“ на съпруга биват премахнати.

Ана Диас Медина. Д-р Ана Диас Медина е била професор по история в Университета в Саламанка. В продължение на повече от четири десетилетия и до пенсионирането си тя развива ценна преподавателска и изследователска дейност в Университета на Саламанка. От 2002 г. тя е директор на Центъра за изследвания на жените към Университета в Саламанка (CEMUSA). От Центъра тя насърчава множество дейности и инициативи. Една от тези инициативи е списанието CEMUSA: *Multidisciplinary gender studies – Estudios multidisciplinares de género*.

Магдалена Гаретас Састре. С висше образование по философия и литература през 1934 г. Завършва с извънредна награда. Асистентка на Унамуну, тя по-късно става

преподавател по гръцки език и литература. Става гимназиален учител и преподава до пенсионирането си през 1982 г.

6.2. Мартиника, Франция

В Мартиника женският отпечатък рядко се подчертава. Обществото е много женомразко и отношенията между жените и мъжете в обществото са неравностойни, с доминиране на мъжкия пол. Във Форт дьо Франс например, столицата на Мартиника, има само 14 улици, кръстени на жени, което показва слабото присъствие на жени на острова. Женска улица дори беше преименувана на мъж след преместването на улицата.

Въпреки че не говорим много за това, много жени от Мартиника са изиграли решаваща роля в различни области, оставяйки положително въздействие и отпечатък в историята. Жените в Мартиника са били лидери, активистки, възпитатели, художници, предприемачи и болногледачи, наред с много други роли.

В исторически план жените са били в челните редици на социалните движения, борейки се за граждански права, трудови права и равенство между половете. Те са били активни участници в оформянето на политическия пейзаж и са се застъпили за важни обществени промени.

В областта на изкуството и културата жените в Мартиника са оказали влияние в литературата, музиката, танците и визуалните изкуства, като са обогатили културното наследство на острова и са популяризирали неговата уникална идентичност. Писатели като Еме Сезер и Едуар Глисан са постигнали международно признание, но приносът на жените писателки и художници често е бил недостатъчно представен. Жени като Сюзан Руси-Сезер и Майот Капесия са направили важен литературен принос, който отразява опита и перспективите на жените от Мартиника.

Освен това жените са били ключови в икономическото развитие на Мартиника чрез предприемачество и лидерство в различни индустрии.

От съществено значение е да се признае и отпразнува значителният принос на жените от Мартиника и да се продължи насърчаването на равенството между половете, овластяването на жените и гарантирането, че гласовете им се чуват и се ценят във всички

аспекти на обществото. Като признаваме и оценяваме техния отпечатък, можем да изградим по-приобщаващо и справедливо бъдеще за Мартиника.

По-долу можете да намерите женски фигури, оставили своята следа в Мартиника:

Джейн Леро (1916–1961) е мартиниканска активистка и феминистка. Тя е известна със застъпничеството си за правата на жените и насърчаването на равенството между половете в Мартиника. Тя основава *l'Union des Femmes de la Martinique* (UFM), първата феминистка организация.

Тя е значима фигура в социалните и политически движения в Мартиника през 40-те и 50-те години на миналия век. Джейн Леро участва също в местни феминистки движения и е била гласовит защитник срещу неравенството между половете и социалните несправедливости. Тя изиграва важна роля в повишаването на осведомеността относно специфичните проблеми, пред които са изправени жените от Мартиника по това време, и нейната работа допринася за прокарването на пътя за бъдещ напредък в борбата за равенство между половете в обществото.

Лумина Софи, наричана още Изненада (1848–1879), е мартиниканска активистка и поетеса. Тя е била защитник на правата на жените, образованието и правата на работниците. Изненада използва поезията си, за да адресира социални и политически въпроси и е била влиятелна фигура в културната и политическата сфера на Мартиника. Тя се обявява против сегрегацията и расизма, които продължават да съществуват в Мартиника след премахването на робството, и участва в южното въстание през септември 1870 г. Арестувана е няколко дни по-късно. След два процеса е осъдена на доживотен принудителен труд. След като ражда в затвора, тя е преместена в наказателната колония на Гвиана, където умира на 15 декември 1879 г.

Сюзан Руси-Сезер (1915–1966), родена в Мартиника, е писателка, поетеса, антиколониална и феминистка активистка и културна деятелка. Тя е съосновател на литературното списание *Tropiques* (1941–1945) със съпруга си Еме Сезер, предоставяйки платформа за карибските интелектуалци и художници. Подобно на много жени в историята, Сюзан Сезере била засенчена от славата на съпруга си. Нейните идеи не само са били слабо четени и рядко анализирани, но понякога са били и погрешно

приписвани. Например в статията, която тя публикува през 1948 г. в *Présence africaine* за романа *Je suis martiniquaise* от Майот Капесия, Джени Алфа погрешно приписва естетическия декрет на Сюзан Сезер „La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas“ на Еме Сезер²⁸. Освен това, често расовизирана и екзотизирана, Сюзан Сезер по същество се свързва със статута на съпругата на Еме Сезер. Въпреки това Сюзан Сезер е автор на произведение, което е било пренебрегвано твърде дълго, но е от съществено значение за литературната история на Карибите.

Сестрите Нардал са значими фигури в интелектуалното и културно движение Негритюд в Мартиника и Франция. Те изиграват ключова роля в разпознаването и валоризирането на черната култура и идентичност, както и в борбата срещу расизма и социалните несправедливости. Техните литературни произведения, редакционна дейност и политически ангажимент оказват значително влияние върху повишаването на осведомеността за историята и приноса на чернокожите във франкофонския свят. Те проправят пътя за много други писатели и интелектуалци, които продължават да изследват и празнуват многообразието и богатството на черната култура.

Полет Нардал (1896–1985) е писателка, поетеса и феминистка. Тя пристига в Париж през 1920 г. и се записва в Сорбоната, за да учи английски език. Става първата чернокожа жена, която учи в тази френска институция. Съосновател е на литературното списание *La Revue du Monde Noir* в Париж през 20-те години на миналия век, което служи като платформа за черни интелектуалци и вдъхновява афрофеминизма и по-нашироко междусекторния феминизъм. Полет Нардал пише есета и статии, които допринасят за появата на Негритюд като литературно и политическо движение. Ала подобно на много жени, нейните идеи и приноси са засенчени или приписвани на мъжете. В писмо до биографа Сенгор Полет пише: „Сезер и Сенгор възприеха идеите, които размахвахме, и ги изразиха с много повече блясък – ние бяхме само жени! Проправихме пътя за мъжете“.²⁹

²⁸ Philippe Triay. *Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius*, in Martinique la 1^{ère} France Télévision, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-con nue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

²⁹ Bertin-Elisabeth, C. (2021). Les Nardal: Textes, co-textes, contextes. *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1). <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

Жана Нардал (1902–1993) също е основна фигура на движението Негритюд. Тя допринася за създаването на списанието *Légitime Défense* в Париж през 30-те години на миналия век, което насърчава черната култура и идеи. Жана Нардал използва писането си, за да осъди расизма и социалните неравенства, като същевременно насърчава гордостта и признателността към африканската култура.

Андре Нардал (1910–1935) също е участвала в движението Негритюд, но е известна предимно с ролята си на учител и възпитател в Мартиника. Тя основава частно училище, което играе важна роля в разпространението на идеите на Негритюд и насърчаване на образованието сред младите мартиниканци.

Манон Тардон (1913–1989) е видна фигура на Френската съпротива и движението „Свободна Франция“. По време на Втората световна война тя се присъединява към армията и посещава училището за офицери General Delattre de Tassigny. Става специалист в женското отделение на армията (*Arme Féminine de l'Armée de Terre*), първо в чин аспирант, а по-късно е повишена в офицер и лейтенант. Активно участва в различни съпротивителни мрежи на Свободна Франция и е удостоена с „Военния кръст на Свободна Франция“³⁰.

Люс Льоместр (1912–2000) е първата жена кмет на Мартиника. Тя е избрана през 1949 г. в новата община Морн Верт. Въпреки че мандатът ѝ не бил дълъг (2 години), по онова време това било нещо важно, тъй като жените току-що са получили правото да гласуват (през 1944 г.). Всъщност правото на жените да гласуват отнема много време, за да бъде установено. Отстоявания на женската самоличност и права има отдавна, но едва през 1944 г. се разчува за каузата. Тези отстоявания били особено застъпени от някои жени като „Дамите от Тиволи“, **Камий Фит-Дювал** и **Сезер Розамон**, които организирали конференция по темата през 1925 г. Но има и жени като Ирма Сесет, Клод Карбе и Полет Нардал, които са помогнали на жените да спечелят правото на глас.

Жени Алфа (1910–2010) е жена от Мартиника, която оставя своя отпечатък в историята на креолската музика. Била е певица и актриса и се е снимала в повече от сто театрални

³⁰ На английски: War cross 1939–1945. Това е френско военно отличие в чест на хората, които са се сражавали на страната на съюзниците по време на Втората световна война.

постановки и филми. В следвоенния период тя е активистка за признаването на креолската култура като част от движението Негритюд. Има голям принос за френската култура.

6.3. Никозия, Кипър

Училище „Фанеромени“. Османският период в Кипър е между 1571 – 1878 г. През последните десетилетия на османския период в Кипър началното образование започва да се развива в православната общност на острова. В този контекст е основано училище „Фанеромени“, което е първото основно училище за момичета в Кипър. Училището е предназначено за дъщерите на богатите семейства от общността на кипърските гърци и е основано по инициатива на архиепископ Макарий I през 1859 г.

Общата ситуация с училищата за момичета в Кипър е следната: в Лимасол първото училище за момичета е основано през 1911 г., второто – през 1923 г. а третото – през 1938 г. В Ларнака училището за момичета – *Parthenagogio Skalas* и училището за момичета *Evryviadion – Parthenagogio Evryviadion*, са обединени през 1906 г. и отново разделени през 1929 г. В Пафос е създадено училище за момичета през 1880 г. Във Фамагуста е създадено училище за момичета през 1887 г. и през 1926 г. е разделено на две училища, второто от които работи до 1941 г. В Кирения училището за момичета е открито през 1887 г. (Michailidou 2017).³¹

Що се отнася до училище „Фанеромени“, през първата година във всичките шест класа на училището се обучават 35 ученички. Двадесет години по-късно, през 1880 г., училището има 152 ученички и е единственото училище за девойки в Никозия. През първите години предметите са били: четене, писане, математика, религия, гръцка история и занаяти. Ученичките усвоявали ценностите, които едно момиче трябва да следва, за да постигне компромис с ценностите на обществото. Такива ценности били скромността, грижата, усърдието и послушанието.

³¹ Michaelidou, M. (2017). *Girls Education in Cyprus*.

По онова време се смятало, че жените се срамуват да работят. Поради това училищната комисия дава стипендии на момичета в неравностойно положение и от бедни села. По този начин им давали възможност да се образуват, за да станат учители.

В рамките на училището „Фанеромени“ първото висше училище за учителки е създадено през 1903 г. Учителите жени са получавали по-ниско заплащане от учителите мъже, а също така на омъжените учителки не е било позволено да работят и са били задължени да спрат да работят като учители, когато планират да се омъжат.

Висшето училище е затворено през 1937 г. и сградата е част от Панкипърския гимназиален институт, който приема само студентки. 1975 г. е единствената година, в която училището е смесено. Тогава директорката и учителките в училището „Фанеромени“ имали решаващо участие в развитието на женските сдружения. Един пример е Теано Парути-Лиасиду, директорка на училището от 1887 до 1901 г. По-късно тя напуска, защото е на път да се омъжи, и за директор на училището е назначена Елени Христу. Няколко години по-късно, през 1914 г., те успяват да създадат женско дружество в Никозия.

През последните години училището „Фанеромени“ има детска градина, основно училище и гимназия. Сега работи като отдел на Факултета по архитектура към Кипърския университет.

Анна Тигиду, първата жена учен в Кипър³². *Анна Тигиду* е учила в училището „Фанеромени“. Твърди се, че Анна Тигиду е първата кипърска жена учен. Анна е родена в Лefкара (Ларнака) и учи стоматология в Ecole Dentaire de Paris (Училище по дентална медицина в Париж). Когато завършва обучението си във Франция, тя се озовава в Ларнака, където има собствен стоматологичен кабинет.

Статуя на Урания Кокину³³. До входа на училището е една от малкото статуи в Никозия, посветена на жена. Представлява Урания Кокину, първата жена теолог в Кипър. Била е и директорка на Панкипърската женска гимназия в района на Кикос. Била е член на ЕОКА и е излежавала затвор за дейността си.

³² Вж. онлайн: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

³³ Вж. онлайн: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-oyranias-kokkinoy-sti-leykosia>

Кралският салон. Кралският салон е едно от първите кина в Никозия до края на 40-те години. Днес същата сграда се използва като място за събития.

На 25 април 1955 г. там се провежда Панкипърският протест на работничките, който е за социална сигурност и за по-добра работна среда. В обявлението те споменават правото на отсъствие от работа при болест, сигурността на вдовиците и сираците и равното заплащане между мъжете и жените.

На 9 юли 1959 г. на това място се случва още едно решаващо събитие. Там се провежда учредителната конференция на Панкипърската федерация на женските дружества. На тази конференция присъстват 1 500 жени участнички от цял Кипър. Тази конференция е за правото на глас на жените, за равни права между мъжете и жените в социалния и политическия живот, за социална сигурност, за законодателна сигурност на майките и децата, за равно заплащане между мъжете и жените, за цялостно образование и професионални умения на децата, за сигурността на всички работнички и за мирен и независим Кипър.

Авеню „Ксантис Ксениеру“. Кралският салон се намира на авеню „Ксантис Ксениеру“. То е едно от малкото авенюта, което носи името на женска фигура. „Ксантис Ксениеру“ е изисканото творение на Елизабет Санти-Ломака, мислител от кипърски произход. Омъжена е за французина Лудовико Сение, премества се в Париж и умира там през 1808 г. Тя е известна жена интелектуалка, известна с „Литературни салони“ и майка на френския поет Андре Шение.

„Литературните салони“ са къщите на образовани жени, които канели различни интелектуалци на срещи за споделяне на идеи и комуникация. Тези жени, наречени „salonnières“, помагат за разпространението на идеите на Просвещението, когато тези идеи все още са били преследвани от френските власти.

Известни фигури от Просвещението като Волтер и Русо вярват в идеята, че жените принадлежат към частния сектор и не могат да участват в публичната сфера и в политиката. По този начин, въпреки че жените са били част от разпространението на идеите на Просвещението и във Френската революция, е известно, че революцията

отрича тяхното участие в политиката чрез гласуване, а по-късно, през 1793 г., революционното правителство проповядва всяко женско политическо действие.

Приютът за работещи жени. Приютът за работещи жени се намира на 19-о авеню „Сократус“ от 1960 г. насам. Идеята за тази инициатива е на Анастасия Кумбариду, тъй като жените, които работят в района, идват от селските райони и нямат място за отдых по време на почивката им от работа.

За целта Анастасия Кумбариду иска от църквата „Фанеромени“ да предостави това място на жените. Тогава имало легла и други съоръжения и до 75 жени имало къде да отиднат и да се хранят по време на почивката си. Освен това било и място, където работничките и техните профсъюзи имали възможност да се срещнат и да обсъдят всякакви работни въпроси. Днес приютът все още работи, но не в същата динамика, както преди години.

Женски базар – *Ginekopazaro*. Навремето жените се събирали в края на улица „Ледрас“, за да продават собствените си продукти. Там можете да намерите жени от цял Кипър, от селата и селските райони. Тогава е било начин за оцеляване. Жените стигали до там с магаретата си и седели на пода със стоките, произведени от тях. Някои от продаваните стоки били: ръчно тъкан текстил, копринен текстил и памук. Всичко това били женски занаяти. Всъщност не знаем точното време, от което съществува *Ginekopazaro*, но има някои свидетелства, че това се е случило още в периода на франките (XIII–XV век). Тогава, през първите години на XX век, женският базар бил важна част от базарите в Никозия.

През 1922 г. църковният комитет на Фанеромени решава да построи специално място за провеждане на женския базар. Това била инициатива за предпазване на жените от слънчевите и/или дъждовните дни. Новият женски базар е открит през 1924 г. в края на улица „Ледрас“. *Ginekopazaro* спира да работи през юни 1958 г. поради Британската колония и ограниченията от този период. През 1969 г. сградата е разрушена. Въпреки това, през 2008 г. *Ginekopazaro* е обновен по по-модерен начин на същото място, където се е провеждал първият женски базар (на мястото, където днес е Голямата баня – *Vüyük Natam*). Това бе инициатива на Амвросия Сакадас, която също има магазин на улица „Ледрас“ и излезе с тази идея, за да мотивира хората да достигат повече до този район.

Улица „Ледрас“ – Лукия Николаиду, първата жена художник в Кипър³⁴. Улица „Ледрас“ е главна търговска улица в центъра на Никозия. Край улица „Ледрас“ Лукия Николаиду, първата жена художник в Кипър, прави една от първите си изложби през 1934 г. Лукия Николаиду е първата жена художник, която учи изкуство в чужбина. Тя е родена през 1909 г. в Лимасол и умира през 1994 г. в Пен, Англия. Навремето тя решава да замине в чужбина, в Париж и да учи изкуство.

За вемето си това е било много смело решение, тъй като такива решения не се съобразявали с това, което обществото би очаквало от Лукия да направи. Обществените стереотипи и половите норми биха предположили Лукия да остане у дома и да създаде собствено семейство.

Учила е в Париж, в Академията „Колароси“, и след това е продължила в School Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Тя се завръща в Кипър през 1933 г. и прави първите си три изложби, както в Никозия, така и в Лимасол. Изложбата в Никозия е край улица „Ледрас“, точното място не е известно. Изложбите са през 1934, 1935 и 1936 г. По-късно тя продължава с други големи и известни изложби, както лични, така и в сътрудничество с други бележити художници.

През 1992 г. бе отрита изложба, посветена на нейното творчество, в Националната галерия в Никозия.

Авеню „Айшилу“. Това авеню предоставя възможност да научите повече за жените и театъра в Никозия. От едната страна на авенюто е задната страна на училището „Фанеромени“, а от другата е мястото, където е бил театърът на Пападопуло.

Навремето, през 40-те, жените актьори са били голямо табу за този период. Мъжете актьори играели дори женските роли. През 1891 г. за първи път кипърска актриса играе на театрална сцена. Това момиче е Поликсени Фисенциди, ученичка от женското училище „Фанеромени“. Следващите години се изпълват с повече театрални изяви както от студенти, така и от студентки.

³⁴ Вж. онлайн: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

Театърът на Пападопуло се намира на това авеню от 1899 до 1967 г. Това е най-ценният театър в Никозия, с множество театрални представления, в които участват жени актьори, както от чужбина, така и от Кипър. За съжаление през 1967 г. собствениците решават да го съборят, за да построят магазини.

**Училището „Фанеромени“, статуята на Урания Кокину, Кралският салон, авеню „Ксантис Ксениру“, Приютът за работещи жени, Женският базар, авеню „Айшилу“ са места, открити след изследване на Центъра за равенство между половете и история през 2016 г. в концепция за тур с името „Съживяване на невидимата история на жените: разходка в друга Никозия“ (октомври 2016 г.).*

„Зена Палас“ – Теогнозия Зена Кантер³⁵. „Зена Палас“ е едно от първите кина, съществували в Кипър, разположено в центъра на Никозия. Носи името на собственичката си, принцеса Зена Кантер де Тирас, която е родена в Тала, Пафос, на 3 юли 1927 г. в бедно семейство. През 1967 г. Зена Кантер, след като е духовно осиновена от принц Павел Палеолог-Криве, придобива благородническа титла и става „Принцеса де Тирас“. Оттогава, наред с огромното богатство, което е спечелила от брака си с американския милионер Крисчън Кантер, Зена Кантер участва активно в значителни филантропски дейности. Тя е най-изтъкнатият кипърски филантроп и благодетел на Кипър, а също и доброволец в освободителната борба срещу британците

Лейди от Лапитос Ефросина Проесту³⁶. По време на турската инвазия на 6 август 1974 г. 12 войници са отсечени и хванати в капан зад вражеските линии. Тези войници са открити от 74-годишна жена на име Ефросина Проесту по това време. Тя ги скрива в малка пещера близо до дома си и цял месец се грижи за тях, като избягва зорките погледи на многобройните турски сили, които вече са разположени в Лапитос. Турците се усъмнили в действията ѝ и започнали да я разпитват. Тя изтърпяла ужасяващи мъчения. Съблекли я, завързали я зад военен джип и я влачили по асфалта, докато кожата ѝ почервеняла от раните и кръвта. Въпреки жестокото малтретиране тя не проронила ни дума. Когато умира през 1993 г. на 90-годишна възраст, нейните 12 „осиновени“ войници – тъй като тя ги смятала за свои деца – издигат паметник в нейна чест пред двореца Ледра, гледащ към поробената планинска верига Пентадактилос.

³⁵ Вж. онлайн: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

³⁶ Вж. онлайн: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrourous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

Паметник на свободата. Паметникът на свободата е издигнат през 1973 г. в чест на бойците от ЕОКА по време на Кипърската освободителна борба от 1955–1959 г. Намира се във венецианските стени. Грандиозният паметник съдържа няколко статуи. В горната част на структурата има статуя, представляваща „Часовниците на свободата“ над двама героични бойци на ЕОКА, които отварят веригите, за да отключат портата на затвора, позволявайки на кипърски гърци пленници, фермери и духовници да избягат от британското управление. Бронзовите фигури на мъже и жени от различни възрасти са ярко изобразени, излизащи от мрака на затвора след дълго време и свидетели на дневната светлина. Фактът, че официалното откриване на този паметник така и не се състои поради трагичните събития от 1974 г., е трогателна ирония. Точно когато кипърският елинизъм вижда светлината на слънцето след дълго време и се насочва към върховното благо на свободата, насилственото турско нашествие внезапно преобръща техните надежди. Паметникът се превръща във вечен символ на борбата и надеждата за свобода.

Улица „Елпиникис“. Улицата „Елпиникис“ в Никозия е получила името си от Елпиники – древна гъркиня от Сицилия и кипърския град Саламина. Тя е известна с приноса си по време на Троянската война, тъй като предоставя значителна финансова подкрепа на гръцките воители, които се бият срещу Троя. Изборът на името на улицата може да е направен в чест на митичната или историческа фигура на Елпиники, като подчертава културното богатство на древна Гърция и Кипър.

Улица „Арсиноис“. Улица „Арсиноис“ е получила името си от Арсинои, историческа фигура от древен Кипър. Арсинои е съпруга на кипърския крал Леонтократ по време на династията на Птолемеите. Известна още като Арсинои II, тя е била кралицата на Кипър през III век пр. н. е. и е имала значително влияние в политическите и културни дела на тази епоха. По време на управлението си тя провежда множество разкопки и проекти за подобряване на кипърското общество. Улицата, която носи нейното име, признава значението на Арсинои в историята на Кипър и периода на Птолемеите, като същевременно почита нейния принос към древната кипърска култура.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα / Somatio Ellinidon Kirion Mana. Сдружението е основано през март 1933 г. от група жени с цел благотворителност и грижа за майките и

децата. Като част от своя принос сдружението усърдно подпомага работещите майки чрез създаването на детски ясли и столове и продължава да го прави и до днес.

Панкипърска федерация на женските организации. Панципърската федерация на женските организации е организация, основана в Кипър през 1959 г. с цел насърчаване на правата на жените и овластяване на гласовете и участието на жените в обществото. Панкипърската федерация на женските организации работи в цял Кипър и си сътрудничи с различни женски организации и общности на острова. Панкипърската федерация на женските организации организира събития, конференции, семинари и образователни програми, за да повиши осведомеността на обществеността относно проблемите, засягащи жените, и да насърчи равенството между половете. Наред с това тя си сътрудничи с други лица и организации, за да постигне целите си в застъпничеството за правата на жените в Кипър.

Площад „Елефтерия“. Площад „Елефтерия“ е централен площад в Никозия. Това е един от най-известните и оживени райони на града, служещ като център за социални, културни и търговски дейности. Площадът на свободата се гордее с впечатляваща архитектура с различни сгради и паметници около него. Това е любима дестинация както за местните жители, така и за туристите, където те могат да се насладят на гостоприемството на кипърската столица, да пазаруват, да се насладят на местната кухня и да усетят оживлението на стария град край тях. Освен това площадът често е домакин на различни събития, изложби, музикални представления и фестивали, предлагайки уникално изживяване на своите посетители.

Фондация „Костас и Рита Северис“. Фондация „Костас и Рита Северис“ е филантропска организация, основана в Кипър с цел насърчаване на изкуството, културата и образованието. Фондацията е създадена от Костас и Рита Северис, двама видни кипърски филантропи, посветили живота си на популяризиране на художественото и културно наследство на страната. Фондацията работи като културен център и се застъпва за различни инициативи за подкрепа и развитие на артистичната общност на Кипър. Предлага стипендии и финансова подкрепа на млади художници, насърчава изложби, театрални събития, музикални изпълнения и улеснява културни програми и събития за обществеността. Освен това Фондация „Костас и Рита Северис“ управлява и съхранява

културни забележителности и исторически сгради в Кипър, като по този начин популяризира наследството и културния завет на региона. Делото на фондацията представлява значителен принос за културния и артистичен живот на Кипър и насърчава художественото творчество и културата в района.

Катерина Корнаро. Катерина Корнаро е била кралицата на Кипър и съпруга на Петър I от Кипър. Те сключват брак през 1382 г. и тя става кралица на Кипър. Петър I и Катерина управляват кралството с достойнство и успех, като укрепват отношенията на Кипър със съседните страни и насърчават просперитета на неговия народ. След смъртта на Петър I през 1392 г., Катерина продължава да управлява Кипър като кралица майка на техния син Джеймс II. Само че през 1398 г. Джеймс II отстранява Катерина от власт и я заточва в Сицилия, където тя умира на около 60-годишна възраст. Катерина Корнаро е известна със своята доброта и любов към народа на Кипър. Нейното управление бележи период на просперитет и културно развитие за кипърския народ.

Диаманту Хараламбус. Отпечатъкът на жените във всички усилия за промяна на условията на труд в Кипър е решаващ. Навремето жените били активни в профсъюзите и се борели при изключително трудни условия за по-човешка работна среда и за по-добри доходи и трудови права.

В стачните борби на фабриката за коприна в Героскипу през 1927 г., предачната фабрика „П. Йоану“ във Фамагуста през 1938 г., във филиалите на фабриките в Лимасоли и Ларнака съответно през 1942 г. и 1945 г., в мините Мавровунио-Ксерос и Азбест през 1948 г., в секторите на облеклото, обувките, строителството и селското стопанство и в толкова много други области през 50-те и 60-те години на XX век жените дават своето „присъствие“ масово, във военен план, достойно и образцово.

През този период Кипър е бил британска колония. В онези години Кипър бил място на постоянни стачки и искания за промяна. Диаманту Хараламбус е била строителен работник през май 1940 г. Това е нещо наистина революционно за социалните норми от онези години. Диаманту се бори с всички полови стереотипи и отказва да отговори на която и да е от половите норми, които искат жените да останат в частната сфера като добри майки и добри домакини.

През май 1940 г. Диаманту Хараламбус участва в демонстрация на безработни строителни работници в Никозия. Тя е жестоко пребита от полицията за участие в тази демонстрация, в която работниците настоявали колониалното правителство да отвори работни места за безработните. За съжаление липсва информация за точното място, на което се е случило това. Първите профсъюзи обаче са били на площад „Метакса“ – тогавашното име на площад „Елефтерия“.

Улица „Марика Котопули“. Марика Котопули, една от най-важните фигури на съвременния гръцки театър, е родена в Атина на 3 май 1887 г. в семейството на родители театralи – Димитриос и Елени Котопули. Макар че е гръцка фигура, нейното преместване в Кипър през 1927 г. е един от най-важните моменти в историята на кипърския театър, топло посрещнато от журналисти, поети, хора на изкуството и литературата. Улица „Марика Котопули“ се намира в центъра на Никозия.

Марика Котопули започва своята театрална кариера през 1897 г. с трупата на родителите си, като играе извън Атина. През 1902 г. тя се присъединява към „Нова сцена“ на Христоманос, но бързо се премества в Кралския театър на Атина. През 1906 г. пътува до Париж с братовчед си, актьора Петрос Николау.

Кариерата ѝ начева през 1908 г., когато създава трупа с комика Константинос Сайор. През 1911 г. тя основава нова трупа с комедианта Йоанис Папайоану, представяйки Електра на Хофманстал в „Атикон“. През 1912 г. създава първата си лична трупа и придобива свой собствен театрален дом – „Театър Марика Котопули“ на площад „Омония“.

През 1921 г. е наградена със Златния кръст на Георг I, а през 1923 г. получава наградата за изкуства и литература от Министерството на образованието. През 1937 г., след изоставянето на театър „Котопули“, основава „Рекс“ на улица „Панепистимиу“, представяйки пиесата „Елизабет“ от Андре Хосе. През 1939 г. се празнува тридесетата годишнина от нейната тридесета годишнина и трупата ѝ става полудържавна.

По време на окупацията се оттегля от театралните представления и помага на няколко свои леви колеги. Тя принадлежи към десницата и подкрепя кралските особи. След освобождението е назначена за председател на артистичния комитет и член на борда

на директорите на Народния театър, който е преименуван на Кралски театър след възстановяването на кралската власт през 1946 г.

Марика Котопули умира внезапно от сърдечен арест в Атина на 11 септември 1954 г., на 67-годишна възраст.

Улицата на Аксиотея. Аксиотея е древна героиня от Кипър, съпруга на Никокъл – последния потомък на династията на Кинираидите. През IV век пр.н.е., когато египетският цар Птолемей I нахлува с армията си и превзема двореца на Никокъл, причинявайки смъртта му, съпругата му, Аксиотея, избира да се самоубие, вместо да претърпи унижението на пленничеството.

Така, когато Сешея научава за смъртта на Никокъл, призовава всички жени в двореца да не търпят позора и да не попаднат в ръцете на враговете си. И тъй като никой от противниците им не побеждава, жените затварят и барикадират женската стая и се качват на покрива на двореца. Там, пред очите на събралото се множество, Меритея заколва неомъжените си дъщери, а съпругите на братята на Никокъл последват примера ѝ и заколват собствените си деца. След това подпалват сламения покрив и някои се самоубиват, като падат в пламъците, а други – с мечове. Последна се самоубива Аксиотея, която се пробожда с меч и скача в огъня, за да не запазят противниците мъртвото ѝ тяло. Братята на Никокъл, след всички тези злощастия, подпалват двореца и са убити.

6.4. Атина, Гърция

Въпреки тези преобладаващи полови норми в Атина в хода на цялата ѝ история, има случаи на жени, които заемат изключителни роли или придобиват власт и повлияват на гръцкото общество, като използват семейната си мрежа. През цялата история много битки и жертви са се породили от жени, които са оставили своя отпечатък в гръцкото общество, в различни аспекти като изкуство, наука, култура, революция и права на човека.

Фокус групите в рамките на HerStory и изследванията изведоха на повърхността много различни жени в гръцката история и тяхното значение. Въпреки това, поради

ограничените паметници или места, посветени на техните постижения, за HerStory бяха избрани да бъдат представени само конкретни жени (някои широко известни, други – неизвестни), като могат да се намерят информация и паметници за тях в Атина. Тези жени са представени по-долу.

Сафо (630–570 г.пр.н.е.), гръцката лирическа поетеса. Освен нейните скулптури в Лесбос, има нейна месингова статуя в Културната фондация на Онасис в Атина.

Манто Маврогенус, гръцката героиня от 1821 г. Днес можете да намерите бюст на Манто Маврогенус в Педион ту Ареос, Атина.

Катина Паксину, първата неамериканска жена, спечелила Оскар. Нейният музей и архив се помещават в имението „Ейнардос“, ул. „Агиос Константинос“ № 20 и улица „Менандру“ № 52, в центъра на Атина.

Антигони Метакса-Кронтира, създателката на гръцкия детски театър. След смъртта си е почетена в парка срещу родилния дом „Елена Венизелос“ на мраморна плоча.

Опи Зуни, гръцка художничка. Днес много от нейните картини могат да бъдат намерени в Гръцката национална галерия в Атина.

Роза Имвриоти, пионерската учителка. Основаното от нея училище все още носи името ѝ, за да отдаде почит на нейния принос и работа в областта на специалното образование и може да бъде намерено в Кесариани, Атина.

Лела Карагиани, първият гръцки борец срещу Втората световна война. Днес има неин мраморен бюст на площад „Екзархия“ в Атина. Също така нейната къща и база на съпротивителното ѝ движение в Платея Америкис се смята за исторически паметник, който се нуждае от специална защита.

Калирои Парен, първата гръцка феминистка. Днес неин мраморен бюст може да се намери в Първото гробище на Атина.

Мелина Меркури, гръцката богиня. Днес има културна фондация в нейния мемориал, който може да бъде намерен на „Полигноту“ № 11 в центъра на Атина, а неин бюст – на авеню „Амалия“ и „Дионисий Ареопагит“ в Плака, Атина.

Цени Карези, талантива актриса. Днес театърът „Цени Карези“ е кръстен на нейното име. Също така през 1992 г. е създадена фондация „Цени Карези“, която предлага безплатни палиативни грижи за онкоболни пациенти.

6.5. София, България

Женската следа в историята на София е оформена от много забележителни жени, които имат значителен принос за града и неговото развитие. Ето някои исторически женски фигури, свързани със София.

Райна Княгиня (1856–1917). Учителка, акушерка и революционерка, известна с това, че е ушила знамето на Априлското въстание от 1876 г., което развява заедно с други борци за свобода. Тъй като въстанието е жестоко потушено от османските войски, тя е заловена, изнасилена, малтретирана и бита повече от месец в затвора. Докато получава образование в чужбина, тя организира отглеждането на 32 сираци от родния си град, включително на по-малкия си брат, чрез женски благотворителен комитет.

Екатерина Каравелова (1860–1947). Известен педагог, преводач, писател, публицист, суфражист и активист за правата на жените. Тя също има активна роля в защитата на българското еврейско население от депортиране в концентрационни лагери през Втората световна война. Екатерина е и дългогодишен председател на създадения по нейна инициатива Съюз на българските писателки. Представителка на България на IV конгрес на Международната женска лига за мир и свобода през 1924 г. във Вашингтон, САЩ. Тя е основател на културното женско дружество „Майка“ и негов председател в периода 1899–1929 г. Дейна като учител, Екатерина отрано е активна в дебата за образованието на жените и статута на учителките.

Елисавета Багряна (1893–1991). Видна българска поетеса, живяла през голяма част от живота си в София. Смятана е за една от най-значимите български поетеси, често наричана „първата дама на българската женска литература“. Елисавета е номинирана три пъти за Нобелова награда за литература и има значителен принос към литературното наследство на страната.

Яна Язова (1912–1974). Писателка и интелектуалка от XX век. Нейната поезия е превеждана на есперанто, чешки, сръбски и украински. Тя пътува много из Европа и Близкия изток, като пише за пътванията си. След смъртта ѝ излизат нейният исторически роман „Александър Македонски“, трилогията „Балкани“ и антикомунистическият роман „Соленият залив“.

Мара Белчева (1868–1937). Поетеса, учителка, преводачка и филоложка. Издава три стихосбирки: „Стъпки на прага“, 1918 г.; „Сонети“, 1926 г. и „Избрани песни“, 1931 г. Мара издава биография на късния си партньор, поета Пенчо Славейков, през 1925 г. Също така превежда „Тъй рече Заратустра“ от Фридрих Ницше и „Потъналата камбана“ („Die versunkene Glocke“) от Герхарт Хауптман на български език.

Анастасия Димитрова (1815–1894). Първата учителка в България. През 1839 г. тя основава първото българско девическо училище, с което поставя началото на модерното образование в страната и завоюва мястото на жените в образованието.

Анна Карима (1871–1949). Писател, преводач, редактор и журналист, суфражист и активист за правата на жените. През 1879 г. основава Женското образователно дружество, наречено „Съзнание“, чрез което Анна с постоянните си писма до правителството успя да ги убеди да позволят на жените да учат в университет през 1901 г. Анна също така основава Българския женски съюз и организира първия конгрес на феминистките организации. През целия си живот непрекъснато се е занимавала с преводи и писане на собствени материали, всички фокусирани върху женски теми – от образованието на децата, през противопоставянето на уредените бракове, до свободното изразяване на емоциите; творбите ѝ предизвикват традиционните разбирания по това време, борят се със стереотипите и влияят върху нагласите на жените.

Елена Маркова-Босилкова (1894–1971). Първата българска жена архитект.

Теодора Пейкова (1892–1972). Писател, редактор и светска личност, тя основава дамското списание „Икономия и домакинство“, което излиза в продължение на 25 години. Чрез списанието Теодора разпространява европейски вкус и идеи в цялата страна и образова жените по различни социални въпроси или относно изобретения,

създадени от други жени, предлага рецепти и медицински съвети, диети за отслабване, преглед на пресата, семейни съвети, съвети за отглеждане на деца, мода, исторически събития, гимнастика, репортажи от Париж и други градове, реклами, курсове по шиене, бродерии, ръкоделие и др. Тя става и първата българка, която се научава да кара колата на съпруга си.

Констанца Ляпчева (1887–1944). Дама от висшето общество, занимаваща се с благотворителни дейности за деца в неравностойно положение (бежанци, сираци и др.). През 30-те години на XX век тя е първата жена, която активно се занимава с проблеми като трафика на хора, домашното насилие и закрилата на децата. До последно е председател на Съюза за закрила на децата в България. Членувала е в почти всички други благотворителни организации на София, в много от тях – като част от управителния орган. Няма сфера на социалните грижи, в която да не е участвала. Благодарение на Констанца дейностите по отглеждане и възпитание на деца стават предмет на закона и получават законодателна защита, а майчинството е признато за изключително важна социална функция. По нейна инициатива 1 юни 1927 г. за първи път се отбелязва като Ден на детето. Създава първите приюти за деца в беда, за обучение на социални работници, летни лагери и детски площадки.

Елисавета Консулова-Вазова (1881–1965). Една от първите жени професионални художници в България, първата българка, рисувала гола фигура в Държавното рисувално училище и първата жена, организираща самостоятелна изложба. Елисавета описва своите революционни феминистки идеи по отношение на отглеждането на деца в книга за възпитанието – „Книга за младите майки“. Тя е един от създателите на Кукления театър и първият главен редактор на списание „Дом и свят“.

Елисавета Карамихайлова (1897–1968). Първата жена ядрен физик в страната, тя създава първите практически курсове по физика на елементарните частици в България и е първата жена с професорско звание в страната. Елисавета завършва докторска степен по физика и математика във Виена и е назначена за доцент по експериментална атомна физика и радиоактивност в Софийския университет през 1939 г. Създава лабораторията по радиоактивност към Физическия институт при БАН.

Важно е да се отбележи, че някои от местата, свързани с жените в този списък, вече не са запазени или не са известни в детайли (с конкретно местоположение) поради съществената липса на записана женска история. Въпреки отсъствието им в учебниците по история, което допълнително създава погрешно впечатление, че жените нямат принос за развитието на българското общество, всички тези исторически личности са оставили трайна следа в културата, политиката и интелектуалния живот на София. Техните постижения трябва да продължат да се помнят и отбелязват в историята и наследството на града.

6.6. Велене и Савинско-Шалешка област, Словения

По време на кабинетното проучване и фокус групите бяха идентифицирани следните женски фигури.

Във Велене:

Йелка Райхман (1926–2017) е словенска художничка и илюстраторка, родена във Велене. Тя е най-известна с илюстрациите си за детски книги, много от които са се превърнали в класика на словенската детска литература.

Зофка Кведер (1878–1926) е писателка и феминистка, родена във Велене. Тя е пионер на словенската феминистка литература и е известна със своите романи, разкази и есета.

Людмила Новак (родена през 1959 г.) е словенски политик, работила като кмет на Велене от 1994 г. до 1998 г. Тя също е бивш член на словенския парламент и е била президент на Словенската демократическа партия от 2000 г. до 2013 г.

Херма Грозник (1940–2022). Херма е много активна в оформянето на местната общност през целия си живот. Тя била учител и обичала да участва в много дейности, но храни специална любов към скаутството и приносът ѝ в тази област е наистина голям. Мнозина биха се съгласили, че е нейна заслуга скаутството да стане част от всички основни училища във Велене. През 2005 г. Хермина Грозник получава високо общинско отличие – герба на Община Велене – за значителния си принос към местната общност.

Антония Страд (1873–1950) – акушерка, помогнала за раждането на около 4 000 бебета през професионалния си живот.

Миньорска съпруга – измислена роля.

В Целе:

Алма Карлин (1889–1950) е словенска писателка, пътешественик и полиглот, родена в Целе. Тя пътува много по света и написва няколко книги за преживяванията си, включително „Пътуване по света през Сибир и Централна Азия“ и „В страната на мълчаливите хора“.

Франя Бойч Бидовец (1913–1944) е словенска медицинска сестра, която работи в тайна болница в планините близо до Целе по време на Втората световна война. Тя помага в грижите за ранени партизански бойци и спасява живота на много хора въпреки постоянната заплаха от разкриване и залавяне от окупационните сили.

Лили Нови (1885–1958) е словенска поетеса, преводачка и феминистка, родена в Целе. Тя е водеща фигура в словенската феминистка литература, известна със своите стихове, есета и преводи на произведения на други писатели.

Тези жени, както известни, така и по-малко известни, са оставили своя отпечатък в различни области на интерес във Велене и Целе, като са допринесли за културното и интелектуално наследство на съответните си градове и по-широкото словенско общество.

6.7. Вилнюс, Литва

В град Вилнюс има 2 971 улици, 42 от които носят имена и фамилии на почтени жени или имена на женски исторически фигури.³⁷ Във Вилнюс има монтирани 715 възпоменателни плочи, скулптури, паметници и други предмети на изкуството. 377 са поставени в памет на известни личности (някои от тях имат няколко възпоменателни обекта на различни места в града). 22 възпоменателни плочи, скулптури и паметници са

³⁷ Извлечено от: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

посветени на известни жени (писатели, художници, учени, спасители на евреите, участници в съпротивата, велика княгиня и др.).

Следващите абзаци описват накратко десет жени, оставили своя отпечатък в историята на град Вилнюс, известни не само в Литва, но и по целия свят. Всички те са били активни през XX век. Тяхната памет се отбелязва на различни места в град Вилнюс чрез имената на улиците, паметници, скулптури и/или възпоменателни плочи.

Мария Алсейкайте-Гимбутиене (1921–1994). Литовски археолог, пионер на археомитологията на XX век. Сътрудничи на различни археологически издания и енциклопедии, участва в научни конференции, пише и издава книги по археология и археомитология. Прочувала е основно Европа след палеолита. Дългогодишен преподавател, професор.³⁸

Мария Хородничене (1904–1975). Литовски офталмолог от XX век. Направила е много в областта на лечението и профилактиката на слепотата. Дългогодишен преподавател във Вилнюския университет. През 1999 г. получава наградата „Кръстът на спасителя на живота“.

Юрга Иванаускайте (1961–2007). Литовска писателка, художничка от XX–XXI век. Тя е написала много новели, романи и книги. Пише също стихове, есета, книги за деца, илюстрирани книги. Пише статии за тибетската свобода, религиите, феминизъм, политика и други теми.³⁹

Марцеле Кубилиуте (1898–1963). Литовска общественичка, активна в пресата, образованието и военната сфера. Тя е единствената литовка, наградена с всички големи литовски ордени.⁴⁰

Алдона Лиобите-Пашкевичяне (1915–1985). Детска писателка и преводачка от Вилнюс. Нейните приказки, пиеси и преводи дават възможност на литовските деца да открият както литовската народна мъдрост, така и класиката на детската литература от цял свят. Това е същността на съпротивата ѝ срещу съветската окупация: в своите произведения

³⁸Извлечено от: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

³⁹Извлечено от: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

⁴⁰Извлечено от: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

и преводи Лиобите помага на децата да се развият в умни, независими и критически мислещи възрастни.⁴¹

Мейле Лукшене (1913–2009). Литературовед, педагог, експерт по науки за образованието. Тя е била член на инициативната група на Литовското движение за реорганизация „Sąjūdis“ и пионер на литовската образователна реформа, както на национално, така и на международно ниво.⁴²

Иева Симонайтите (1897–1978). Писателка; авторка на автобиографични разкази и романи, тя описва ежедневието и изключителните съдби на *lietuvninkai* – литовци от Мала Литва. Получава признание от критиката за романа си „Съдбата на Аукщуй Шимоний“ (Aukštųjų Šimonių likimas, 1935 г.).⁴³

Шатрийос Рагана (1877–1930). Шатрийос Рагана, псевдонимът на Мария Печкаускайте – литовска хуманистка и романтична писателка и педагожка. Печкаускайте е една от първите литовски писатели, които създават дълбоки и сложни герои, анализирайки не само тяхната психология, но и духовността им. Участва също в Първия конгрес на литовските жени и е избрана за негов заместник-председател.⁴⁴

Она Шимаите (1894–1970). Библиотекарка във Вилнюския университет; използва позицията си, за да помага и спасява евреи във Вилнюското гето. Влизайки в гетото под претекст, че събира библиотечни книги от еврейски студенти, тя внася контрабандно храна и други провизии и изнася литературни и исторически документи. През 1944 г. нацистите арестуват и измъчват Шимаите. След това е депортирана в Дахау и по-късно преместена в концентрационен лагер в Южна Франция. След като лагерът е освободен от съюзниците, Шимаите остава във Франция, работейки като библиотекар, с изключение на периода от 1953 до 1956 г., прекаран в Израел. На 15 март 1966 г. израелската организация „Яд Вашем“ признава Шимаите за Праведник на народите,

⁴¹Извлечено от: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

⁴²Извлечено от: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

⁴³Извлечено от: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

⁴⁴Извлечено от: https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana

засаждайки дърво в нейна чест. Шимаите умира извън Париж през 1970 г. и по нейно желание тялото ѝ е дарено на науката.⁴⁵

Евгения Шимкунайте (1920–1996). Литовски фармацевт, билкар, етнограф, хабилитиран доктор по биомедицина и биологични науки през XX век. Занимавала се е с фармакологична дейност, работила е в Института по биология, Фармацевтичния съвет при Министерството на здравеопазването. Проучва местообитанията на лечебни растения, събира фолклор, организира ученически състезания по събиране на билки. Пише книги за лечебните растения, публикува научни и научно-популяризаторски статии в различни списания.⁴⁶

6.8. Леко, Италия

Град **Леко**, разположен в регион Ломбардия, има богата и завладяваща история, обхващаща дълъг период от време. Разпространението на исторически модели в Леко може да се осъществи чрез различни инициативи и ресурси: музеи и исторически обекти, тематични маршрути, културни събития и исторически възстановки, сътрудничество с училища и образователни институции, проекти за консервация и реставрация, дигитални инициативи, художествени изложби и снимки. Целта е да се създаде среда, в която миналото на Леко се цени и се признава като важен ресурс за настоящето и бъдещето на града.

Липсата или ограниченото представяне на женски фигури в историята на Ломбардия (и в историята като цяло) е често срещан проблем, който отразява по-широка историческа тенденция да се подценява или игнорира приносът на жените. Това явление може да се отдаде на различни фактори, като стереотипи, свързани с пола, исторически ограничен достъп до образование и възможности и избирателно разказване на истории.

Следователно в конкретната територия на Вале Сан Martino и провинция Леко, която е обект на това изследване, има пълна липса на познания относно местните женски

⁴⁵Извлечено от: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

⁴⁶Извлечено от: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

фигури. Това отсъствие се отразява и в широкоразпространената липса на улици, паметници, площади и сгради, посветени на жените.

При все това, при дълбочинното изследване се появиха фигури на жени, които в различни исторически моменти са допринесли за създаването на историята на Леко. Сред тях са следните:

Антония Поци (1912–1938). Поетеса и писателка, която чрез произведенията си предава любовта си към природата и езерото Комо.

Антониета Нава (1912–2005). Учителка и директорка на училище в продължение на 46 години; тя също така е била заместник-кмет и градски съветник.

Елена Гандолфи (1945–2003). Учителка по езици и изследователка в областта на международните осиновявания, публикувала някои изследвания. Като президент на Италианския център за международни осиновявания – CIAI, тя работи на национално и международно ниво за насърчаване на двустранни споразумения между правителствата и подобряване на законодателството за осиновяване.

Пиера Бадони (1912–1989). Поетеса със силна връзка с град Леко, която се свързва с общуването с видни италиански литературни и интелектуални фигури.

Карла Акуистапаче (1918–2008). Член на Комунистическата партия, активно участва в разпространението на антифашистка пропаганда и нелегални материали в пресата чрез групите за защита на жените.

Заира Спреафико (1920–2004). Служила е като доброволна медицинска сестра на Червения кръст във военни болници и се е посветила на „Opera di don Luigi Monza“, като се грижи за изоставени деца след войната, сираци и деца на екзекутирани и политически затворници.

Габриела Занини (1921–2010). Тя създава първата услуга за пациенти с неизлечимо болни ракови заболявания в района на Леко, основавайки асоциацията АСМТ, посветена на предоставянето на грижи за неизлечимо болни пациенти.

Въпреки изследванията, които подчертават присъствието на исторически женски фигури, оставили своя отпечатък на територията на Леко, няма улици, пътища, площади

или паметници, посветени на тях. Освен това местните граждани не знаят за съществуването на тези жени и когато са помолени да се сетят за исторически женски фигури от Леко, за територията на Леко се споменава само Лучия Мондела – измислена героиня от историческия роман на Алесандро Манцони „Годеникът“ (I Promessi Sposi).

7. Местни стратегии из европейските градове

7.1. Испания

По отношение на местните стратегии за популяризиране на историята на жените, Общинският институт за образование при Градския съвет на Саламанка създаде брошура за подкрепа, за да се научи повече за историята на жените от Саламанка, и карта на маршрутите, където се намират тези жени, независимо дали по улици, паметници или площади.

В допълнение Градският съвет на Саламанка е реализирал различни семинари за популяризиране на жените в историята на Саламанка, откроявайки съдържание като: Мухерес Вачеас сред нахлуващите армии; жени сред монарсите: кралици, кралски съпруги, принцеси и любовници; университетски жени: Беатрис де Галиндо, Лусия де Медрано, Тереза де Хесус, Долорес Себриан, Фелисиана Енрикес, Кармен Мартин Гайте, Матилде Чернер и жените в медальоните на Плаза де Саламанка.

Градският съвет на Саламанка, в сътрудничество с Turismo de Salamanca, организира серия от обиколки с екскурзовод през май. Това са безплатни посещения, за да се подчертае съответната роля на някои от жените в историята и наследството на града, които те наричат „Саламанка с женски глас“; посещенията се извършват, за да се даде видимост на съответните жени в историята на Саламанка, от Къщата на жената „Клара Кампоамор“ и нейното училище за равенство.

Уебсайтът на Градския съвет на Саламанка също предоставя достъпна информация за важни фигури в града, като Света Тереза от Хесус (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). Организацията инициира състезания, за да направи жените по-видими, като конкурса за графити и стенописи „За равенство“ (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concurso-s/Graffitis.html>).

От друга страна, откриването на Къщата на жената „Клара Кампоамор“ от Градския съвет показва неговия приоритет в борбата за равенство и права на всички жени.

По същия начин различни маршрути могат да бъдат намерени в туристическия офис на Саламанка, включително „Следите на Света Тереза“ (Huella de Santa Teresa) – жена, която е допринесла за историята на Саламанка със своя предприемчив дух, литературни качества, духовност и реформаторски ценности.

В Саламанка бяха проведени няколко изложби, като експозицията на художничката Пилар Вега Перес в Общинската библиотека „Торенте Балестер“ на 10 и 29 май 2020 г., наречена „Жени, които променят историята“, с колаж с лицата на 37 жени борци, художници, защитници, авангардисти, пионерки и забравени жени.

Също така Университетът на Саламанка, Градският съвет, Хунта де Кастилия и Леон и асоциациите IDArte и Mujeres dos Rombos представиха проекта Rostros del Olvido – проект, който прави видими онези жени, учили в Университета на Саламанка през цялата му история и свършили важна работа, но несправедливо останали в сянка.

На нивото на общността на Кастилия и Леон има различни сдружения, които се организират в общ интерес на жените, за да направят видима работата на жените в общността – като сдружението APFCyL, което отговаря за правенето на жените видими в медиите на Кастилия и Леон.

7.2. Франция (Мартиника)

В Мартиника няколко историци и организации работят с цел разпространяване на балансирана между половете история. Например Съюзът на жените в Мартиника (L'Union des Femmes de Martinique – UFM) – първата феминистка организация в Карибите, основана от Джейн Леро. Първоначално това е местно продължение на Съюза на френските жени (Union des Femmes Françaises) – движение, иницирано от жени бойци на съпротивата по време на Втората световна война. Днес мисията на UFM е да защитава и насърчава правата на жените за изграждане на общество на равенство между жените и мъжете в Мартиника. Наред с други неща UFM работи за повишаване на осведомеността за жените в историята на Мартиника и по-широко в Карибите и света, защото, както те обясняват сами, са „убедени, че историята е от съществено значение за разбирането на самите нас – още повече, що се отнася до познаването на женската

история“. За да направят това, те работят върху валоризацията на цяла поредица от жени, като *charbonnières* (въглищарките) във Форт дьо Франс или тези, които са осъществявали различни каузи в рамките на социалните движения. UFM предлага и няколко пътуващи изложби и семинари, насочени към широката публика. Този много кратък, динамичен формат е първи подстъп към повишаване осведомеността за социалните представи, неразбраните реалности, изясняване на определени понятия и т.н. Асоциацията предлага и обучителни курсове, за да помогне за повишаване на осведомеността и развиването на умения.

Друга културна организация – LimièKilti, предлага услуги, съчетаващи история, култура и дигитална среда за публични и/или частни професионалисти. Мелоди Мутамал, основателката ѝ, в момента работи върху проект за включване, насочен към история, наследство и изкуство. Участвала е и в създаването на туристически обиколки, стенописи и изложби. Създадена е и хронология на историята на Мартиника и тя би искала да направи същото, но под формата на мини тематични хронологии (за историята на жените, за историята на социалните движения и т.н.).

Culture Égalité (CE) е феминистко сдружение със седалище в Мартиника, което допринася за изграждането на общество, основано на равенство между половете, многообразие и солидарност. Сдружението е насочено към всички жени, като им помага да защитават правата си и да бъдат свободни, независими и обединени. Сред техните цели е желанието да направят видимо наследството на жените и техния принос към социалното, политическо, икономическо и културно развитие на нашето общество.

Други личности, организации и историци също имат желание да помогнат за оценяването на жените в историята и за насърчаване на равенството между половете.

7.3. Кипър

Местната общност в Никозия, Кипър, използва различни подходи, за да запази и сподели своята история, включително поддържане на обекти на наследството, провеждане на исторически обиколки и организиране на културни събития. Повнимателно разглеждане обаче разкрива липса на представяне на жените в тези

исторически разкази. Струва си да проучите историите на жените, свързани с тези места. Например Мария Якову, професор по археология в Кипърския университет, значително подобри нашето разбиране за древен Кипър и демонстрира потенциала на подобни проучвания.

Никозия е домакин на значими културни институции, като общинския музей „Левентис“ в Никозия и Кипърския музей. Тези учреждения играят решаваща роля в опазването и разпространението на историята на града. При все това има нужда да се направи оценка на начина, по който те описват приноса на жените в този исторически разказ.

Никозия може да се похвали с разнообразна колекция от исторически и културни обекти, които изплитат заедно богатото минало на града. Прочути забележителности като Венецианските стени, Портата на Фамагуста и Двореца на архиепископа служат като осезаеми напомняния за историята на Никозия. Независимо от това, тези забележителности често включват истории, които непропорционално се съсредоточават около мъжки фигури, оставяйки приноса на жените на заден план.

Нека вземем за пример Мария Якову, професор по археология в Кипърския университет. Нейната работа значително разшири познанията ни за древен Кипър. Колко известни обаче са нейните постижения сред жителите и посетителите на Никозия? Колко често нейните приноси се представят на обиколки или изложби? Въпреки че тези забележителности предлагат прозрения за историята на града, те могат неволно да увековечат една ограничена, предубедена към пола перспектива, ако не успеят да включат женските истории.

Справянето с този дисбаланс налага преоценка на методите, използвани за популяризиране на историята на Никозия. Това може да включва проектиране на обиколки с екскурзовод, които подчертават приноса на жените или организиране на изложби, посветени конкретно на ролите на жените в историята на Никозия. Тези стратегии биха могли да допринесат за по-балансирано представителство на половете в историческия разказ на града и по този начин да овластят момичетата и жените да постигнат равенство между половете.

При прилагането на тези мерки е от решаващо значение те да получат подходяща видимост. По-специално, за местните жители е важно да научат за историята на Кипър. Освен това, когато се появят нови исторически открития, разпространението им чрез канали за масова информация може да осигури широко разпространено съзнание и признание, като в крайна сметка се признават усилията на усърдните хора. Присъствието на жени на тези значими позиции трябва да служи като вдъхновяващ пример за подражание в различни области.

7.4. Гърция

Гърция и нейната столица Атина имат богата история, която датира от хиляди години и е достъпна за всички граждани до днес. Различни археологически обекти и музеи са разположени в центъра на града, като Акропола, Националният археологически музей, Музея на Акропола и т.н. Също така разпространението на историята включва обиколки с екскурзовод от експерти – гидове, които предоставят вникване в значението и историите зад всяко място. Много важни са частните и обществени културни институции като Византийския и християнски музей и Музея „Бенаки“, които излагат исторически артефакти и произведения на изкуството, свързани с историята на града. И накрая, в Гърция и Атина има различни цифрови платформи за разпространение на историческа информация за различни времеви периоди и географски области. Онлайн архиви, виртуални обиколки и интерактивни уебсайтове позволяват на хора от цял свят да изследват гръцката и атинската история.

По-конкретно, на регионално ниво и според местната история на всяка област в Гърция, общините организират събития и фестивали за отбелязване на исторически годишнини и приноса или жертвите на местните хора. Приносът и гледните точки на жените обаче често са били недостатъчно представени в традиционните исторически разкази, така че повечето събития и фестивали не включват перспективата на пола. Когато тези чествания са за жени, те са посветени най-вече на огромните жертви и битки на жените по време на Гръцката война за независимост (1821 г.) или Втората световна война. Изглежда че въпреки богатата история на Гърция и разнообразието от исторически места и музеи няма установена и конкретна стратегия за насърчаване на качествено

представителство на пола в историята. Най-често представителството на жените е по инициатива на местни институции, организации и заинтересовани страни.

Въпреки тази ситуация, напоследък бяха предприети много стъпки за подобряване на равенството между половете. Нещо, което често се насърчава чрез представителството на половете в историята. Общините са задължени да имат комисии за равенство между половете, които да действат в тази посока. Наскоро община Дирфя-Месапия в Евия предприе такава стъпка, като организира събитие, посветено на жените, променили съвременната история с работата си⁴⁷. Музеи, исторически обекти и културни институции в Гърция са положили усилия да включат експозиции и изложения, подчертаващи приноса на жените през цялата история в различни области като политика, изкуство, наука и социални движения.

7.5. България

За целите на този доклад не бе открита публична информация за целенасочени местни стратегии за насърчаване на балансирана по пол история. Темите „пол“ или „жени“ отсъстват от училищната програма за гимназистите. Тези теми също отсъстват в общинските стратегически планове за действие и стратегически планове за развитие.

Нещо повече, терминът „джендър“ навлезе в българския език с негативна конотация, най-вече поради целенасочената дясна реторика срещу Истанбулската конвенция, която доведе до погрешна представа за понятието сред широката публика. През 2018 г. България стана първата държава, която отказа да ратифицира документа и създаде опасен прецедент с бездействието си спрямо жените в риск. Темата е актуална и в днешно време, особено предвид нарастващия брой случаи на насилие, основано на пола, в страната през последните години.

7.6. Словения

Практиките за разпространяване на балансирана между половете история са много ограничени. Инициативата за разпространяване на балансирана по пол история се

⁴⁷ (<https://eviportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaiques-pou-echoun-allaksei-sygchroni-istoria/>)

основава на предизвикателствата при изследването и признаването на историческия принос на жените, произтичащи от липсата на документация и разкази. Явно недостатъчното представяне на жените в имената на улиците в града е едно от притесненията, което подтиква усилията да се предлагат женски имена.

Нужно е да се подчертае централната роля на жените, особено на миньорките, в историята на Велене, чрез застъпничество за признаването и честването на техния принос. Справянето с историческите пристрастия към пола е от решаващо значение и трябва да се прилагат образователни инициативи, за да се преодолее разликата в знанията, като се гарантира, че историите както на мъжете, така и на жените са еднакво чествани и запомнени в историческия разказ на Велене.

Във Велене има силен фокус върху популяризирането на историята на града и неговото индустриално наследство. Градските практики за разпространение на исторически модели включват Музея на Велене, който показва историята на града и неговата минна индустрия, и замъка Велене, в който се помещава музей на местната история. Градът също така е домакин на редовни културни и исторически събития, включително Фестивала „Велене“, който включва редица културни и артистични събития, и Фестивала на индустриалното наследство, който празнува индустриалното минало на града.

Съседният град Целе има по-разнообразен подход към разпространението на исторически модели. Въпреки че градът е силно съсредоточен върху популяризирането на своята история, той също така подчертава значението на културното наследство и изкуството. Градските практики за разпространение на исторически модели включват Регионалния музей на Целе, който показва историята на града и по-широкия регион, и галерията за съвременно изкуство на Целе, която включва изложби на съвременно изкуство. Градът също така е домакин на редовни културни събития, включително Международния детски фестивал в Целе и Дните на поезията и виното, които празнуват поезията и виното от региона.

Ако преди жените са били пренебрегвани при изобразяването на важни етапи от историята на града, сега това не е така. Във Велене има няколко жени, които са наградени с плакет от община Велене за техния принос за подобряване на живота на гражданите. Например кураторката на годината, която се опита да въведе

художествената култура във Велене, скаутката, развила манталитета на скаутството във Велене, жените политиците, които са били министри и, разбира се, много спортистки. Всяка година Велене е домакин и на най-големия детски фестивал, посветен на едно момиче (макар и измислено), наречен Piki festival (Пипи Дългото чорапче – Pippi Långstrump), което подчертава, че жените са способни на всичко, което пожелаят.

7.7. Литва

Информацията за практиките за разпространение на балансирана между половете история във Вилнюс е фрагментирана поради голямата автономия на литовските общински администрации и други субекти при провеждането на образователни и/или културни инициативи. Публичните институции, създадени от общинските администрации (като държавни училища, библиотеки, музеи, културни центрове и т.н.), могат самостоятелно да провеждат местни инициативи в малък мащаб за насърчване на балансирана между половете история, например да организират изложби, публични лекции, обиколки и други дейности. Това се подкрепя и от частни усилия и инициативи.

Напоследък има значително увеличение на изложбите, посветени на известни жени, тяхната работа и принос в историята на Литва. Например изложба за родената в Литва художничка Александра Касуба или специална изложба „Жени воини“⁴⁸, разказваща историите на жени воини от XIX и XX век. Освен това обиколките с екскурзовод за видни жени, живели във Вилнюс, стават все по-популярни.⁴⁹ Сред много европейски столици Вилнюс се откроява като градът, който празнува националния Ден на еманципацията. Всяка година на 17 февруари, веднага след честването на националния Ден на независимостта на 16-и, се организира алтернативно силно символно честване в памет на митинг, проведен в Каунас на този ден през 1918 г., за да протестира срещу изключването на жените сред подписалите независимостта на Литва.⁵⁰

⁴⁸Извлечено от: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁴⁹Според Gasiulytė, E. (2018).). *History's forgotten Vilnius women would now be Instagram stars*. Извлечено от: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

⁵⁰Lithuanian National Radio and Television. (2022). *17 February is National Emancipation Day: Manifesto read in Vilnius, calling for ratification of the Istanbul Convention*. Извлечено от: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

Що се отнася до местните стратегии, няма публично достъпна информация за местни стратегии за насърчаване на балансирана по пол история. Темите „пол“ или „жени“ отсъстват от националната програма по история за гимназистите. Тези теми отсъстват също и в общинските стратегически планове за действие и стратегическите планове за развитие.

7.8. Италия

В нарастващото желание за конкретни действия към ефективна промяна, през 2022 г. град Леко популяризира инициатива. В месеца, в който е домакин на Международния ден за правата на жените, общината предложи да посвети своите граждански зали на женски фигури, свързани с историята на града и територията. За да направи това, градската администрация проведе анкетно проучване, насочено към гражданите, което им позволява да изразят предпочитанията си измежду девет важни жени.

Решението да се посветят гражданските зали на символни жени на територията имаше за цел да признае ценността на женското лидерство. Гражданските зали бяха избрани, защото представляват места за участие; отук и ангажиментът за насърчаване и укрепване на ролята на жените като главни действащи лица.

Стремежът на инициативата бе да признае и отпразнува историческия принос на жените в местната общност и да увеличи тяхната видимост и представителство в публичните пространства. Като наименува гражданските зали на тези значими жени, градът имаше за цел да почете наследството им и да вдъхнови настоящите и бъдещите поколения с техните истории за постижения и въздействие.

Още през 2020 г. младежите от *AmbientalMente*, граждански политически проект в Леко, фокусиран върху екологичната и социалната устойчивост, дадоха гласност на въпроса за равенството между половете чрез иновативно действие. Младите хора смениха символично имената на три улици в града, като ги посветиха на три видни жени от историята на страната ни. Тази инициатива имаше за цел да подчертае значението на равенството между половете и основната роля на жените, която за съжаление често се подценява или забравя дори в Леко.

Разглеждайки улиците на града, книга, озаглавена „Леко, значението на улиците от А до Я“ („Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z“), разкрива, че от всички улици 233 са кръстени на мъже (включително 18 герои от „Годеникът“) и само единадесет улици са посветени на женски фигури (включително 6 героини от „Годеникът“). Чрез анкета гражданите бяха поканени да изберат три жени от списък с десет важни женски фигури. Резултатите бяха, както следва:

- 3-то място – Нилде Йоти, председател на Камарата на депутатите (1920–1999)
- 2-ро място – Франческа (Вера) Цицери, антифашистка и партизанка от Леко (1904–1988)
- 1-во място – Леа Гарофало, жертва на мафията (1974–2009)

Чрез флашмоб младите хора от AmbientaMente показаха нови улични табели заедно с оригиналните, носещи имената на Леа Гарофало, Вера Цицери и Нилде Йоти. Това бе начин да се изтъкне ценността, придавана на концепцията за социална устойчивост, преведена в този контекст в равенство между половете.

8. Заключение на транснационално ниво

Националните доклади, разработени от партньорите, разкриха, че е постигнат напредък в равенството между половете, но все още има нужди, които трябва да бъдат разгледани. Постигнатият напредък се заключава в комбинация от действия, като установяването на закони и институции, насърчаващи равенството между половете в различни страни. Заедно с институционализираните действия е от решаващо значение да се подобри равенството между половете чрез насърчаване на видимостта на половете във всички сектори на обществото.

Заедно с това е всеизвестна истина, че всички страни партньори са се сблъскали с много обществени промени в областта на равенството между половете, въпреки че има още много да се извърви, докато европейските градове могат да бъдат напълно разнообразни и включващи пола във всички области на живота.

Анализът от кабинетното проучване показва, че броят на известните женски фигури из европейските градове е пропорционално по-малък в сравнение с броя на известните мъжки фигури. Най-често срещаният резултат е, че жените не са отсъствали от забележителни времена в историята, а също и в съвременната история, а са били маргинализирани от доминиращия наратив.

Това бе потвърдено във фокус групите, проведени от всички партньори с местни заинтересовани страни, изложили трудностите, пред които са изправени при намирането на отпечатък от различни забележителни жени в историята. Приносът на заинтересованите страни беше решаващ, тъй като те споменаха важна информация за забележителни постижения на женски фигури. От друга страна, фокус групите с млади хора потвърдиха прогнозите на консорциума. Консорциумът, имайки предвид погрешното представяне на пола в историята и маргинализацията на половината от населението в различни аспекти на живота, бе с очакване, че младите хора имат малко познания за женското присъствие в историята.

Въпреки че националните доклади посочват някои трудности и предизвикателства във всички страни партньори, в заключение има общ пункт, когато става въпрос за резултатите от фокус групите с младежи. Младите хора имат голям интерес да научат

повече за женските фигури в историята. По този начин консорциумът открива потенциал в насърчаването на равенството между половете, като се овластяват младите хора и се работи за промяна на доминиращия разказ и доминиращите роли на половете – чрез разработване на инициативи като проекта HerStory.